

ТЕОРИЯ ИДЕАЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ МНОЖЕСТВА ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСОВ

Обеспечивает возможность передачи времени UTC от первичного эталона заинтересованным потребителям с наносекундной точностью и возможность синхронизации множества часов с точностью до долей наносекунды

д.т.н. Плясовских А. П.

Аннотация. В работе решена задача, считавшаяся неразрешимой. Разработан метод идеальной синхронизации множества часов, движущихся на любых (в том числе на околосветовых) скоростях и с любыми ускорениями. Под идеальной синхронизацией понимается синхронизация часов, при которой часы, будучи синхронизированными один раз, останутся точно синхронизированными неопределенно долго (теоретически вечно). В теории идеальной синхронизации множества движущихся часов открыт неизвестный ранее эффект абберации наблюдаемых показаний движущихся часов, суть которого заключается в том, что на одном и том же истинном расстоянии от наблюдателя движущиеся с разной скоростью часы показывают разное время. Теория синхронизации движущихся часов может использоваться при решении задач навигации, наблюдения и высокоточной синхронизации часов на движущихся летательных аппаратах в авиации и космонавтике. Приведены методы высокоточной синхронизации часов, расположенных на движущихся друг относительно друга летательных аппаратах, которые могут использоваться практически. Использование теории синхронизации движущихся часов позволяет увеличить точность (стабильность) хода кварцевых и атомных часов, расположенных на движущихся объектах, передавать время UTC от первичного эталона любым заинтересованным потребителям с точностью до наносекунд, а также обеспечивает возможность синхронизации часов наземных радиотехнических систем с использованием одного спутника с точностью до долей наносекунды.

Ключевые слова. Идеальная синхронизация движущихся часов, космические полеты, навигация, синхронизация движущихся часов, специальная теория относительности, СТО, теория абберации, теория синхронизации движущихся часов

Плясовских Александр Петрович

E-mail: al.plyasovskih@yandex.ru

Графическая аннотация

До настоящего времени считалось, что точно синхронизировать движущиеся часы невозможно.

Теория синхронизации движущихся часов обеспечивает возможность *абсолютно точной* синхронизации любого множества движущихся часов.

Практическая значимость. Зачем нужна эта теория?

Теория дает возможность высокоточной синхронизации множества часов наземных и бортовых радиотехнических систем в государственной и гражданской авиации. Комплект аэродромного оборудования, разработанный с помощью теории идеальной синхронизации множества движущихся часов, будет стоить значительно дешевле традиционных средств навигации и посадки и вместе с тем обеспечит на порядок более точное местоположение воздушных судов по сравнению с традиционными средствами.

Комплект традиционных средств навигации и посадки

На порядок точнее и значительно дешевле

Комплект перспективных средств навигации и посадки

Оглавление

Введение.....	6
1. Одновременность	15
1.1. Одновременность одного события для разных наблюдателей	15
1.2. Одновременность разнесенных в пространстве событий.....	17
1.3. Моменты времени возникновения событий и моменты времени наблюдения событий. Абсолютная и относительная одновременность событий.	18
2. Часы. Истинные и наблюдаемые показания часов	22
2.1. Истинное и наблюдаемое время часов.	22
2.2. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным временем часов.....	23
3. Синхронизация часов.....	28
3.1. Синхронизация неподвижных часов.....	28
3.1.1. Синхронизация расположенных рядом часов.....	28
3.1.2. Синхронизация неподвижных часов, расположенных на расстоянии друг от друга.....	30
3.2. Синхронизация неподвижных и движущихся часов.....	32
3.2.1. Определение синхронизации неподвижных и движущихся часов .	32
3.3. Идеальная синхронизация неподвижных и движущихся часов	37
3.3.1. Наблюдение за движущимися часами методом подсветки циферблата. Наблюдатель находится возле неподвижных часов.	37
3.3.2. Наблюдение за неподвижными часами методом подсветки циферблата. Наблюдатель находится возле движущихся часов.	44
3.3.3. Наблюдение за движущимися часами методом фотовспышки. Наблюдатель находится рядом с неподвижными часами	48
3.3.4. Наблюдение за неподвижными часами методом фотовспышки. Наблюдатель находится рядом с движущимися часами	50
3.3.5. Математическая модель идеально синхронизированных неподвижных и движущихся часов	54
3.4. Математическая модель множества идеально синхронизированных часов, движущихся друг относительно друга.....	58
3.5. Синхронизация часов, движущихся с ускорением.....	64

3.5.1. Синхронизация неподвижных часов и часов движущихся с ускорением.....	64
3.5.2. Синхронизация множества неподвижных часов и часов, движущихся любыми с ускорениями.....	68
4. Эффект аберрации наблюдаемых показаний движущихся часов.....	70
5. Инженерные приложения теории синхронизации движущихся часов	74
5.1. Практическое использование модели идеальной синхронизации движущихся часов.....	74
5.2. Синхронизация часов братьев-близнецов в космическом полете	79
5.3. Использование модели идеальной синхронизации множества движущихся часов на практике в аэронавигации.....	81
5.4. Пример методики высокоточной синхронизации движущихся часов с неподвижными часами-эталоном	84
5.5. Высокоточная синхронизация неподвижных наземных часов с использованием одного спутника с часами-эталоном	89
5.6. Использование для высокоточной синхронизации неподвижных наземных часов одного спутника ГНСС	93
5.7. Высокоточная синхронизация часов-эталона на спутнике с первичным эталоном на Земле.....	94
5.8. Высокоточная передача времени UTC от первичного эталона с помощью одного или нескольких спутников	95
5.9. Определение тропосферных и ионосферных задержек сигнала спутниковых навигационных систем.....	100
5.10. Режим дифференциальных поправок передачи времени UTC с наносекундной точностью от первичного эталона.....	103
6. Координатно-временные преобразования показаний движущихся часов	105
6.1. Доказательство абсолютной одновременности событий.....	105
6.2. Синхронизация часов в разных системах отчета.....	106
6.3. Координатно-временные преобразования.....	108
7. Результаты и обсуждение. Практическая значимость	110
7.1. Результаты	110
7.2. Практическая значимость	111

7.3. Повышение точности синхронизации кварцевых и/или атомных часов, расположенных на движущихся объектах	116
7.4. Нет ли противоречия между СТО и теорией синхронизации движущихся часов?	119
Заключение	121
Словарь терминов.....	122
Список литературы	123
Приложение 1. Радиовещательное автоматическое зависимое наблюдение АЗН-В.	125
Приложение 2. Вторичный обзорный радиолокатор ВОРЛ.....	127

Введение

В работе решена задача, считавшаяся неразрешимой. Разработан метод идеальной синхронизации множества часов, движущихся на любых (в том числе на околосветовых) скоростях и при любых ускорениях. Под идеальной синхронизацией понимается синхронизация часов, при которой часы, будучи синхронизированными один раз, останутся синхронизированными неопределенно долго (теоретически вечно).

Актуальность и важность настоящей работы обусловлена следующим. Глобальные навигационные спутниковые системы ГНСС, с использованием которых выполняются полеты воздушных судов гражданской и государственной авиации, крайне уязвимы к различного рода помехам, в том числе средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Это влечет за собой тот факт, что ГНСС в течение продолжительных периодов времени бывают либо недоступны, либо не обеспечивают требуемые характеристики решения задач местоопределения воздушных судов с точностью, необходимой для безопасного выполнения полетов.

Вместе с тем во многих регионах на трассах и маршрутах зональной навигации, а также и во многих районах аэродромов ГНСС является безальтернативным средством решения задач навигации, а также безальтернативным источником точного времени, которое необходимо для функционирования многопозиционных систем наблюдения MLAT.

Каждый год в авиации происходят катастрофы воздушных судов, основной причиной которых является неустойчивая работа ГНСС а также отсутствие альтернативных ГНСС средств решения задач высокоточной навигации, посадки и высокоточного авиационного наблюдения. В этой связи крайне важной задачей является задача разработки относительно недорогих альтернативных ГНСС средств навигации, посадки, наблюдения и синхронизации (APNT), которая поставлена в глобальном авионавигационном плане (ГАНП) ИКАО.

Одним из перспективных направлений при этом является переход к 4D (четырёхмерному) позиционированию ВС, при котором для решения задач навигации, посадки и авиационного наблюдения определяются и используются высокоточные 4D координаты ВС и наземных навигационных средств. Суть данного подхода можно пояснить следующим примером. Представим себе, что на борту ВС и в наземном простейшем радиомаяке имеются синхронизированные между собой высокоточные часы с точностью синхронизации порядка нескольких наносекунд (за одну наносекунду свет проходит расстояние примерно 0,3 метра). Маяк периодически передает в

эфир «метки времени», то есть сигналы с известным временем передачи в эфир. Зная время передачи сигналов в эфир, и определив время их приема на борту воздушного судна можно легко измерить расстояние от маяка до воздушного судна. Такой маяк, стоимость которого может составлять всего несколько миллионов рублей, является альтернативой традиционному наземному радиомаяку DME, стоимость которого на порядок больше. При этом точность определения дальности с помощью 4D радиомаяка с метками времени будет равна нескольким метрам, в то время как точность определения дальности с помощью радиомаяка DME равна 150 метров, то есть на порядок меньше. Кроме определения дальности 4D маяк может выполнять функции приводной радиостанции, которая обеспечивает возможность выполнения полетов по маршрутам. Два-три простейших 4D маяка обеспечивают решение задач определения места воздушного судна с метровой точностью. Традиционно эта задача решается с помощью азимутально-дальномерных радиомаяков VOR/DME, которые на удалении воздушного судна 100 км обеспечивают точность определения местоположения всего лишь 3500 м (на три порядка меньше по сравнению с 4D маяками). При этом стоимость радиомаяка VOR/DME примерно на порядок больше стоимости нескольких 4D маяков.

Шесть-восемь 4D радиомаяков, размещенных в районе аэродрома, могут обеспечить решение задачи навигации и посадки по I, в перспективе по II категории ИКАО. Другими словами, восемь 4D радиомаяков могут заменить собой комплекс аэродромных систем, состоящий из двух ближних и двух дальних приводных радиостанций (БПРМ и ДПРМ), радиомаяк VOR/DME, а также два комплекта посадочной системы ILS или СП (по одному комплекту с каждого направления посадки). При этом стоимость восьми 4D радиомаяков может быть в разы меньше стоимости комплекса систем, традиционно используемого на аэродромах для навигации и посадки воздушных судов.

Итак, точность определения местоположения воздушных судов при решении задач навигации и посадки с использованием 4D радиомаяков может быть на порядок выше точности определения местоположения при использовании традиционных средств навигации и посадки, в то время как стоимость 4D радиомаяков может быть в несколько раз меньше стоимости традиционных средств.

Следует заметить, что в настоящее время уже появились малогабаритные высокоточные часы, которые могут использоваться в 4D радиомаяках и на воздушных судах [2].

Научная проблема

Вместе с тем, для разработки комплекса систем, работа которых основана на 4D позиционировании воздушных судов и радиомаяков (радиомаяки могут быть размещены, кроме всего прочего, на дирижаблях, воздушных судах, низкоорбитальных спутниках) необходимо решить научную проблему синхронизации движущихся друг относительно друга часов при скоростях движения, сопоставимых со скоростью света.

Общей теории, обеспечивающей решение задачи высокоточной синхронизации множества часов, движущихся при любых скоростях (в том числе сопоставимых со скоростью света) до настоящего времени не существовало. Теория идеальной синхронизации множества движущихся часов, представленная в настоящей работе, является именно такой общей теорией, позволяющей с высокой точностью синхронизировать движущиеся часы и обеспечить решение поставленной ИКАО задачи разработки альтернативных ГНСС средств высокоточной навигации, наблюдения и синхронизации APNT.

О теории синхронизации движущихся часов и о СТО

Представленная в настоящей работе теория синхронизации движущихся часов представляет собой аналог специальной теории относительности (СТО) в кинематической ее части, которая изложена в работе Эйнштейна [1]. Структура изложения теории синхронизации движущихся часов почти полностью повторяет структуру изложения СТО в [там же].

Эйнштейн сказал: «Для одного и того же комплекса опытных фактов может существовать несколько теорий, значительно различающихся друг от друга» [3].

Главное отличие теории синхронизации движущихся часов от СТО заключается в том, что, согласно СТО, синхронизация движущихся друг относительно друга часов невозможна, а теория синхронизации движущихся часов позволяет синхронизировать часы, движущиеся друг относительно друга с любой скоростью (в том числе с околосветовой) и с любым ускорением.

Говоря о невозможности синхронизации движущихся друг относительно друга часов, согласно СТО, следует отметить, что если устранить разницу показаний движущихся часов в некоторый момент времени, например, при встрече часов, то согласно этой теории уже через мгновение эти часы окажутся рассинхронизированными из-за движения, причем значение рассинхронизации с течением времени будет возрастать. Так, например, в соответствии с СТО за сутки часы навигационного спутника GPS или ГЛОНАСС из-за релятивистского эффекта уходят на величину 7000 нс (наносекунд, $1 \text{ нс} = 10^{-9} \text{ с}$). Это огромная величина, потому что, например, в

соответствии с существующими требованиями пределы допускаемых смещений национальной шкалы времени UTC(SU) относительно шкалы всемирного координированного времени UTC составляют +/- 3,0 нс [4], то есть в тысячи раз меньше.

На практике для того, чтобы устранить рассинхронизацию движущихся часов их периодически подводят.

Другими словами, в математической модели движущихся часов в СТО заложена принципиальная невозможность изготовления часов так, чтобы при движении друг относительно друга эти часы неограниченно долго оставались синхронизированными между собой. В СТО движущиеся часы идут медленнее неподвижных часов, поэтому идеальная синхронизация движущихся часов в принципе невозможна.

Теория синхронизации движущихся часов и СТО соотносятся между собой так же, как соотносятся между собой геометрии Римана Лобачевского и Евклида. Эти геометрии не противоречат друг другу. Аналогично теория синхронизации движущихся часов и СТО тоже не противоречат друг другу.

Разница между геометриями Римана, Лобачевского и Евклида обусловлена кривизной пространства, в котором эти геометрии реализованы. В евклидовом пространстве сумма углов треугольника равна 180° , в геометрии Римана сумма углов треугольника больше 180° , в геометрии Лобачевского – меньше 180° .

Разница между теорией синхронизации движущихся часов и СТО заключается в том, что в теории синхронизации движущихся часов движущиеся и неподвижные часы могут быть отрегулированы один раз так, что они будут оставаться синхронизированными неопределенно долгое время. Другими словами, теория синхронизации движущихся часов обеспечивает возможность идеальной (абсолютно точной и теоретически вечной) синхронизации любой совокупности часов, движущихся друг относительно друга с любыми скоростями и ускорениями.

В представленной работе сформулирована математическая модель идеальной синхронизации множества движущихся друг относительно друга часов, которая дает возможность синхронизации часов, движущихся с любой скоростью.

Рассмотрим следующий пример. В начале координат инерциальной системы отсчета O расположены неподвижно часы O . В некоторый момент времени в точке A с координатами (x_1, y_1, z_1) расположены движущиеся часы A , проекции вектора скорости часов на оси системы координат равны (v_{x1}, v_{y1}, v_{z1}) . В этот же момент времени в точке B с координатами (x_2, y_2, z_2)

расположены движущиеся часы B , проекции вектора скорости часов на оси системы координат равны (v_{x2}, v_{y2}, v_{z2}) . Часы B движутся с ускорением. Проекции ускорения на оси координат равны (a_{x2}, a_{y2}, a_{z2}) (рис. В.1).

Рис. В.1. Точная синхронизация движущихся часов согласно СТО невозможна. Теория синхронизации движущихся часов обеспечивает возможность их идеальной синхронизации так, что, будучи синхронизированными однажды, они останутся синхронизированными теоретически навсегда.

Синхронизация этих часов в соответствии с СТО невозможна. Если гипотетически взять точнейшие атомные часы со стабильностью 10^{-19} и поместить их на летательные аппараты, движущиеся со скоростью 10М (в десять раз больше скорости звука), и попытаться синхронизировать их на удалении 2 тыс. км друг от друга (с использованием взаимного обмена синхронизирующими сигналами), то синхронизировав с помощью СТО какие-либо из этих двух часов, мы рассинхронизируем эти часы с третьими часами. Забегая вперед, заметим, что если при синхронизации не учитывать открытый в работе эффект абберации показаний движущихся часов, то рассинхронизация часов в данном примере будет равна примерно $6,67 \cdot 10^{-8}$ секунд. За это время свет пройдет примерно 20 метров. (Точность глобальной системы навигации GPS на порядок лучше.)

В соответствии с представленной в этой работе теорией синхронизации движущихся часов возможна идеальная синхронизация всех трех часов O , A и

В так что они будут оставаться синхронизированными теоретически бесконечно долго (вечно).

В представленной теории синхронизации движущихся часов *сделано открытие* неизвестного ранее эффекта абберации наблюдаемых показаний движущихся часов, суть которого состоит в том, что на одном и том же расстоянии от наблюдателя наблюдаемые показания неподвижных и движущихся часов отличаются друг от друга.

Практическая значимость. Теория синхронизации движущихся часов может использоваться на практике для высокоточной синхронизации часов, расположенных на движущихся объектах при любых скоростях (в том числе, околосветовых) и ускорениях. Практическое использование теории идеальной синхронизации множества движущихся часов позволит увеличить точность (стабильность) хода кварцевых и атомных часов, расположенных на движущихся объектах за счет корректировки темпа (скорости) их хода, а также увеличить точность синхронизации движущихся часов.

Кроме того, теория синхронизации движущихся часов является теоретической основой для разработки альтернативных ГНСС высокоточных средств навигации, посадки, наблюдения и синхронизации APNT, основанных на 4D позиционировании объектов. Такого рода перспективные системы могут быть на порядок точнее и вместе с тем в несколько раз дешевле традиционных авиационных систем. Теория идеальной синхронизации движущихся часов обеспечивает возможность синхронизации часов наземных радиотехнических систем с использованием одного спутника с высокоточными часами-эталоном с точностью до долей наносекунды. Такая точность недостижима при использовании традиционных способов синхронизации. Кроме того, теория синхронизации движущихся часов обеспечивает возможность с помощью одного или нескольких спутников передавать время UTC от первичного эталона любым заинтересованным потребителям с точностью до наносекунд¹.

Теория синхронизации движущихся часов и СТО не противоречат друг другу и имеют различные применения. В [разделе 7](#) будет показано, что далеких космических путешествиях на околосветовой скорости на космическом корабле в будущем потребуются по меньшей мере двое часов, идущих с разной скоростью и отсчитывающих разное время. Одни из этих часов, разработанные в соответствии с СТО, будут отсчитывать собственное время корабля, которое течет медленнее земного времени. Другие часы,

¹ В соответствии с ГОСТ 32454-2013 погрешность передачи времени UTC(SU) с использованием ГЛОНАСС за 95% времени, должна быть не более 700 наносекунд [9].

разработанные с помощью теории синхронизации движущихся часов, будут отсчитывать земное всемирное координированное время UTC. Земное время на космическом корабле необходимо знать для того, чтобы вести сеансы радиосвязи с центром управления полетом на Земле, поздравлять родных и близких с праздниками, юбилеями и так далее. При возвращении домой космонавты увидят, что первые часы за время путешествия отстали от земных часов, тогда как вторые часы идут синхронно с земными часами.

Рис. В. 2. До настоящего времени считалось, что точно синхронизировать движущиеся часы невозможно.

Научная новизна

В работе решены задачи, решение которых считалось невозможным (рис. В. 2):

1. Найден метод абсолютно точной (идеальной) синхронизации совокупности часов, движущихся друг относительно друга с любыми (в том числе с околосветовыми) скоростями.
2. Решена задача идеальной синхронизации любого множества часов в разных системах отсчета, движущихся друг относительно друга.

Примечание. Идеальной синхронизацией движущихся часов в настоящей работе называется такая их синхронизация, при которой будучи абсолютно точно (теоретически) синхронизированными один раз, часы остаются абсолютно точно синхронизированными неопределенно долгое время (теоретически вечно).

В работе также сделано открытие неизвестного ранее физического эффекта.

3. Открыт эффект аберрации наблюдаемых показаний движущихся относительно наблюдателя часов. Суть этого эффекта заключается

в том, что на одном и том же истинном расстоянии от наблюдателя движущиеся с разной скоростью часы показывают разное время.

Рис. В.3. В работе открыт неизвестный ранее эффект.

Три вида ошибок синхронизации

Источники (причины) ошибок

В теории идеальной синхронизации движущихся часов рассматриваются следующие источники (причины) ошибок синхронизации.

1. Разный истинный темп хода синхронизируемых часов; за то время, когда по одним часам проходит одна секунда, по другим часам проходит больше секунды или меньше секунды.
2. Разные истинные показания синхронизируемых часов в один и тот же момент времени (в момент возникновения одного события), например, при встрече часов.
3. Ошибка оценки истинного темпа хода часов, *движущихся* относительно наблюдателя со скоростью, сопоставимой со скоростью света.
4. Ошибка оценки разности истинных показаний синхронизируемых часов, *движущихся* друг относительно друга.

3-я и 4-я ошибки могут иметь места из-за эффекта абберации наблюдаемых показаний движущихся часов, который открыт в представленной работе.

При передаче времени UTC от первичного эталона могут иметь место также следующие источники ошибки:

5. Неточные часы-эталон, с использованием которых осуществляется передача времени.
6. Ошибки канала передачи времени, связанные с различными видами задержки синхронизирующих сигналов.
7. Ошибки синхронизации (корректировки темпа истинного хода и установки показаний синхронизируемых часов в момент синхронизации).

В теории идеальной синхронизации множества движущихся часов рассматриваются первые четыре причины ошибок. Последние три причины

ошибок связаны с практическими способами и методиками синхронизации движущихся часов и передачи времени UTC.

Теоретически любая из ошибок синхронизации может быть отнесена к одному из трех видов:

1. Разный темп хода.
2. Разные истинные показания часов.
3. Ошибки аберрации наблюдаемых показаний движущихся часов.

Разный темп хода синхронизируемых часов и разные истинные показания часов являются внутренними свойствами часов, связанными с особенностями их конструкции и условий функционирования.

Ошибки аберрации наблюдаемых показаний движущихся часов связаны с особенностями наблюдения движущихся часов наблюдателем (приборами наблюдения). Эти особенности состоят в том, что показания движущихся часов наблюдатель видит искаженными, не такими, какими он видел бы их в покоящемся состоянии.

По сути процесс синхронизации двух или нескольких часов всегда сводится к тому, чтобы

- 1) Устранить разный истинный темп хода синхронизируемых часов,
- 2) Установить одинаковыми истинные показания синхронизируемых часов.

При решении этих задач нужно учитывать эффект аберрации показаний движущихся часов.

Рис. В.4. Основные виды ошибок синхронизации и их взаимное влияние

1. Одновременность

Рассмотрим понятие одновременных событий.

1.1. Одновременность одного события для разных наблюдателей

Событие – это то, что случилось, произошло в некоторый момент времени.

Представим себе, что Андрей и Владимир подошли к железной бочке и положили на нее свои руки. После этого Геннадий молотком ударил по бочке. Андрей и Владимир видят, как Геннадий бьет молотком по бочке, слышат удар молотка по бочке и ощущают руками вибрацию от удара. У Андрея и Владимира нет часов. Возникает вопрос: является ли событие: удар по бочке для Андрея и Владимира одновременным?

Безусловно, да. Андрей и Владимир, скорее всего, скажут, что удар молотка является для них одновременным событием.

А если у Андрея есть часы, а у Владимира нет часов, является ли удар молотка для них одновременным? Определенно, да. Для Андрея и Владимир удар молотка по бочке является одновременным независимо от того, какое время показывают часы Андрея в момент удара.

А если у Андрея нет часов, а у Владимира есть часы, является ли удар молотка для них одновременным? Конечно, да. Для них удар молотка является одновременным независимо от того, какое время показывают часы Владимира в момент удара.

Пусть теперь у Андрея и Владимира есть часы, причем в момент удара их часы показывают разное время. Является ли удар молотка для них одновременным? Поскольку в предыдущих случаях мы видели, что удар молотка является для Андрея и Владимира одновременным независимо от того, есть ли у кого-то из них часы или их нет, и от того, какое время показывают часы (если они есть), то и в этом случае, когда у Андрея и Владимира есть часы, которые в момент удара показывают разное время, удар молотка для Андрея и Владимира является одновременным.

Таким образом, *если в непосредственной близости от двух или нескольких неподвижных наблюдателей происходит одно событие, то оно является для них одновременным независимо от того, есть ли у них часы или нет, и независимо от того, какое время показывают их часы.*

Рассмотрим теперь случай, когда Андрей стоит возле бочки, а Владимир проезжает рядом с бочкой на велосипеде. В этот момент, когда Владимир был в непосредственной близости от бочки, Геннадий ударил молотком по бочке (вариант: в бочку ударила молния). И в этом случае удар молотка (или молнии) по бочке будет для Андрея и Владимира одновременным независимо от того,

есть ли у них часы или нет, и от того, какое время показывают часы (если они есть) в момент удара.

Если рядом с движущимися друг относительно друга наблюдателями происходит событие, то оно является для них одновременным, независимо от того, какое время показывают их часы.

Сам факт прохождения рядом друг с другом двух наблюдателей, которые движутся друг относительно друга, является одновременным для них событием, независимо от того, какое время показывают их часы.

Если, например, Андрей, проезжая мимо Владимира на велосипеде коснется его рукой, это событие является для обоих одновременным, независимо от того, с какой скоростью едет Андрей и от того, какое время при этом показывают их часы (и есть ли они у них).

Если, например, двое часов движутся навстречу друг другу и в момент встречи проходят рядом друг с другом, то момент их встречи является одновременным для этих часов событием независимо от того, какое время при этом показывают часы (рис. 1.1).

Такого рода события, в момент которых материальные точки или часы касаясь, или почти касаясь друг друга, проходят рядом друг с другом, мы будем называть *встречей тел* (материальных точек) или *встречей часов*.

Рис. 1.1. Движение часов мимо друг друга: а) часы движутся навстречу друг другу; б) часы проходят в непосредственной близости друг от друга, почти касаясь друг друга.

Таким образом, встреча тел (или встреча часов) – это событие, в момент которого движущиеся тела (или часы) проходят мимо друг друга, касаясь, или почти касаясь друг друга.

Встреча движущихся друг относительно друга тел или часов является *одновременным* для них событием независимо от того, какое время показывают часы при встрече.

Событие встречи часов в теории синхронизации движущихся часов используют для синхронизации движущихся и неподвижных часов. Для синхронизации часов в момент встречи показания этих часов устанавливают одинаковыми.

Пример 1. Если на автомобильной дороге лежит нажимная кнопка (или нажимной датчик), фиксирующая проезд колеса через нее, то момент нажатия колеса на кнопку является событием, одновременным как для неподвижной кнопки, так и для движущегося колеса, независимо от того, какое время показывают в этот момент часы на движущемся автомобиле или часы, расположенные неподвижно на дороге возле кнопки.

Пример 2. Если в колесо движущегося железнодорожного поезда в точке его соприкосновения с рельсом ударила молния, то удар молнии является событием, одновременным как для движущегося колеса, так и для неподвижного рельса, независимо от того, какое время показывают в этот момент часы на движущемся поезде или часы, расположенные неподвижно на железнодорожном полотне.

1.2. Одновременность разнесенных в пространстве событий

Рассмотрим кошку, которая, падая с некоторой высоты на землю, приземляется одновременно на все четыре лапы. Зададим, казалось бы, простой вопрос: если с точки зрения кошки касания лап о землю были одновременными событиями, то с точки зрения земли эти касания были тоже одновременными, или же нет?

Введем без доказательства следующие **аксиомы одновременности разнесенных в пространстве событий**.

Аксиома 1. Если одно жесткое тело касается другого жесткого тела в двух точках одновременно, то это значит, что второе тело касается первого тела в этих же точках тоже одновременно.

Пример 1. Рассмотрим заходящее на посадку воздушное судно. При посадке как правило происходит сначала касание взлетно-посадочной полосы двумя задними колесами, и через некоторое время самолет опускает и переднее колесо. При этом два задние колеса могут коснуться полосы либо одновременно, либо неодновременно. Согласно аксиоме 1 если с точки зрения взлетно-посадочной полосы касание колес произошло одновременно (факт одновременности можно установить с использованием датчиков, расположенных на полосе), то и с точки зрения самолета это касание также произошло одновременно (факт одновременности можно установить с помощью датчиков, расположенных на колесах).

Аксиома 2. Если в двух точках касания одним жестким телом другого жесткого тела происходят события, одновременные с точки зрения первого тела, то эти события являются также одновременными с точки зрения и второго тела. И наоборот, события в точках касания, одновременные с точки зрения второго тела являются также одновременными и с точки зрения первого тела.

Пример 2. Пусть на железнодорожном полотне, на расстоянии, равном длине поезда установлены сигнальные железнодорожные петарды, срабатывающие по одновременным сигналам установленных вместе с ними синхронизированных часов. Петарды срабатывают одновременно в передней и задней части движущегося поезда. Поскольку с точки зрения железнодорожного полотна сигналы петард являются одновременными, то и с точки зрения пассажиров поезда, расположенных в передней и задней его части эти сигналы также являются одновременными.

Пример 3. Если спереди и сзади движущегося поезда в точки соприкосновения колес с рельсами ударили две молнии, причем с точки зрения железнодорожного полотна эти удары были одновременными, то и с точки зрения пассажиров поезда, расположенных спереди и сзади, эти удары также были одновременными. И наоборот, если удары молний для пассажиров поезда в передней и задней его части были одновременными, то и наблюдателей у железнодорожного полотна, оказавшихся рядом с местами ударов молний, удары были одновременными.

Важное замечание. Во всех рассмотренных выше событиях, говоря об их одновременности, мы имеем в виду моменты времени *возникновения* этих событий, которые могут с помощью заранее синхронизированных часов зафиксировать наблюдатели, расположенные в местах их возникновения.

1.3. Моменты времени возникновения событий и моменты времени наблюдения событий. Абсолютная и относительная одновременность событий.

Говоря об одновременности событий, нужно отличать одновременность возникновения разных событий и одновременность наблюдения этих же событий.

Перепутывание одновременности возникновения событий с одновременностью наблюдения этих же событий удаленными от мест событий наблюдателями может повлечь за собой ошибки в исследованиях процессов, связанных со временем.

Важно отличать моменты времени возникновения разнесенных в пространстве событий от моментов времени наблюдения этих событий. Одновременность возникновения разнесенных в пространстве событий не влечет за собой одновременность наблюдения этих же событий наблюдателями в разных системах отсчета, даже если эти наблюдатели находятся на одинаковом расстоянии до мест событий.

Пример

Рассмотрим следующий пример, иллюстрирующий тот факт, что одновременно возникшие события в разных системах отсчета, движущихся друг относительно друга, могут наблюдаться неодновременными, даже если наблюдатели в разных системах отсчета расположены посередине мест возникновения событий.

Пусть по железной дороге едет поезд (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Наблюдение возникших одновременно молний на железнодорожном полотне возле головы и хвоста движущегося поезда: а) если для наблюдателей возле мест событий на железнодорожном полотне удары молний являются одновременными, то для пассажиров возле мест событий в голове и хвосте поезда эти удары также одновременны; б) если для наблюдателя на железнодорожном полотне расположенного посередине между местами событий, удары молний являются одновременными, то для пассажира расположенного посередине поезда эти удары являются неодновременными.

Вдоль железнодорожного полотна стоят наблюдатели с синхронизированными часами. Две молнии ударяют одновременно в полотно

железной дороги возле головы и хвоста поезда так, что неподвижные наблюдатели на полотне железной дороги, оказавшиеся рядом с местом ударов молний, зафиксируют по своим часам, что удары молний произошли одновременно. В этом случае пассажиры в голове и в хвосте поезда с синхронизированными между собой часами также зафиксируют, что удары молний были одновременными. Это является простым следствием аксиомы 2 одновременности разнесенных в пространстве событий.

Если наблюдатели в неподвижной и движущейся системах в момент возникновения событий A и B оказались в непосредственной близости от мест событий, то при одновременном возникновении событий с точки зрения наблюдателей в одной системе, эти события будут возникать также одновременно и для наблюдателей другой системы, движущейся относительно первой.

В то же время, если для наблюдателя C'_n , расположенного на железнодорожном полотне посередине между местами ударов молний, молнии будут наблюдаться одновременно (казаться одновременными), то для пассажира C_n , расположенного посередине поезда, удары молний из-за конечной скорости света (свету требуется некоторое время, чтобы дойти до наблюдателя) и из-за движения поезда не будут наблюдаться одновременно. Движущийся пассажир сначала увидит молнию в голове поезда, а через некоторое время – молнию в хвосте поезда, то есть молнии для движущегося пассажира будут казаться неодновременными.

Таким образом, если два разнесенных в пространстве события *наблюдаются* одновременными посередине между местами событий в одной системе отсчета, то посередине между местами событий в другой системе отсчета, движущейся относительно первой, эти события будут *наблюдаться* неодновременными.

Теорема абсолютной одновременности возникновения разнесенных в пространстве событий.

Эта теорема гласит: одновременность возникновения событий в разных системах отсчета является абсолютной. Другими словами, если моменты возникновения двух событий являются одновременными в одной системе отсчета, то моменты возникновения этих же событий являются также одновременными и в другой системе отсчета, движущейся относительно первой. (Мы приводим эту теорему здесь пока без доказательства. Она будет доказана ниже, в [п. 6.1](#), после рассмотрения понятия синхронизации движущихся друг относительно друга часов.)

Относительность одновременности *наблюдения* событий

Если одновременность моментов возникновения событий в движущихся друг относительно друга системах отсчета является абсолютной, то одновременность моментов наблюдения событий в разных системах отсчета является относительной. Если моменты наблюдения двух событий являются одновременными в одной системе отсчета (для наблюдателя, расположенного посередине между местами событий), то моменты наблюдения этих же событий не являются одновременными и в другой системе отсчета, движущейся относительно первой (для другого наблюдателя, расположенного посередине между местами событий в другой системе).

Относительность одновременности наблюдения событий иллюстрируется рассмотренным выше примером (рис. 1.2).

2. Часы. Истинные и наблюдаемые показания часов

2.1. Истинное и наблюдаемое время часов.

Часами называют прибор для измерения времени.

Введем следующие определения.

Истинное время часов – это показание часов, наблюдаемое неподвижным наблюдателем, находящимся в непосредственной близости от часов. Истинное время часов мы будем обозначать буквами t_{tr} ; нижний индекс «*tr*» в этом обозначении от англ. *true*, истинный.

Наблюдаемое время часов – это наблюдаемое показание этих же часов удаленным от них наблюдателем. Для наблюдаемого времени часов будем использовать обозначение t_{obs} ; нижний индекс «*obs*» в этом обозначении от англ. *observe*, наблюдать.

Истинное время часов и наблюдаемое время часов в теории идеальной синхронизации множества движущихся часов – это два атрибута (неотъемлемых существенных свойства) часов. Одно без другого существовать не может, подобно тому, как одна сторона медали не может существовать без другой стороны той же медали.

Истинное время часов – это абсолютный атрибут (свойство) часов. Истинный ход часов не зависит от того, являются ли эти часы неподвижными или же они движутся. Истинный ход часов не зависит от их расположения относительно наблюдателя.

Наблюдаемое время часов – это относительный атрибут (свойство) часов. Наблюдаемое время часов зависит от их расположения относительно наблюдателей, точнее от расстояния от часов до наблюдателей. Два разных наблюдателя, расположенные на разном расстоянии от одних и тех же часов в один и тот же момент истинного времени будут наблюдать их разное время. Причина этого состоит в том, что задержка поступления информации о показании часов разным наблюдателям, расположенным на разных расстояниях от часов, разная. Чем больше расстояние между часами и наблюдателем, тем больше задержка.

Наблюдатель, расположенный ближе к одним и тем же часам, в один и тот же момент истинного времени увидит (зафиксирует) бóльшее показание этих часов, чем наблюдатель, расположенный дальше.

Наблюдаемое время часов зависит, кроме того, от скорости и направления движения часов относительно наблюдателя.

Вывод. Таким образом, время одних и тех же часов одновременно является и абсолютным их свойством, если речь идет об их истинном времени, и относительным их свойством, если речь идет об их наблюдаемом времени

некоторым удаленным наблюдателем или наблюдателями. Истинное время часов не зависит от их движения и расстояния до каких-либо наблюдателей. Наблюдаемое время часов зависит и от расстояния до наблюдателей, и от параметров их движения относительно наблюдателей. В теории идеальной синхронизации множества движущихся часов изучаются законы, выражающие взаимосвязь между истинным и наблюдаемым временем часов, которые являются неподвижными или же движущимися относительно наблюдателя.

Пример 1. Если у какого-то человека имеются часы, то взглянув на них рядом с ними, он определит их *истинное время* в момент наблюдения.

Пример 2. Представим себя в фантастическом мире, в котором скорость света равна 1 метр в секунду. Предположим, что в нашем распоряжении имеется двое часов, которые, если их расположить рядом, показывают одинаковое истинное время. Но если поместить одни из этих часов рядом с нами, а другие – на удалении 10 метров от нас, то что мы увидим, наблюдая за этими часами? Сравнивая одновременно показания этих часов, мы увидим, что показание удаленных часов отстает от показаний расположенных рядом с нами часов ровно на 10 секунд. Если мы сфотографируем циферблаты этих часов так, что на одну фотографию попадут циферблаты обоих этих часов, то на фотографии мы также увидим, что расположенные рядом с нами часы идут на 10 секунд вперед по сравнению с удаленными от нас на 10 метров часами.

Причина отставания удаленных часов проста – это задержка поступления информации о показании часов: в данном примере свету требуется 10 секунд, чтобы от циферблата удаленных часов дойти до наших глаз или до объектива фотоаппарата. Показание удаленных часов представляет собой их *наблюдаемое время*.

В реальном мире со скоростью движения света, равном примерно 300 000 километров в час, также имеет место задержка поступления информации о показаниях часов наблюдателю. На расстоянии 10 метров от наблюдателя эта задержка равна примерно 33 наносекунды (1 наносекунда равна 10^{-9} секунды). Это время вполне различимо для современных физических приборов.

Современные атомные часы (первичные эталоны времени) имеют точность порядка нескольких наносекунд.

2.2. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным временем часов

Между наблюдаемым и истинным временем часов имеется простая взаимосвязь, которая определяется формулой

Наблюдаемое время = Истинное время – Задержка,

или

$$t_{obs} = t_{tr} - \Delta t,$$

где Δt – задержка поступления удаленному от часов наблюдателю информации о показаниях часов.

Если за неподвижными часами наблюдает неподвижный наблюдатель, то задержка определяется известной формулой

$$\Delta t = \frac{r}{c}, \quad (2.1)$$

где r – расстояние от наблюдателя до наблюдаемых часов;

c – скорость света, равная примерно 300 000 000 метров в секунду.

Таким образом, получаем известное в физике соотношение

$$t_{obs} = t_{tr} - \frac{r}{c}, \quad (2.2a)$$

или

$$t_{tr} = t_{obs} + \frac{r}{c}. \quad (2.2b)$$

Из соотношения (2.2b) видно, что, зная расстояние от наблюдателя до наблюдаемых часов, с использованием наблюдаемых показаний этих часов можно определить их истинные показания в момент наблюдения.

Пример 3. В реальном мире свет от Солнца идет до Земли примерно 500 секунд, то есть 8 минут и 20 секунд. То есть в тот момент, когда мы смотрим на Солнце (лучше это делать через темные очки), мы видим не настоящее Солнце, а то его изображение, которое было 8 минут и 20 секунд назад. Если Солнце по какой-нибудь причине (теоретически) и вдруг исчезнет или потухнет, мы будем наблюдать его свет и ощущать его тепло еще 500 секунд с этого момента.

Представим гипотетически, что на Солнце расположены часы с огромным циферблатом во весь солнечный диск, которые мы смогли бы разглядеть при помощи бинокля или телескопа с затемненными стеклами (чтобы не сжечь глаза), то мы бы увидели текущее наблюдаемое время этих часов (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Наблюдая гипотетически за часами с огромным циферблатом на Солнце с помощью бинокля, мы увидим наблюдаемые показания часов. Свет от Солнца идет до Земли около 500 с. Поэтому истинные показания часов на Солнце будут на 500 с больше, чем наблюдаемые

Если, например, взглянув на часы на Солнце, мы зафиксировали бы их показание, равное «12:10:15», то как определить истинное показание этих часов в этот момент? Очень просто. К наблюдаемому показанию нужно прибавить 500 секунд (8 минут и 20 секунд). Поэтому истинное время часов в этот момент времени равно

$$t_{tr} = t_{obs} + \Delta t = \langle 12:10:15 \rangle + \langle 00:08:20 \rangle = \langle 12:18:35 \rangle.$$

Пример 4. Если бы мы рассматривали гигантские часы, расположенные на Луне, мы видели бы, что показания лунных часов отстают от наших земных часов примерно на 1,27 секунд, при условии, что часы на Луне синхронизированы с точными земными часами (рис. 2.2). Именно столько времени требуется свету, чтобы дойти от Луны до Земли.

Рис. 2.2. При наблюдении за часами с огромным циферблатом на Луне с помощью бинокля мы увидим наблюдаемые показания часов. Лунный свет идет до Земли примерно 1,27 с. Следовательно, истинные показания лунных часов будут на 1,27 с больше, чем наблюдаемые

Пример 5. Представим, что космический корабль, улетевший на планету Нептун, с помощью радиоканала автоматически передает нам показания часов корабля, и эти показания отображаются на табло часов корабля, расположенного у нас на Земле.

Свет и радиосигнал от планеты Нептун идет до Земли около четырех часов. А это значит, что наблюдаемые показания часов этого космического корабля будут отставать от земных часов на четыре часа! Когда наши часы будут показывать «12:00:00» (полдень), наблюдаемые показания часов с корабля на Нептуне, которые мы увидим на табло, будут равны «08:00:00» (на четыре часа меньше).

Точно так же, если с корабля будет транслироваться видеоизображение часов корабля, на Земле на этом видеоизображении мы увидим, что наблюдаемые нами показания часов отстают от наших часов на четыре часа. В 12 часов дня по земным часам на передаваемом от планеты Нептун видеоизображении мы увидим 8 часов утра.

Важно отметить тот факт, что, каким бы способом мы ни наблюдали за удаленными часами, наблюдаемые показания этих часов во всех случаях будут отставать от истинных показаний на величину задержки, определяемую в соответствии с приведенной выше формулой.

Пример 6. Если бы с далекой планеты, вращающейся вокруг звезды, расположенной от нас на удалении 80 световых лет², в прямом эфире вела видеорепортаж двадцатилетняя привлекательная телеведущая, то в тот момент, когда мы видели бы ее двадцатилетней, на самом деле она была бы уже столетней старушкой, если бы была еще жива. Ее настоящий, истинный возраст равен наблюдаемому возрасту (в видеорепортаже) плюс время движения от далекой планеты электромагнитных волн, с помощью которых передавался видеорепортаж.

Если истинное время на этой планете совпадает с нашим, и мы смотрели бы видеорепортаж в будущем, 1 августа 2104 года в 12:00 дня (это истинное время), то наблюдаемое время планеты было бы равно 1 августа 2024 года, 12:00 дня.

Важное замечание. Если мы своими собственными глазами наблюдаем за показаниями неподвижных часов, то время задержки получения информации о показаниях часов – это тот интервал времени, в течение которого луч света идет от часов до наших глаз (2.1). Следует заметить, что при движении часов относительно наблюдателя задержка определяется другой формулой, которая будет выведена ниже. Иначе говоря, при движении часов относительно наблюдателя со скоростями, сопоставимыми со скоростью света, пользоваться формулами (2.2) нельзя, это может привести к ошибкам. Величина ошибки при этом зависит от скорости движения: чем больше скорость, тем большей будет ошибка.

Пример 7. Как организовать практически на Земле отображение наблюдаемых показаний часов космического аппарата, выполняющего межпланетный (в будущем межзвездный) перелет? Один из способов заключается в том, чтобы в моменты начала очередной секунды по часам космического аппарата передавать на землю радиосигналы (сообщения), содержащие информацию о точном времени передачи сообщения. На Земле в моменты приема сигналов необходимо отображать значение принятого в сообщении времени на циферблате часов (подобно тому, например, как во Владивостоке в гостинице на часах отображают московское время). Этот циферблат часов будет показывать точное наблюдаемое (на Земле) время часов космического аппарата.

² Световой год – это расстояние, которое свет проходит за один год.

3. Синхронизация часов

3.1. Синхронизация неподвижных часов

3.1.1. Синхронизация расположенных рядом часов

Особенностью рассматриваемых в представленной теории часов является то, что темп (скорость) хода неподвижных или движущихся часов можно изменять (корректировать). Если одни часы являются эталоном времени и идут идеально точно, то какие-либо другие часы, расположенные рядом с эталоном, могут идти, либо быстрее, либо медленнее по сравнению с часами-эталон. Если другие часы идут медленнее часов-эталона, то с течением времени они будут все больше отставать от часов-эталона. И наоборот, если другие часы идут быстрее часов-эталона, то они с течением времени будут все больше опережать часы-эталон.

Существенным моментом является то, что темп (скорость) хода менее точных часов может быть откорректирован так, что он будет идеально точно равен темпу (скорости) хода часов-эталона. Если после этого показания этих часов установить равными показаниям часов-эталона, то эти часы будут идеально синхронизированы.

Таким образом, для синхронизации двух часов необходимо, во-первых, откорректировать темп хода этих часов, так, чтобы он был равным друг другу, и, во-вторых, установить равными показания эти часы в некоторый момент времени.

Дадим следующее определение *синхронизированных часов*.

Двое расположенных рядом часов являются синхронизированными, если

- 1) в некоторый момент времени эти часы показывают одинаковое время, и
- 2) через некоторый интервал времени показания этих часов остаются одинаковыми. Другими словами, темп (скорость) хода синхронизированных часов одинакова.

Условие синхронизации двух расположенных рядом i -х и j -х часов можно записать в виде системы уравнений

$$\begin{cases} t_{tr i} = t_{tr j} \\ dt_{tr i} = dt_{tr j} \end{cases} \quad (3.1)$$

где $t_{tr i}$ и $t_{tr j}$ – истинное время i -х и j -х часов;

$dt_{tr i}$ и $dt_{tr j}$ – элементарные интервалы времени, отсчитанные по показаниям i -х и j -х часов.

Темп хода часов

Обозначим k_p (нижний индекс « p » от англ. «*pace*», темп) – коэффициент темпа хода (или просто *темпа хода*) менее точных часов по сравнению с более точными часами-эталоном. Коэффициент k_p характеризует, во сколько раз менее точные часы идут быстрее часов-эталоны. Если темп хода некоторых часов равен единице, значит, эти часы идут точно также (с такой же скоростью), как часы-эталон. Другими словами, темп хода часов-эталоны равен единице.

За одну секунду, прошедшую по показаниям часов-эталоны, по менее точным часам пройдет интервал времени

$$dt_{tr} = k_p \cdot dt_{tr\ st} = k_p \cdot 1 = k_p \text{ секунд,}$$

где $dt_{tr\ st}$ – единичный интервал времени, равный 1 секунде, прошедший по часам-эталоны. В обозначении $dt_{tr\ st}$ нижний индекс « st » происходит от англ. «*standard*», эталон.

Пример. Если темп хода часов A по сравнению с часами-эталоном равен k_{pA} , то за $\Delta t_{tr\ st}$ секунд времени, отсчитанных по часам-эталоны, показания сравниваемых с эталоном часов A изменятся на

$$\Delta t_{trA} = k_{pA} \cdot \Delta t_{tr\ st} \text{ секунд.}$$

Высокоточная синхронизация двух расположенных рядом часов

Для синхронизации с высокой точностью двух расположенных рядом часов необходимо

- 1) Определить какие из часов являются эталоном.
- 2) Оценить, сколько времени Δt_{tr} пройдет по менее точным часам за интервал времени $\Delta t_{tr\ st}$, отсчитанный по часам-эталоны и
- 3) Рассчитать темп хода менее точных часов $k_p = \Delta t_{tr} / \Delta t_{tr\ st}$.
- 4) Отрегулировать темп хода менее точных часов так, чтобы он был равен темпу хода часов-эталоны; $\Delta t_{tr}^* = \Delta t_{tr\ st} = \Delta t_{tr} / k_p$, где Δt_{tr} и Δt_{tr}^* – интервал времени, отсчитанный по менее точным часам соответственно до регулировки и после регулировки.
- 5) Определить разницу показаний часов-эталоны и менее точных часов в некоторый момент времени $\delta t = t_{tr\ st} - t_{tr}$ и подвести менее точные часы так, чтобы они показывали одинаковое время с часами эталоном: $t_{tr}^* = t_{tr\ st} = t_{tr} + \delta t$, где t_{tr} и t_{tr}^* – показания менее точных часов соответственно до их корректировки и после корректировки.

После процедуры синхронизации менее точные часы будут синхронизированы с часами-эталоном.

Заметим, что описанная процедура синхронизации часов *отличается* от общепринятой тем, что в ней присутствует этап регулировки темпа (скорости) хода менее точных часов с использованием коэффициента темпа хода k_p . В традиционных методиках синхронизации часов показания менее точных часов просто периодически устанавливают равными показаниям часов-эталона, то есть просто периодически их подводят, не устраняя разницу темпа хода.

Таким образом, представленная методика может использоваться на практике для высокоточной синхронизации часов с какими-либо часами-эталонном.

3.1.2. Синхронизация неподвижных часов, расположенных на расстоянии друг от друга

Рассмотрим двое часов i и j , расстояние между которыми равно r_{ij} . Пусть наблюдатель, расположенный возле i -х часов, наблюдает за показаниями j -х часов. При этом в тот момент, когда наблюдатель видит (фиксирует) показания $t_{obs j}$ j -х часов, истинные показания (истинное время) этих часов можно определить по формуле (2.2b):

$$t_{tr j} = t_{obs j} + \frac{r_{ij}}{c}. \quad (3.2)$$

В соответствии с этим условие синхронизации i -х и j -х часов, расположенных на расстоянии r_{ij} друг от друга, можно записать следующим образом:

$$\begin{cases} t_{tr i} = t_{tr j} \\ dt_{tr i} = dt_{tr j} \end{cases} \quad (3.3a)$$

или, с учетом (3.2)

$$\begin{cases} t_{tr i} = t_{obs j} + \frac{r_{ij}}{c}, \\ dt_{tr i} = dt_{obs j} \end{cases} \quad (3.3b)$$

где $dt_{obs j}$ – элементарный интервал времени, отсчитанный по наблюдаемым показаниям j -х часов.

В соответствии с первым уравнением системы (3.3b) наблюдаемые показания j -х часов отличаются от показаний синхронизированных с ними i -х часов, возле которых находится наблюдатель, на интервал времени, требуемый свету для того, чтобы пройти расстояние между часами.

Согласно второму уравнению системы (3.3b) элементарные интервалы времени, отсчитанные наблюдателем по наблюдаемым показаниям синхронизированных часов одинаковы (темп хода i -х и j -х часов одинаков).

Согласно системе уравнений (3.3) независимо от местоположения наблюдателя, *расположенные на расстоянии друг от друга часы идут синхронно, если их истинное время в любой момент одинаково.*

Высокоточная синхронизация двух неподвижных часов, расположенных на расстоянии друг от друга

Для высокоточной синхронизации менее точных часов с более точными часами-эталоном, необходимо, прежде всего, отрегулировать темп хода менее точных часов так, чтобы он был равен темпу хода часов-эталона, как это было описано выше для случая расположенных рядом часов. Для этого необходимо рассчитать темп хода менее точных часов, и отрегулировать ход менее точных часов с использованием этого коэффициента.

При этом темп хода менее точных часов рассчитывается по формуле $k_p = \Delta t_{tr} / \Delta t_{tr\ st}$. Если наблюдатель расположен рядом с менее точными часами, то истинный интервал времени $\Delta t_{tr\ st}$, прошедший по показаниям удаленных от него часов-эталона равен наблюдаемому интервалу времени $\Delta t_{obs\ st}$ этих часов, то есть $k_p = \Delta t_{tr} / \Delta t_{obs\ st}$, где Δt_{tr} – интервал времени, отсчитанный по менее точным часам.

В соответствии с этим методика высокоточной синхронизация менее точных часов с часами-эталоном, расположенных неподвижно на расстоянии друг от друга почти ничем не отличается от случая расположенных рядом часов. На заключительном шаге синхронизации показания менее точных часов подводят так, чтобы их истинное время было равно истинному времени часов-эталона, рассчитанному по формуле

$$t_{tr\ st} = t_{obs\ sr} + \frac{r}{c}.$$

где $t_{obs\ sr}$ – наблюдаемое показание часов-эталона, расположенных неподвижно на расстоянии r от менее точных часов (наблюдатель находится рядом с менее точными часами).

3.2. Синхронизация неподвижных и движущихся часов

3.2.1. Определение синхронизации неподвижных и движущихся часов

Покоящаяся и движущаяся системы отсчета

Введем понятия покоящейся и движущейся системы отсчета в некоторой среде (например, в воздухе), в которой скорость света меньше, чем скорость света в вакууме. *Покоящейся системой отсчета* будем называть такую систему отсчета, в которой скорость света по всем направлениям и в любой области данной системы одинакова. Луч света, испущенный движущимся в этой системе отсчета источником света, независимо от скорости движения источника, движется с одной и той же *скоростью света* c . Район аэродрома с взлетно-посадочной полосой и комплексом радиотехнического оборудования, в котором выполняются полеты воздушных судов, с некоторым приближением можно считать покоящейся системой отсчета.

Движущаяся система отсчета представляет собой систему, движущуюся с некоторой скоростью относительно покоящейся системы отсчета. С некоторым приближением Солнечную систему можно считать покоящейся системой отсчета, а систему отсчета, связанную с летящим в далеком космосе космическим кораблем, можно считать движущейся (относительно покоящейся Солнечной системы) системой отсчета³.

Движущаяся система отсчета не является инерциальной системой отсчета в строгом ее определении. Введение понятия движущейся (относительно среды) системы отсчета обеспечивает возможность идеальной (абсолютно точной и теоретически вечной) синхронизации любого множества неподвижных и движущихся с любыми скоростями часов. Способы идеальной синхронизации любого множества неподвижных и движущихся часов в неподвижной и движущихся системах отсчета будут обсуждаться ниже по ходу изложения материала.

Рассмотрим двое часов, одни из которых расположены неподвижно в покоящейся системе отсчета, а вторые движутся относительно первых часов. Возле одних (любых) из этих часов находится наблюдатель, который одновременно видит (фиксирует) показания часов, расположенных рядом с

³ Примечание. Эйнштейн, развивая специальную теорию относительности, в [1, с.13] использовал понятия «покоящегося пространства», а также «покоящейся» и «движущейся» в этом пространстве координатных систем. В представленной работе «покоящаяся» и «движущаяся» системы отсчета имеют такой же смысл. В движущейся в среде системе отсчета при условии, что часы в движущейся и неподвижной системе идеально синхронизированы друг с другом, скорость света по всем направлениям не является одинаковой.

ним t_{tr} , и показания других часов t_{obs} . Задача наблюдателя состоит в том, чтобы

- 1) определить, являются ли неподвижные и движущиеся часы синхронизированными между собой и
- 2) если они рассинхронизированы, синхронизировать их между собой, для чего наблюдатель может отрегулировать темп хода и показания часов, расположенных рядом с ним.

Определение синхронизации неподвижных и движущихся часов

Рассмотрим покоящуюся систему отсчета, в которой вдоль оси X расположен бесконечный ряд неподвижных часов, заранее синхронизированных между собой. Координаты каждого из этих часов известны и равны x_i , где i – номер неподвижных часов.

Вдоль ряда неподвижных синхронизированных часов с произвольной скоростью и с произвольным ускорением прямолинейно движутся часы A . Возле каждого неподвижного часа имеется датчик, например, концевой выключатель, срабатывающий в момент прохождения движущихся часов рядом с неподвижными часами. По сигналу датчика в момент прохождения движущихся часов рядом с неподвижными часами этот датчик фиксирует, во-первых, показание неподвижных часов $t_{tr i}$, и, во-вторых, показание движущихся часов $t_{tr A}$. Нижний индекс « tr » (от англ. *true*, истинный), означает, что показание часов зафиксировано в непосредственной близости от движущихся или неподвижных часов (рис. 3.1).

Рис. 3.1 – Движение часов A вдоль ряда синхронизированных часов

Введем следующее определение *движущихся часов, синхронизированных с неподвижными часами*. Движущиеся с любой скоростью и с любым ускорением часы синхронизированы со всеми синхронизированными между собой неподвижными часами, если в момент

прохождения движущихся часов рядом с любыми неподвижными часами их показания одинаковы. Другими словами, если для любых i -х неподвижных часов выполняется равенство $t_{tri} = t_{trA}$, то движущиеся часы A и все неподвижные часы синхронизированы между собой.

Примечание. Если по сигналу датчика, регистрирующего встречу синхронизированных движущихся и каких-либо неподвижных часов, эти часы останятся, то их показания после остановки будут одинаковыми.

Пример 1. Пусть вдоль автомобильной трассы на столбиках расположены часы, заранее синхронизированные между собой. По трассе с любой скоростью (теоретически с околосветовой) и с любым ускорением едет автомобиль, на котором расположены часы. Возле каждого столбика с часами на дороге имеется кнопка, срабатывающая в момент касания ее колесом автомобиля. По сигналу кнопки происходит мгновенная вспышка света фонаря, освещающая одновременно циферблаты неподвижных и движущихся часов. В момент вспышки фотоаппарат, расположенный неподвижно на столбике с часами, фотографирует одновременно циферблаты оказавшихся рядом неподвижных и движущихся часов. Движущиеся на автомобиле часы синхронизированы со всеми расположенными вдоль дороги (синхронизированными между собой) часами, если показания движущихся и неподвижных часов на снимках, сделанных возле любых неподвижных часов всегда одинаковы.

Примечание. Если на автомобиле есть фотоаппарат, одновременно фотографирующий в момент вспышки циферблаты синхронизированных часов на автомобиле и на оказавшемся рядом столбике, то на фотоснимке показания этих часов тоже будут всегда одинаковы.

Пример 2. Рассмотрим пример 1 движения автомобиля с часами по трассе вдоль ряда расположенных на столбиках неподвижных часов, которые заранее синхронизированы между собой. Возле каждого столбика имеется датчик, например, концевой выключатель, срабатывающий в момент прохождения автомобиля рядом со столбиком с неподвижными часами. По сигналу датчика передатчик на автомобиле передает в эфир сообщение, (например, в формате радиовещательного автоматического зависимого наблюдения АЗН-В, см. [Приложение 1](#)), в котором содержится информация об идентификаторе (номере) i неподвижных часов, рядом с которыми проходит автомобиль, а также показание движущихся на автомобиле часов в этот момент. Одновременно по сигналу этого же датчика другой передатчик, расположенный рядом с неподвижными часами на столбике, передает в эфир другое сообщение на другой частоте, в котором тоже содержится информация

об идентификаторе i этих неподвижных часов, а также их показание в этот момент.

По этим сообщениям абсолютно любой движущийся или неподвижный наблюдатель, где бы он ни находился, может, сравнив показания движущихся часов (полученные в одном сообщении) и одновременные показания неподвижных часов, мимо которых проходит автомобиль (полученные в другом сообщении), определить, являются ли движущиеся на автомобиле часы синхронизированными с неподвижными или нет.

Если показания движущихся на автомобиле часов (в сообщениях, переданных с автомобиля) равны показаниям неподвижных часов (в одновременно переданных сообщениях со столбиков с неподвижными часами), значит движущиеся на автомобиле часы синхронизированы со всеми неподвижными часами.

Следствие 1. Темп (скорость) хода движущихся часов, синхронизированных с неподвижными часами, не зависит ни от скорости, ни от ускорения движения. Движущиеся часы, если они синхронизированы с неподвижными часами, идут точно также, как и неподвижные часы.

Следствие 2. Движущиеся часы, синхронизированные с неподвижными часами, совершив перемещение по любой замкнутой траектории с любой скоростью и с любым ускорением остаются синхронизированными с ними. Если, например, часы братьев-близнецов синхронизированы друг с другом, причем один из них оставался на Земле, а второй совершил длительное космическое путешествие на околосветовой скорости, то после возвращения брата-путешественника домой братья, сравнив свои часы обнаружат, что они по-прежнему остаются синхронизированными и будучи расположенными рядом показывают им одинаковое время.

Два ряда синхронизированных часов

Вернемся к рис. 3.1. Если могут существовать (теоретически) движущиеся часы A , которые синхронизированы с неподвижными часами, то, очевидно, могут существовать точно такие часы A_2, A_3, \dots , которые движутся вместе с часами A (с такой же скоростью), и также синхронизированы с неподвижными часами (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Для ряда синхронизированных часов

Другими словами, теоретически может существовать ряд движущихся часов A_i , синхронизированных с неподвижными часами. С точки зрения наблюдателя, расположенного неподвижно рядом с часами A , все часы A_i ряда являются неподвижными. По определению синхронизированных часов любые часы ряда A показывают одинаковое время с ближайшими к ним часами на оси X . Но так как все часы на оси X синхронизированы между собой, следовательно все часы ряда A также синхронизированы между собой.

По отношению к неподвижному ряду синхронизированных часов A_i также могут существовать движущиеся часы B, B_1, B_2, \dots , которые также синхронизированы с рядом часов A_i . При этом любые часы ряда B , синхронизированные с точки зрения любых часов ряда A , являются также синхронизированными с точки зрения часов на оси X .

Таким образом, может существовать бесконечное число часов, которые друг по отношению к другу являются синхронизированными. Главное свойство синхронизированных часов состоит в том, что их ход истинного времени, определяемого неподвижными датчиками в момент прохождения часов мимо датчиков, является таким же, как ход истинного времени неподвижных часов, расположенных рядом с датчиками.

Следствие 1. Рассмотрим двое часов O и A , движущихся друг относительно друга (рис. 3.1, 3.2). Если с точки зрения первого наблюдателя, расположенного неподвижно рядом с первыми часами, эти часы синхронизированы со вторыми часами, движущимися относительно первых, то с точки зрения второго наблюдателя, расположенного неподвижно рядом со вторыми часами, эти часы также синхронизированы между собой.

3.3. Идеальная синхронизация неподвижных и движущихся часов

Предварительные замечания

Рассмотрим вопрос о том, как обеспечить идеальную синхронизацию двух неподвижных и движущихся часов при условии, что в непосредственной близости от одних из часов расположен наблюдатель, который наблюдает одновременно за показаниями обоих часов.

При этом возможны варианты:

1. Наблюдатель находится в непосредственной близости от неподвижных часов, например, возле часов O , расположенных в начале координат покоящейся системы отсчета (рис. 3.1). При этом он наблюдает за показаниями неподвижных часов O и движущихся часов A одновременно.
2. Наблюдатель находится в непосредственной близости от часов, движущихся в покоящейся системе отсчета, например, возле движущихся часов A (рис. 3.1). При этом он наблюдает за показаниями часов A рядом с ним, и показаниями удаляющихся от него часов O одновременно.

Пусть часы O и A синхронизированы друг с другом. Задача состоит в том, чтобы найти соотношения, связывающие показания наблюдаемых одновременно часов O и A , а также расстояние между часами и скорость их относительного движения.

3.3.1. Наблюдение за движущимися часами методом подсветки циферблата. Наблюдатель находится возле неподвижных часов.

Рассмотрим движение часов A вдоль оси X покоящейся системы отсчета в сторону от начала координат (рис. 3.3). Пусть вдоль этой оси расположен ряд неподвижных синхронизированных i -х часов, координаты которых x_i известны. Возле каждого неподвижного часа имеется датчик, автоматически фиксирующий 1) момент прохождения t_{tri} движущихся часов мимо i -х неподвижных часов, 2) показания движущихся часов A t_{trA} в этот же момент прохождения.

Будем считать, что движущиеся часы A идут синхронно со всеми неподвижными часами, то есть $t_{trA} = t_{tri}$ для любого i .

Пусть также в начале координат O покоящейся системы отсчета рядом с часами O (в ряду синхронизированных часов) расположен неподвижный наблюдатель.

Движущиеся часы A всегда показывают одинаковое истинное время с неподвижными часами, оказавшимися рядом с ними

Рис. 3.3. Движение часов A вдоль ряда предварительно синхронизированных часов. Наблюдатель расположен рядом с неподвижными часами в начале координат.

Задача заключается в том, чтобы понять, какие показания часов A будет видеть (фиксировать с помощью приборов наблюдения) наблюдатель в тот момент, когда расположенные рядом с ним часы O показывают время $t_{tr O}$, а движущиеся часы A находятся на истинном расстоянии r_{tr} от наблюдателя (рис. 3.4). Тот факт, что в момент времени $t_{tr O} = t_{tr i} = t_{tr A}$ (все часы синхронизированы) движущиеся часы A находятся на истинном расстоянии от начала координат $r_{tr} = x_i$, где i – номер ближайших к часам A неподвижных часов, можно определить с помощью неподвижных часов и датчиков на оси X .

Рис. 3.4. Движение часов A от наблюдателя и часов O , расположенных в начале координат: а) момент освещения циферблата часов A вспышкой света; б) момент наблюдения освещенного циферблата часов A наблюдателем

Пусть в момент, изображенный на рис. 3.4, а, циферблат движущихся часов осветила мгновенная вспышка света. Освещенный вспышкой циферблат движущихся часов наблюдатель в начале координат увидит не сразу, а через интервал времени Δt после вспышки, требующийся свету, чтобы от циферблата, расположенного на расстоянии $r_{obs} = x_i$, дойти до наблюдателя, то есть

$$\Delta t = \frac{r_{obs}}{c},$$

где c – скорость света;

i – номер неподвижных часов, ближайших к движущимся часам A в момент вспышки света.

Но за это время Δt движущиеся со скоростью v_{tr} часы A пройдут расстояние Δr , равное

$$\Delta r = v_{tr}\Delta t.$$

Поэтому в тот момент, когда наблюдатель увидит освещенный вспышкой света циферблат движущихся часов (рис. 3.4, б), эти часы окажутся на расстоянии r_{tr} от него, равном

$$r_{tr} = r_{obs} + \Delta r = c\Delta t + v_{tr}\Delta t = \Delta t(c + v_{tr}).$$

Отсюда

$$\Delta t = \frac{r_{tr}}{c+v_{tr}} = \frac{r_{tr}}{c} \frac{1}{1+v_{tr}/c} = \frac{r_{tr}}{c} \mu,$$

где μ – коэффициент, равный

$$\mu = \frac{1}{1+v_{tr}/c}.$$

В покое $\mu = 1$, поэтому коэффициент μ характеризует во сколько раз интервал времени Δt при движении часов больше этого интервала в случае неподвижных часов. Будем называть коэффициент μ коэффициентом абберации (от лат. *aberratio* — уклонение, удаление).

Следует отметить, что Δt – это время, требуемое лучу света для того, чтобы донести информацию о показаниях движущихся часов наблюдателю, поэтому в момент наблюдения освещенных вспышкой часов наблюдатель увидит (или зафиксирует с помощью средств наблюдения), что показания движущихся часов t_{obs}^v отстают от показаний неподвижных часов t_{tr} на интервал времени Δt . Другими словами, Δt – это время задержки поступления информации о показаниях движущихся часов (синхронизированными с часами O и со всеми другими часами на оси X), и поэтому в момент истинного времени t_{tr} по неподвижным часам O , расположенным рядом с наблюдателем, он увидит (будет наблюдать) наблюдаемое показание движущихся часов t_{obs}^v , равное

$$t_{obs}^v = t_{tr} - \Delta t = t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c} \mu.$$

Таким образом, наблюдаемое показание движущихся часов t_{obs} можно выразить формулой

$$t_{obs}^v = t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c} \mu, \quad (3.4a)$$

$$\mu = \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}, \quad v_{tr} > 0.$$

При движении часов А от наблюдателя расстояние между наблюдателем и часами увеличивается, и величина скорости $v_{tr} = dr_{tr}/dt_{tr}$ является положительной.

Случай движения часов А к наблюдателю изображен на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Движение часов А к наблюдателю в начале координат: а) момент освещения циферблата часов А вспышкой света; б) момент наблюдения освещенного циферблата часов А наблюдателем

Из рисунка видно, что в этом случае (значение скорости отрицательно, $v_{tr} = \frac{dr_{tr}}{dt_{tr}} < 0$)

$$r_{tr} = r_{obs} - \Delta r = c\Delta t + v_{tr}\Delta t = \Delta t(c + v_{tr}),$$

откуда следует, что

$$t_{obs}^v = t_{tr} - \Delta t = t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c + v_{tr}} = t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c} \frac{1}{1 + v_{tr}/c}.$$

Эту формулу можно записать с использованием коэффициента абберации μ :

$$t_{obs}^v = t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c} \mu, \quad (3.4b)$$

$$\mu = \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}, v_{tr} < 0.$$

Сравнение формул (3.4a) и (3.4b) показывает, что они одинаковы с той лишь разницей, что при движении часов от наблюдателя, в формуле (3.4a) скорость положительна, $v_{tr} > 0$, а при движении часов к наблюдателю, в формуле (3.4b) скорость отрицательна, $v_{tr} < 0$.

Итак, если движущиеся и неподвижные часы синхронизированы, и если в тот момент, когда движущиеся часы окажутся на истинном расстоянии r_{tr} от наблюдателя в начале координат, он одновременно зафиксирует показание t_{tr} неподвижных часов рядом с ним, а также наблюдаемое (видимое) показание t_{obs}^v движущихся часов, то окажется, что эти показания связаны соотношением (3.4).

Верно и обратное: если для некоторой пары движущихся друг относительно друга часов выполняется соотношение (3.4), то эти часы синхронизированы. Этот факт обеспечивает возможность синхронизации движущихся друг относительно друга часов при любых скоростях движения.

Физический смысл соотношения (3.4)

Поясним физический смысл соотношения (3.4) следующим примером. Представим себе, что рядом с часами O в начале координат находится панорамный фотоаппарат, который может фотографировать циферблаты движущихся часов A и неподвижных часов O одновременно (рис. 3.4 или 3.5). В полной темноте возле циферблата движущихся часов A на мгновение вспыхивает молния, свет которой освещает сначала циферблат движущихся часов A (рис. 3.4, а), а затем (через интервал времени Δt , требующийся свету, чтобы дойти до начала координат) циферблат неподвижных часов O (рис. 3.4, б). Если затвор фотоаппарата был открытым, то он зафиксирует одновременно на одной фотографии, во-первых, наблюдаемые показания движущихся часов A t_{obs}^v , и, во-вторых, истинные показания неподвижных часов O t_{tr} , см. формулу (3.4).

Если фотоаппарат, расположенный возле неподвижных часов O , сфотографирует циферблаты движущихся часов A и неподвижных часов O одновременно при дневном свете, то на фотографии также будут запечатлены наблюдаемые показания движущихся часов A t_{obs}^v и истинные показания неподвижных часов O t_{tr} .

Таким образом, в формуле (3.4) слагаемое $\frac{r_{tr}}{c} \mu = \frac{r_{tr}}{c} \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$ численно равно времени Δt движения света молнии, вспыхнувшей рядом с циферблатом движущихся часов A , до наблюдателя в начале координат. В момент

наблюдения света молнии (и вместе с тем показаний движущихся часов A) истинное расстояние между часами равно r_{tr} .

Наблюдаемый темп хода времени движущихся часов

Рассмотрим вопрос о том, на какую величину Δt_{obs}^v изменятся наблюдаемые неподвижным наблюдателем показания движущихся часов за интервал истинного времени Δt_{tr} по показаниям неподвижных часов, возле которых расположен наблюдатель.

Пусть в момент времени t_{tr1} по наблюдаемым показаниям движущихся часов истинное расстояние между неподвижными и движущимся часами было равно r_{tr1} . В силу (3.4) будет выполняться соотношение

$$t_{obs1}^v = t_{tr1} - \frac{r_{tr1}}{c} \mu. \quad (3.5)$$

Через интервал времени Δt_{tr} по неподвижным часам рядом с наблюдателем часам эти часы покажут время $t_{tr2} = t_{tr1} + \Delta t_{tr}$. При этом движущиеся часами окажутся на расстоянии r_{tr2} от неподвижных часов, которое можно найти по очевидной формуле

$$r_{tr2} = r_{tr1} + v_{tr} \Delta t_{tr}, \quad (3.6)$$

где $v_{tr} = \frac{dr_{tr}}{dt_{tr}}$ – первая производная расстояния между часами по истинному времени, то есть скорость.

В соответствии с соотношением (3.4) с учетом (3.6) можно получить

$$t_{obs2}^v = t_{tr2} - \frac{r_{tr2}}{c} \mu = t_{tr2} - \frac{r_{tr1} + v_{tr} \Delta t_{tr}}{c} \mu. \quad (3.7)$$

Вычитая из уравнения (3.7) уравнение (3.5) далее после простых преобразований получим

$$\begin{aligned} t_{obs2}^v - t_{obs1}^v &= t_{tr2} - \frac{r_{tr1} + v_{tr} \Delta t_{tr}}{c} \mu - \left(t_{tr1} - \frac{r_{tr1}}{c} \mu \right) = \\ &= (t_{tr2} - t_{tr1}) - \left(\frac{v_{tr} \Delta t_{tr}}{c} \right) \mu = \Delta t_{tr} - \left(\frac{v_{tr} \Delta t_{tr}}{c} \right) \left(\frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}} \right) = \\ &= \Delta t_{tr} \mu \end{aligned}$$

Так как разность $(t_{obs2}^v - t_{obs1}^v)$ представляет собой интервал времени, прошедший по наблюдаемым (неподвижным наблюдателем) показаниям движущихся часов, то имеем

$$\Delta t_{obs}^v = \Delta t_{tr} \mu = \frac{\Delta t_{tr}}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)}. \quad (3.8)$$

где Δt_{tr} и Δt_{obs}^v – интервалы времени, отсчитываемые по наблюдаемым показаниям соответственно неподвижных часов и движущихся часов;

v_{tr} – истинная скорость движения, которая является положительной, $v_{tr} > 0$, при движении часов от наблюдателя и отрицательной, $v_{tr} < 0$ при движении часов к наблюдателю.

В соответствии с формулой (3.8) если по неподвижным часам O пройдет 1 секунда, то есть $\Delta t_{tr} = 1$, то по наблюдаемым показаниям движущихся часов пройдет $\Delta t_{obs}^v = \frac{1}{1+v_{tr}/c}$ секунд. При удалении часов (скорость положительна) по наблюдаемым показаниям движущихся часов при этом пройдет меньше секунды, при приближении часов (скорость отрицательна) по ним пройдет больше секунды.

За малый промежуток времени dt_{tr} , отсчитанный по наблюдаемым показаниям неподвижных часов рядом с наблюдателем, по наблюдаемым показаниям движущихся часов пройдет время

$$dt_{obs}^v = \mu \cdot dt_{tr}. \quad (3.9)$$

Уравнения (3.4) и (3.9) выражают условия, при которых неподвижные и движущиеся часы являются синхронизированными друг с другом, в случае, когда наблюдатель находится рядом с неподвижными часами.

Практическая реализация метода подсветки циферблата при наблюдении за движущимися часами при условии, что наблюдатель находится возле неподвижных часов

Практическая реализация метода подсветки циферблата при наблюдении за движущимися часами при условии, что наблюдатель находится возле неподвижных часов, может быть осуществлена двумя способами:

1. Передача импульсных сигналов в заранее известные моменты времени, например, в моменты начала очередной секунды.
2. Передача сообщений с меткой времени, представляющей собой информацию о точном времени передачи сообщения наблюдателю.

В первом способе с использованием расположенного рядом с движущимися часами передатчика в заранее известные наблюдателю моменты времени передают импульсные электромагнитные сигналы, вместе с которыми передают информацию о текущих показаниях часов с точностью до секунд. Передача сигналов может осуществляться, например, раз в секунду, в моменты начала каждой очередной секунды.

Во втором способе (*синхронизирующие?*) сигналы передают в произвольные моменты времени, при этом вместе с сигналами наблюдателю передают информацию о высокоточном (например, с точностью до фемтосекунд, 1 фемтосекунда равна 10^{-15} секунд) времени передачи информации (метку времени). Примечание. По всей видимости, в будущем технологии позволят реализовать такую точность передачи сигналов.

Оба способа могут быть реализованы с помощью технологии АЗН-В (Приложение 1), которая широко используется для наблюдения пилотируемых и беспилотных воздушных судов.

Пусть, например, высокоточное время передачи информации, известное наблюдателю, равно t^* . В этом случае в момент приема сигнала (с помощью приемника) наблюдателем наблюдаемое показание удаленных от него движущихся часов точно равно метке времени t^* . Другими словами, в момент приема сигнала $t_{obs}^v = t^*$. Измерив, таким образом, наблюдаемое показание удаленных от наблюдателя движущихся часов, с использованием соотношения (3.4) можно найти какие-либо неизвестные, например, скорость движения (при известном расстоянии между часами) или расстояние (при известной скорости).

Таким образом, для реализации метода подсветки циферблата при наблюдении за часами на борту летящего воздушного судна, необходимо в передаваемых с борта сообщениях АЗН-В кроме всего прочего передавать информацию о высокоточном времени передачи сообщения (метку времени).

3.3.2. Наблюдение за неподвижными часами методом подсветки циферблата. Наблюдатель находится возле движущихся часов.

Рассмотрим движение часов A вдоль оси X покоящейся системы отсчета в сторону от начала координат, как и в предыдущем случае (рис. 3.6). Движущиеся часы A идут синхронно со всеми неподвижными часами, то есть $t_{trA} = t_{tri}$ для любого i .

Рис. 3.6. Движение часов A , синхронизированных со всеми часами ряда неподвижных предварительно синхронизированных часов. Наблюдатель расположен рядом с движущимися часами.

Пусть в момент, изображенный на рис. 3.7, а, циферблат неподвижных часов O осветила мгновенная вспышка света. Освещенный вспышкой циферблат неподвижных часов наблюдатель возле движущихся часов увидит через интервал времени Δt после вспышки, равный

$$\Delta t = \frac{r_{tr}}{c},$$

где r_{tr} – истинное расстояние между часами в момент наблюдения освещенного вспышкой циферблата неподвижных часов.

Δt – это время задержки поступления информации о показаниях неподвижных часов движущемуся с часами A наблюдателю.

Рис. 3.7. Движение часов A с наблюдателем от неподвижных часов O , расположенных в начале координат: а) момент освещения циферблата неподвижных часов O вспышкой света; б) момент наблюдения освещенного циферблата часов O наблюдателем

Поэтому наблюдаемые показания неподвижных часов O связаны с истинными показаниями движущихся с наблюдателем часов A очевидным соотношением

$$t_{obs} = t_{tr}^v - \Delta t = t_{tr}^v - \frac{r_{tr}}{c}. \quad (3.10a)$$

или

$$t_{tr}^v - t_{obs} = \frac{r_{tr}}{c}. \quad (3.10b)$$

Интересно отметить, что в соответствии с соотношением (3.10a) наблюдаемые показания неподвижных в покоящейся системе отсчета часов не зависят от скорости движения наблюдателя (как это имело место в предыдущем случае, см. (3.4)).

Вместе с тем, наблюдаемый темп хода показаний неподвижных часов в этом случае все же зависит от скорости движения наблюдателя.

Наблюдаемый темп хода времени неподвижных часов при движении наблюдателя рядом с движущимися часами

Найдем, на какую величину Δt_{obs} изменятся наблюдаемые (движущимся наблюдателем) показания неподвижных часов за интервал истинного времени Δt_{tr}^v по показаниям движущихся часов, рядом с которыми движется наблюдатель.

Пусть в момент времени $t_{tr\ 1}$ по наблюдаемым показаниям движущихся рядом с наблюдателем часов истинное расстояние между неподвижными и движущимся часами было равно $r_{tr\ 1}$. В силу (3.10a) будет выполняться соотношение

$$t_{obs\ 1} = t_{tr\ 1}^v - \frac{r_{tr\ 1}}{c}. \quad (3.11)$$

Через интервал времени Δt_{tr} по движущимся рядом с наблюдателем часам эти часы покажут время $t_{tr\ 2}^v = t_{tr\ 1}^v + \Delta t_{tr}^v$. При этом наблюдатель вместе с движущимися часами окажется на расстоянии $r_{tr\ 2}$ от неподвижных часов, которое можно найти по очевидной формуле

$$r_{tr\ 2} = r_{tr\ 1} + v_{tr} \Delta t_{tr}^v, \quad (3.12)$$

где $v_{tr} = \frac{dr_{tr}}{dt_{tr}}$ – первая производная расстояния между часами по истинному времени, то есть скорость. Если расстояние r_{tr} между неподвижными часами и движущимся наблюдателем с течением времени увеличивается, то есть если $dr_{tr} > 0$, то скорость является положительной, $v_{tr} > 0$. Если расстояние r_{tr} уменьшается, $dr_{tr} < 0$, то скорость является отрицательной, $v_{tr} < 0$.

В соответствии с соотношением (3.10a) с учетом (3.12) можно получить

$$t_{obs\ 2} = t_{tr\ 2}^v - \frac{r_{tr\ 2}}{c} = t_{tr\ 2}^v - \frac{t_{tr\ 1}^v + v_{tr} \Delta t_{tr}^v}{c}. \quad (3.13)$$

Вычитая из уравнения (3.13) уравнение (3.12) далее после простых преобразований получим

$$\begin{aligned} t_{obs\ 2} - t_{obs\ 1} &= t_{tr\ 2}^v - \frac{r_{tr\ 1} + v_{tr} \Delta t_{tr}^v}{c} - \left(t_{tr\ 1}^v - \frac{r_{tr\ 1}}{c} \right) = \\ &= (t_{tr\ 2}^v - t_{tr\ 1}^v) - \frac{r_{tr\ 1} + v_{tr} \Delta t_{tr}^v}{c} + \frac{r_{tr\ 1}}{c} = \Delta t_{tr}^v \left(1 - \frac{v_{tr}}{c} \right). \end{aligned}$$

Так как разность $(t_{obs\ 2} - t_{obs\ 1})$ представляет собой интервал времени, прошедший по наблюдаемым (движущимся наблюдателем) показаниям неподвижных часов, то имеем

$$\Delta t_{obs} = \Delta t_{tr}^v \left(1 - \frac{v_{tr}}{c} \right). \quad (3.14)$$

В соответствии с этим выражением, с точки зрения движущегося рядом с движущимися часами наблюдателя, за то время, когда по движущимся (рядом с наблюдателем) часам пройдет $\Delta t_{tr}^v = 1$ секунда, по наблюдаемым показаниям неподвижных часов пройдет $\left(1 - \frac{v_{tr}}{c} \right)$ секунд. Если наблюдатель с часами движется от неподвижных часов, т.е. $v_{tr} > 0$, то по его наблюдениям показания неподвижных часов идут медленнее показаний часов, рядом с которыми движется наблюдатель. Если же наблюдатель с часами движется к неподвижным часам, т.е. $v_{tr} < 0$, то с его точки зрения, наблюдаемые показания неподвижных часов идут быстрее движущихся часов рядом с наблюдателем.

Если скорость движения наблюдателя равна скорости света, то есть если $t_{tr}^v = c$, то согласно уравнению (3.14) при движении наблюдателя от неподвижных часов

$$\Delta t_{obs} = \Delta t_{tr}^v \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right) = \Delta t_{tr}^v \left(1 - \frac{c}{c}\right) = 0.$$

Это означает, что для движущегося со скоростью света наблюдателя наблюдаемые показания неподвижных часов останутся.

При движении наблюдателя со скоростью света к неподвижным часам

$$\Delta t_{obs} = \Delta t_{tr}^v \left(1 + \frac{c}{c}\right) = 2\Delta t_{tr}^v.$$

Это значит, что в этом случае наблюдаемые показания неподвижных часов будут идти в два раза быстрее, чем показания движущихся рядом с наблюдателем часов.

Если бы (гипотетически) наблюдатель с движущимися часами мог двигаться от неподвижных часов со скоростью, превышающей скорость света, то в этом случае величина $\frac{v_{tr}}{c}$ была больше единицы, и в соответствии с выражением (3.14) интервал Δt_{obs} был бы отрицательным. Это значит, что, если бы движущийся на сверхсветовой скорости от неподвижных часов наблюдатель мог бы видеть показания этих часов, он бы увидел, что за одну секунду по движущимся часам наблюдаемые показания неподвижных часов изменились бы в сторону уменьшения, то есть он увидел бы, что время по наблюдаемым показаниям неподвижных часов пошло вспять! Секундная стрелка неподвижных часов по их наблюдаемым показаниям начала бы двигаться против часовой стрелки, в обратную сторону!

При движении к неподвижным часам со сверхсветовой скоростью ничего бы сверхъестественного не произошло; при этом наблюдаемые (движущимся наблюдателем) показания неподвижных часов шли бы более чем в два раза быстрее, чем часы рядом с наблюдателем.

За малый промежуток времени dt_{tr}^v , отсчитанный по наблюдаемым показаниям движущихся часов рядом с наблюдателем, по наблюдаемым показаниям неподвижных часов в соответствии с (3.14) пройдет время

$$dt_{obs} = dt_{tr}^v \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right). \quad (3.15)$$

Уравнения (3.13) и (3.15) выражают условия, при которых неподвижные и движущиеся часы являются синхронизированными друг с другом, в случае, когда наблюдатель движется вместе с движущимися часами.

3.3.3. Наблюдение за движущимися часами методом фотовспышки.

Наблюдатель находится рядом с неподвижными часами

Пусть в начале координат O расположены неподвижные часы O , рядом с которыми находится наблюдатель. Вдоль оси X со скоростью v в сторону от начала координат движутся часы A (расстояние между часами увеличивается). Движущиеся часы A синхронизированы с неподвижными часами O . Скорость часов A равна первой производной от расстояния между началом координат и этими часами

$$v_{tr} = \frac{dr_{tr}}{dt_{tr}},$$

где dr_{tr} – изменение расстояния от начала координат до движущихся часов за элементарный интервал времени dt_{tr} по часам O .

В момент, изображенный на рис. 3.8, а, из начала координат в сторону движущихся часов A посылают запрос 1.

Рис. 3.8. Движение часов A в сторону от начала координат O : а) момент передачи запроса от начала координат; б) момент передачи ответного сигнала с меткой времени от движущихся часов A ; в) момент получения ответного сигнала наблюдателем в начале координат

В момент получения запроса возле движущихся часов A , отсюда посылают ответный сигнал 2 с меткой времени t_{ts} (информацией о высокоточном времени передачи сигнала по часам A), где нижний индекс « ts » от англ. *timestamp* (рис. 3.8, б). Момент приема ответного сигнала с меткой времени в начале координат изображен на рис. 3.8, в.

Этот метод наблюдения за показаниями движущихся относительно наблюдателя часов мы будем называть «методом фотовспышки», поскольку физическая суть метода аналогична сути метода получения фотографии с запечатленным на ней показанием движущихся часов с использованием фотовспышки. Ниже будет сделано более подробное пояснение.

Показания движущихся часов A t_{ts} передаются в момент времени, изображенный на рис. 3.8, б. С момента передачи этой метки времени t_{ts} до момента ее приема возле начала координат проходит время $\frac{\Delta t}{2}$, где Δt – это интервал времени между моментом запроса и моментом приема ответа (за время Δt электромагнитный импульс запроса проходит расстояние r_{tr2} от начала координат до движущихся часов A , рис. 3.8, б, и такое же расстояние ответ проходит обратно).

Заметим, что наблюдаемое время движущихся часов A наблюдателем, расположенным неподвижно в начале координат в момент получения ответного сигнала, точно равно метке времени t_{tr} . Другими словами, если бы наблюдатель в момент получения ответного сигнала взглянул (с использованием оптических средств наблюдения) на циферблат движущихся часов A , он увидел бы показание t_{obs} , равное метке времени t_{tr} .

Истинное показание неподвижных часов в начале координат в момент приема ответного сигнала равно наблюдаемому времени часов A (в этот момент) плюс задержка, то есть

$$t_{tr} = t_{obs}^v + \frac{\Delta t}{2}.$$

Отсюда наблюдаемое время движущихся часов A можно выразить формулой

$$t_{obs}^v = t_{tr} - \frac{\Delta t}{2}, \quad (3.16)$$

где Δt – интервал времени от момента передачи запроса из начала координат до получения обратного ответа, содержащего метку времени.

Случай движения часов A к началу координат

Легко показать, что в случае движения часов A к началу координат выражение для наблюдаемого времени часов имеет точно такой же вид (3.16).

Интересно отметить, что в формуле (3.16) отсутствует значение скорости v_{tr} движения часов A несмотря на то, что наблюдаемые показания t_{obs}^v движущихся часов A зависят от задержки между передачей запроса и получением ответа Δt , а эта задержка непрерывно изменяется из-за движения (изменения расстояния между часами и наблюдателем).

Физический смысл соотношения (3.16)

Поясним физический смысл соотношения (3.16) следующим примером. Представим себе, что рядом с часами O в начале координат находится наблюдатель, который в момент, изображенный на рис. 3.8, а (момент передачи запроса), фотографирует движущиеся часы A в темноте с помощью фотоаппарата с фотовспышкой. В момент, представленный на рис. 3.8, б свет фотовспышки на мгновение освещает циферблат движущихся часов A и отражается от циферблата. В момент, изображенный на рис. 3.8, в, свет фотовспышки, отраженный от циферблата часов A , достигает объектива фотоаппарата возле неподвижных часов O , при этом фотоаппарат фиксирует на снимке показание движущихся часов A .

В рассмотренном примере t_{obs}^v в формуле (3.16) – это показание движущихся часов A , которое будет зафиксировано на фотоснимке, Δt – интервал времени от момента фотовспышки (рис. 3.8, а) до момента получения фотографии (рис. 3.8, в). Время t_{tr} представляет собой истинное время неподвижных часов O в момент получения фотографии (рис. 3.8, в).

Неподвижные часы O в начале координат и движущиеся часы A по условию синхронизированы. Отсюда следует, что если бы гипотетически в этот момент наблюдатель мгновенно телепортировался к движущимся часам A (в соответствии с современными представлениями это невозможно), то он бы увидел, что в этот момент часы A показывают истинное время t_{tr} .

Можно показать, что при наблюдении за показаниями движущихся часов методом фотовспышки при условии, что наблюдатель находится рядом с неподвижными часами, выполняется соотношение (3.9)

$$dt_{obs}^v = \mu \cdot dt_{tr} = \frac{dt_{tr}}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)}.$$

В соответствии с этим соотношением наблюдаемые показания движущихся от наблюдателя часов идут медленнее, чем показания неподвижных часов. При движении часов к наблюдателю их наблюдаемые показания идут быстрее показаний неподвижных часов, расположенных рядом с наблюдателем.

3.3.4. Наблюдение за неподвижными часами методом фотовспышки.

Наблюдатель находится рядом с движущимися часами

Пусть в начале координат O расположены неподвижные часы O . Вдоль оси X со скоростью v_{tr} в сторону от начала координат движутся часы A (расстояние между часами увеличивается), рядом с движущимися часами движется (находится) наблюдатель. Движущиеся часы A синхронизированы с неподвижными часами O .

В момент, изображенный на рис. 3.9, а, от движущихся часов А в сторону начала координат посылают запрос⁴ 1. В момент получения запроса в начале координат, отсюда посылают ответный сигнал 2 с меткой времени t_{ts} (информацией о высокоточном времени передачи сигнала по часам O) (рис. 3.9, б). Момент приема ответного сигнала с меткой времени возле движущихся часов А представлен на рис. 3.9, в.

Рис. 3.9. Движение часов А от часов O , расположенных в начале координат: а) момент передачи запроса от часов А; б) момент передачи ответного сигнала с меткой времени от часов O ; в) момент получения ответного сигнала возле часов А.

Если в момент передачи запроса (рис. 3.9, а) расстояние между часами было равно r_{tr1} , а в момент приема ответа возле часов А расстояние между часами стало равным r_{tr3} , следовательно, интервал истинного времени (по движущимся часам) от момента запроса до получения ответа можно найти по формуле

$$\Delta t_{tr}^v = \frac{r_{tr1} + r_{tr3}}{c}. \quad (3.17)$$

За этот интервал времени часы А пройдут расстояние Δr_{13} , равное

$$\Delta r_{13} = v_{tr} \Delta t_{tr}^v. \quad (3.18)$$

Поскольку (как видно из рисунка)

⁴ Этим запросом может быть запрос вторичного обзорного радиолокатора, см. Приложение 2.

$$r_{tr3} = r_{tr1} + \Delta r_{13}, \quad (3.19)$$

то из соотношений (3.17)-(3.19) можно легко выразить первоначальное расстояние между часами r_{tr1} через интервал времени Δt_{tr}^v :

$$r_{tr1} = \frac{1}{2} \Delta t_{tr}^v \cdot c \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right). \quad (3.20)$$

Сигнал запроса 1 (рис. 3.9, а) двигался от часов А до начала координат в течение времени

$$\Delta t_{12} = \frac{r_{tr1}}{c}. \quad (3.21)$$

За этот интервал времени движущиеся часы А прошли расстояние

$$\Delta r_{12} = v_{tr} \Delta t_{12}. \quad (3.22)$$

Учитывая, что $r_{tr2} = r_{tr1} + \Delta r_{12}$, с использованием соотношений (3.21) и (3.22) делая простые выкладки можно получить

$$r_{tr2} = r_{tr1} \left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right). \quad (3.23)$$

Подставляя (3.20) в (3.23) можно получить выражение для интервала между часами О и А в момент передачи ответного сигнала с меткой времени (рис. 3.9, б)

$$r_{tr2} = \frac{1}{2} \Delta t_{tr}^v \cdot c \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right) \left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right). \quad (3.24)$$

Ответный сигнал 2 с меткой времени t_{ts} (рис. 3.9, б) двигался от часов О до часов А в течение времени

$$\Delta t_{23} = \frac{r_{tr2}}{c}. \quad (3.25)$$

За этот интервал времени движущиеся часы А прошли расстояние

$$\Delta r_{23} = v_{tr} \Delta t_{23}. \quad (3.26)$$

Учитывая, что $r_{tr3} = r_{tr2} + \Delta r_{23}$, с помощью (3.25) и (3.26) можно получить

$$\Delta t_{23} = \frac{r_{tr2}}{c \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right)}. \quad (3.27)$$

В момент получения возле часов А ответного сигнала истинное время часов-эталона (и часов А) равно

$$t_{tr3} = t_{ts} + \Delta t_{23}.$$

Подставляя в это выражение (3.27) и учитывая (3.24), получим

$$\begin{aligned} t_{tr3} = t_{ts} + \Delta t_{23} &= t_{ts} + \frac{r_{tr2}}{c \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right)} = t_{ts} + \frac{\frac{1}{2} \Delta t_{tr}^v \cdot c \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right) \left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)}{c \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right)} = \\ &= t_{ts} + \frac{1}{2} \Delta t_{tr}^v \left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right). \end{aligned}$$

Таким образом, мы получили соотношение для истинного времени часов А в момент получения ответного сигнала 2 возле часов А

$$t_{tr3} = t_{ts} + \frac{1}{2} \Delta t_{tr}^v \left(1 + \frac{v_{tr}}{c} \right).$$

Перепишем это соотношение в следующем виде

$$t_{tr}^v = t_{obs} + \frac{1}{2} \Delta t_{tr}^v \left(1 + \frac{v_{tr}}{c} \right), \quad (3.28)$$

где Δt_{tr}^v – интервал времени с момента передачи запроса от движущихся часов А до момента получения ответного сигнала с меткой времени $t_{obs} = t_{ts}$ от часов эталона O ;

t_{tr}^v – истинное время движущихся часов А в момент приема ответного сигнала возле этих часов.

Взаимосвязь между наблюдаемым временем неподвижных часов t_{obs} и истинным временем движущихся часов t_{tr}^v при использовании сигнала запроса наблюдателем, движущимся рядом с движущимися часами, в момент получения ответного сигнала выражается соотношением (3.28).

Случай движения часов А к началу координат

Легко показать, что в случае движения часов А к началу координат выражение для синхронизации часов имеет точно такой же вид (3.28). При этом скорость часов А отрицательна, $v_{tr} < 0$. При движении часов А от начала координат скорость положительна, $v_{tr} > 0$.

Заметим, что наблюдаемое время неподвижных часов наблюдателем, расположенным рядом с движущимися часами А t_{obs} в момент получения ответного сигнала, точно равно метке времени t_{ts} . Другими словами, если бы наблюдатель, расположенный возле движущихся часов А в момент получения ответного сигнала взглянул (с использованием оптических средств наблюдения) на циферблат неподвижных часов, он увидел бы показание t_{obs} , равное метке времени t_{st} .

Физический смысл соотношения (3.28)

Поясним физический смысл соотношения (3.28) следующим примером. Представим себе, что рядом с часами А движется наблюдатель, который в момент, изображенный на рис. 3.9, а (момент передачи запроса), фотографирует часы O в темноте с помощью фотоаппарата с фотовспышкой. В момент, представленный на рис. 3.9, б свет фотовспышки на мгновение освещает циферблат часов O . В момент, изображенный на рис. 3.9, в, свет отраженной от циферблата часов O фотовспышки достигает объектива фотоаппарата возле часов А, при этом фотоаппарат фиксирует на снимке показание часов O и одновременно с этим – показание часов А. В рассмотренном примере t_{obs} в формуле (3.28) – это показание неподвижных часов O , которое будет зафиксировано на фотоснимке, Δt_{tr}^v – интервал времени от момента фотовспышки (рис. 3.9, а) до момента получения

фотографии (рис. 3.9, в). Время t_{tr}^v представляет собой истинное время движущихся часов A в момент получения фотографии (рис. 3.9, в). Если бы гипотетически в этот момент наблюдатель мгновенно телепортировался к часам O (в соответствии с современными представлениями это невозможно), то он бы увидел, что в этот момент часы O показывают истинное время $t_{tr} = t_{tr}^v$. Это следует из того, что неподвижные часы O и движущиеся часы A по определению синхронизированы.

Представленный метод наблюдения за показаниями движущихся часов, который называется методом фотовспышки, может использоваться на практике для синхронизации менее точных часов, расположенных на летальных аппаратах с часами, расположенными неподвижно на земле.

3.3.5. Математическая модель идеально синхронизированных неподвижных и движущихся часов

Полученные выше результаты позволяют сформулировать математическую модель идеально синхронизированных неподвижных и движущихся часов.

1. Наблюдение за часами с использованием метода подсветки циферблата (односторонняя передача синхронизирующих сигналов)

При наблюдении за показаниями часов методом подсветки циферблата неподвижные и движущиеся в покоящейся системе отсчета часы идеально синхронизированы, если выполняются следующие соотношения

1.1. Наблюдатель, наблюдающий за показаниями обоих часов, расположен рядом с неподвижными часами.

$$t_{obs}^v = t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)} \quad \left. \begin{array}{l} \text{наблюдатель рядом с} \\ \text{неподвижными часами} \end{array} \right\} \quad (3.29a)$$

$$dt_{obs}^v = dt_{tr} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)} \quad (3.29b)$$

где t_{tr} – истинное показание неподвижных часов, возле которых расположен наблюдатель;

t_{obs}^v – наблюдаемое показание движущихся часов (верхний индекс « v », скорость, означает, что часы движутся относительно наблюдателя);

r_{tr} – истинное расстояние между часами в момент наблюдения;

$v_{tr} = \frac{dr_{tr}}{dt_{tr}}$ – первая производная истинного расстояния между неподвижным наблюдателем и движущимися часами по времени, при движении часов от наблюдателя скорость положительна, $v_{tr} > 0$, а при движении часов к наблюдателю скорость отрицательна, $v_{tr} < 0$;

dt_{tr} и dt_{obs}^v – интервал времени по наблюдаемым показаниям, соответственно, неподвижных часов рядом с наблюдателем и движущихся часов.

Соотношение (3.29a) говорит о том, что движущиеся часы синхронизированы с неподвижными часами в момент их одновременного наблюдения.

Выполнение соотношения (3.29b) гарантирует, что темп (скорость) хода истинного времени неподвижных и движущихся часов одинаков, то есть что эти часы останутся синхронизированными и в будущем.

В соответствии с моделью идеально синхронизированных неподвижных и движущихся часов, если для некоторых двух часов выполняются соотношения (3.29), то эти часы синхронизированы друг с другом. Для синхронизации неподвижных и движущихся часов необходимо откорректировать ход этих часов так, чтобы выполнялись соотношения (3.29).

1.2. Наблюдатель, наблюдающий за показаниями обоих часов, расположен рядом с движущимися часами.

$$t_{obs} = t_{tr}^v - \frac{r_{tr}}{c} \quad \left| \begin{array}{l} \text{наблюдатель рядом с} \\ \text{движущимися часами} \end{array} \right. \quad (3.30a)$$

$$dt_{obs} = dt_{tr}^v \left(1 - \frac{v_{tr}}{c} \right) \quad (3.30b)$$

Следует заметить, что соотношения (3.29), описывающие наблюдаемый ход времени движущихся часов при условии, что наблюдатель расположен рядом с неподвижными часами отличаются от аналогичных соотношений (3.30), описывающих наблюдаемый ход времени неподвижных часов при условии, что наблюдатель расположен рядом с движущимися часами. Имеет место асимметрия наблюдаемых показаний. Этот факт нужно учитывать при высокоточной синхронизации неподвижных и движущихся часов.

Уравнения (3.29) и (3.30) представляют собой математическую модель двух идеально синхронизированных часов, одни из которых расположены неподвижно, а другие движутся в покоящейся системе отсчета.

Замечательное свойство математической модели двух идеально синхронизированных часов (3.29) и (3.30) состоит в том, что если некоторые движущиеся часы синхронизированы с неподвижными часами-эталоном и другие движущиеся часы также синхронизированы с этими же неподвижными часами-эталоном, то оба движущиеся часы тоже синхронизированы друг с другом.

2. Наблюдение за часами с использованием метода фотовспышки (двухсторонняя передача синхронизирующих сигналов)

2.1. Наблюдатель, наблюдающий за показаниями обоих часов, расположен рядом с неподвижными часами.

$$t_{obs}^v = t_{tr} - \frac{\Delta t_{tr}}{2} \quad \left| \begin{array}{l} \text{наблюдатель рядом с} \\ \text{неподвижными часами} \end{array} \right. \quad (3.31a)$$

$$dt_{obs}^v = dt_{tr} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)} \quad \left| \begin{array}{l} \text{наблюдатель рядом с} \\ \text{неподвижными часами} \end{array} \right. \quad (3.31b)$$

где Δt_{tr} – интервал времени от момента передачи запроса из начала координат до получения обратного ответа, содержащего метку времени.

2.2. Наблюдатель, наблюдающий за показаниями обоих часов, расположен рядом с движущимися часами.

$$t_{obs} = t_{tr}^v - \frac{\Delta t_{tr}^v}{2} \left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right) \quad \left| \begin{array}{l} \text{наблюдатель рядом с} \\ \text{движущимися часами} \end{array} \right. \quad (3.32a)$$

$$dt_{obs} = dt_{tr}^v \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right) \quad \left| \begin{array}{l} \text{наблюдатель рядом с} \\ \text{движущимися часами} \end{array} \right. \quad (3.32b)$$

Следует заметить, что наблюдение за часами методом подсветки циферблата и методом фотовспышки дает идентичные результаты.

В таблице 3.1. для удобства приведены все соотношения математической модели идеально синхронизированных неподвижных и движущихся часов

Таблица 3.1. Математическая модель идеально синхронизированных неподвижных и движущихся часов

Метод наблюдения	Расположение наблюдателя	
	Возле неподвижных часов-эталона	Возле движущихся часов
Метод подсветки циферблата (односторонний)	$t_{obs}^v = t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)}$ $dt_{obs}^v = dt_{tr} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)}$	$t_{obs} = t_{tr}^v - \frac{r_{tr}}{c}$ $dt_{obs} = dt_{tr}^v \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right)$
Метод фотовспышки (двухсторонний)	$t_{obs}^v = t_{tr} - \frac{\Delta t_{tr}}{2}$ $dt_{obs}^v = dt_{tr} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)}$	$t_{obs} = t_{tr}^v - \frac{\Delta t_{tr}}{2} \left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)$ $dt_{obs} = dt_{tr}^v \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right)$

Сравнение формул математической модели идеальной синхронизации движущихся часов

Сопоставим формулы (3.29a) и (3.30a), описывающие взаимосвязь наблюдаемых показаний движущихся и неподвижных часов, при односторонней передаче синхронизирующих сигналов.

Местоположение наблюдателя	Формула
Рядом с неподвижными часами	$t_{obs}^v = t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)}$
Рядом с движущимися часами	$t_{obs} = t_{tr}^v - \frac{r_{tr}}{c}$

Формулы отличаются коэффициентом $\frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)}$, который необходимо учитывать при высокоточной синхронизации неподвижных и движущихся часов. Этот коэффициент вносит абберацию наблюдаемых показаний движущихся часов, величина которой растет с увеличением скорости.

Сравним также аналогичные формулы (3.31a) и (3.32a) при двухсторонней передаче синхронизирующих сигналов.

Местоположение наблюдателя	Формула
Рядом с неподвижными часами	$t_{obs}^v = t_{tr} - \frac{\Delta t_{tr}}{2}$
Рядом с движущимися часами	$t_{obs} = t_{tr}^v - \frac{\Delta t_{tr}}{2} \left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)$

Формулы отличаются коэффициентом $\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)$, который аналогично нужно учитывать при высокоточной синхронизации неподвижных и движущихся часов.

3.4. Математическая модель множества идеально синхронизированных часов, движущихся друг относительно друга

Рассмотрим трое часов: часы O , расположенные неподвижно в начале координат, часы A , движущиеся к часам O (к началу координат) и часы B , движущиеся от часов O (рис. 3.10).

Ряд синхронизированных неподвижных часов

Рис. 3.10. Движение часов A и B вдоль ряда предварительно синхронизированных неподвижных часов.

Назовем часы O начале координат часами-эталоном. Пусть на оси X расположен ряд неподвижных часов, которые заранее синхронизированы с часами-эталоном. Все неподвижные часы идут с одинаковым темпом, так что они остаются синхронизированными с часами-эталоном неопределенно долгое время.

Пусть часы A синхронизированы с часами O и идут с ними с одинаковым темпом хода. Это значит, что, проходя мимо любых i -х часов ряда неподвижных синхронизированных часов, часы A в момент встречи будут показывать с ними одинаковое истинное время наблюдателю, оказавшемуся рядом с ними.

Пусть часы B также синхронизированы с часами O и идут с ними с одинаковым темпом хода. Это значит, что, проходя мимо любых j -х часов ряда неподвижных синхронизированных часов, часы B в момент встречи также будут показывать с ними одинаковое истинное время наблюдателю, оказавшемуся рядом с ними.

Следовательно, встретившись друг с другом часы A и B в момент встречи будут показывать одинаковое время. Поэтому если часы A и B синхронизированы с неподвижными часами-эталоном, то они также синхронизированы между собой.

Очевидно, поэтому, что если в покоящейся системе отсчета вдоль оси X движутся множество часов c_k , скорости которых в общем случае различны, и

каждые часы c_k синхронизированы с неподвижными часами-эталонном O , то все часы c_k также синхронизированы между собой.

Условие идеальной синхронизации множества движущихся друг относительно друга часов c_k при этом выглядит так.

Будем считать, что в начале координат рядом с неподвижными часами O расположен наблюдатель, и кроме того, возле каждого движущихся часов c_k также расположены наблюдатели, движущиеся вместе с этими часами.

1. Наблюдение за часами с использованием метода подсветки циферблата

При наблюдении за показаниями часов методом подсветки циферблата неподвижные и движущиеся в покоящейся системе отсчета часы идеально синхронизированы если выполняются следующие соотношения

1.1. Наблюдатель расположен рядом с неподвижными часами.

$$t_{obs\ k}^v = t_{tr} - \frac{r_{tr\ k}}{c} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr\ k}}{c}\right)} \quad \left| \begin{array}{l} \text{наблюдатель рядом с} \\ \text{неподвижными часами} \end{array} \right. \quad (3.33a)$$

$$dt_{obs\ k}^v = dt_{tr} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr\ k}}{c}\right)} \quad (3.33b)$$

где t_{tr} – истинное показание неподвижных часов-эталона O , возле которых расположен наблюдатель;

$t_{obs\ k}^v$ – наблюдаемое показание движущихся часов c_k ;

$r_{tr\ k}$ – истинное расстояние между неподвижными часами-эталонном O и движущимися часами c_k в момент наблюдения;

$v_{tr\ k} = \frac{dr_{tr\ k}}{dt_{tr}}$ – первая производная истинного расстояния между

неподвижным наблюдателем и движущимися часами c_k по времени, при движении часов от наблюдателя скорость положительна, $v_{tr\ k} > 0$, а при движении часов к наблюдателю скорость отрицательна, $v_{tr\ k} < 0$;

dt_{tr} и $dt_{obs\ k}^v$ – интервалы времени, отсчитанные по наблюдаемым показаниям, соответственно, неподвижных часов-эталона рядом с наблюдателем и движущихся часов c_k .

Если для всех движущихся часов c_k выполняются соотношения (3.33), то все эти часы синхронизированы с часами-эталонном и друг с другом.

Для синхронизации всего множества движущихся часов c_k с часами-эталонном и друг с другом необходимо и достаточно откорректировать ход этих часов так, чтобы выполнялись соотношения (3.33).

1.2. Наблюдатели расположены рядом с движущимися часами c_k .

В этом случае неподвижные часы-эталон и все движущиеся в покоящейся системе отсчета часы c_k идеально синхронизированы друг с другом если выполняются следующие соотношения

$$t_{obs} = t_{tr k}^v - \frac{r_{tr k}}{c} \quad \left| \begin{array}{l} \text{наблюдатели рядом с} \\ \text{движущимися часами} \end{array} \right. \quad (3.34a)$$

$$dt_{obs} = dt_{tr k}^v \left(1 - \frac{v_{tr k}}{c} \right) \quad (3.34b)$$

где t_{obs} – наблюдаемое (наблюдателем рядом с движущимися часами c_k) показание неподвижных часов-эталона O ;

$t_{tr k}^v$ – истинное показание движущихся часов c_k , возле которых расположен наблюдатель;

dt_{obs} и $dt_{tr k}^v$ – интервалы времени, отсчитанные по наблюдаемым показаниям, соответственно, неподвижных часов-эталона O и движущихся часов c_k рядом с наблюдателем.

Уравнения (3.33) и (3.34) представляют собой математическую модель множества идеально синхронизированных неподвижных и движущихся часов.

Случай движения часов в одной плоскости

Мы рассмотрели вопрос о синхронизации множества часов, движущихся вдоль оси X покоящейся системы отсчета. Рассмотрим аналогично случай движения множества часов на плоскости.

Пусть плоскость XOY покоящейся системы отсчета покрыта «ковром» неподвижных часов, которые расположены рядом друг с другом и синхронизированы между собой. В этом случае все часы c_k , движущиеся в непосредственной близости от «ковра» неподвижных часов, синхронизированы между собой, если, проходя мимо каких-либо (любых) неподвижных часов движущиеся и оказавшиеся рядом в момент встречи неподвижные часы показывают одинаковое время (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Движение часов c_k рядом с «ковром» неподвижных синхронизированных часов

Если координаты часов c_k в момент времени t_{tr} по часам-эталону (и по всем часам «ковра» синхронизированных неподвижных часов) равны (x_k, y_k) , то истинное расстояние от часов-эталона O до движущихся часов в этот момент равно $r_{tr k} = \sqrt{(x_k)^2 + (y_k)^2}$.

В этом случае условие идеальной синхронизации всего множества движущихся часов c_k с неподвижными часами-эталонном и друг с другом выглядит точно также, как и в случае движения часов вдоль оси X . Иначе говоря, уравнения (3.33) и (3.34) представляют собой математическую модель множества идеально синхронизированных движущихся часов также и в случае движения часов на плоскости.

Чтобы синхронизировать между собой любое множество движущихся в непосредственной близости от «ковра» неподвижных синхронизированных часов, необходимо и достаточно каждые (все) движущиеся часы по отдельности синхронизировать с ковром неподвижных часов.

Для этой цели в качестве часов-эталона можно выбрать неподвижные часы O , и используя условия идеальной синхронизации часов (3.33) и (3.34), поочередно синхронизировать с ними все движущиеся в плоскости часы c_k . После этой процедуры каждые движущиеся часы проходя мимо каких-либо неподвижных часов в момент встречи будут показывать одинаковое время. Следовательно все движущиеся часы будут синхронизированы со всеми неподвижными часами и между собой.

Случай движения часов в трехмерном пространстве

Рассмотрим также случай движение часов в трехмерном пространстве. Пусть все трехмерное пространство заполнено синхронизированными между собой неподвижными радиопрозрачными часами. В пространстве, заполненном часами, имеются «тоннели», по которым с постоянной скоростью движутся часы c_k (рис. 3.12), на этом рисунке заполняющие пространство неподвижные часы для простоты рисунка не изображены.

Очевидно, если какие-либо движущиеся в тоннеле часы c_k и оказавшиеся рядом неподвижные часы показывают одинаковое время, значит они синхронизированы друг с другом и с часами-эталонном O в начале координат.

Рассуждая также как и в двухмерном случае, можно прийти к выводу, что для идеальной синхронизации всего множества движущихся часов c_k друг с другом необходимо синхронизировать каждые из них по отдельности с неподвижными часами-эталонном O .

Другими словами, трехмерный случай синхронизации движущихся часов выглядит точно также, как и двухмерный.

Рис. 3.12.

В табл. 3.2 приведены соотношения математической модели множества идеально синхронизированных движущихся часов. Эта математическая модель представляет собой аналог модели двух идеально синхронизированных неподвижных и движущихся часов, представленной в табл. 3.1.

Таблица 3.2. Математическая модель множества идеально синхронизированных движущихся часов

Метод наблюдения	Расположение наблюдателя	
	Возле неподвижных часов-эталона	Возле движущихся часов
Метод подсветки циферблата (односторонний)	$t_{obs\ k}^v = t_{tr} - \frac{r_{tr\ k}}{c} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr\ k}}{c}\right)}$ $dt_{obs\ k}^v = dt_{tr} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr\ k}}{c}\right)}$	$t_{obs} = t_{tr\ k}^v - \frac{r_{tr\ k}}{c}$ $dt_{obs} = dt_{tr\ k}^v \left(1 - \frac{v_{tr\ k}}{c}\right)$
Метод фотовспышки (двухсторонний)	$t_{obs\ k}^v = t_{tr} - \frac{\Delta t_k}{2}$ $dt_{obs\ k}^v = dt_{tr} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr\ k}}{c}\right)}$	$t_{obs} = t_{tr\ k}^v - \frac{\Delta t_k}{2} \left(1 + \frac{v_{tr\ k}}{c}\right)$ $dt_{obs} = dt_{tr\ k}^v \left(1 - \frac{v_{tr\ k}}{c}\right)$

В модели (табл. 3.2) предполагается синхронизация множества движущихся часов с одними неподвижными часами-эталонем. Результат будет аналогичным, если синхронизация движущихся часов будет

производиться с несколькими предварительно синхронизированными (с часами-эталоном) неподвижными часами.

Практически это можно реализовать следующим образом. На земле нужно поместить любое требуемое количество неподвижных часов, синхронизированных с первичным эталоном. Часы, расположенные на движущихся объектах при этом можно синхронизировать с любыми синхронизированными неподвижными часами.

Решена задача, которую, как считалось, решить невозможно

До настоящего времени (до появления этой работы) традиционно считалось, что точно и надолго синхронизировать хотя бы двое движущихся друг относительно друга часов принципиально невозможно. «Движущиеся часы идут медленнее, чем неподвижные часы» [3] – именно это положение было камнем преткновения на пути к идеальной синхронизации движущихся друг относительно друга часов. Точно синхронизировав в некоторый момент времени двое движущихся друг относительно друга часов, мы увидим, поэтому, что уже через мгновение эти часы окажутся рассинхронизированными.

В настоящей работе разработана математическая модель множества идеально синхронизированных неподвижных и движущихся с любыми скоростями часов. Будучи синхронизированными с помощью этой модели один раз, все неподвижные и движущиеся часы останутся синхронизированными теоретически неопределенно долгое время, то есть вечно. Именно в этом состоит суть *идеальной* синхронизации.

3.5. Синхронизация часов, движущихся с ускорением

3.5.1. Синхронизация неподвижных часов и часов движущихся с ускорением

Пусть вдоль оси X покоящейся системы отчета с ускорением a движутся часы A . Задача заключается в том, чтобы получить уравнения идеальной синхронизации часов O , расположенных в начале координат системы и часов A (рис. 3.X).

Рис. 3. X. Движение часов A с ускорением a вдоль ряда предварительно синхронизированных часов. Наблюдатель расположен рядом с неподвижными часами в начале координат.

Как и в предыдущих случаях, наблюдатель может быть расположен или рядом с неподвижными часами O , или рядом с движущимися часами A .

Будем считать, что закон движения часов нам известен, координата x движущихся часов определяется формулой

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}, \quad (3.35)$$

где x_0 и v_0 – соответственно координата и скорость движущихся часов в начальный момент времени $t = 0$.

Часы A показывают одинаковое время со всеми синхронизированными часами неподвижного ряда часов, расположенного на оси X в моменты встречи с любыми из них. Потому неподвижные часы O и часы A синхронизированы.

1. Наблюдатель находится рядом с неподвижными часами

Пусть в момент времени t_{obs}^a по движущимся часам (верхний индекс « a » означает, что часы движутся с ускорением a) рядом с циферблатом этих часов произошла вспышка света. В этот момент расстояние от начала координат до движущихся часов A в соответствии с (3.35) было равным

$$r_{obs} = |x_{obs}| = \left| x_0 + v_0 t_{obs}^a + \frac{a(t_{obs}^a)^2}{2} \right|.$$

Свет от освещенного вспышкой циферблата часов *А* будет двигаться до начала координат в течение интервала времени Δt , равного отношению расстояния r_{obs} к скорости света:

$$\Delta t = \frac{r_{obs}}{c}.$$

В момент, когда наблюдатель в начале координат увидит (зафиксирует с использованием системы наблюдения) показание t_{obs}^a движущихся часов, истинное показание неподвижных часов *О* рядом с наблюдателем будет равным

$$t_{tr} = t_{obs}^a + \Delta t = t_{obs}^a + \frac{\left| x_0 + v_0 t_{obs}^a + \frac{a(t_{obs}^a)^2}{2} \right|}{c}.$$

Таким образом, уравнение, описывающее наблюдаемые показания идеально синхронизированных неподвижных и движущихся с ускорением часов имеет вид

$$t_{tr} = t_{obs}^a + \frac{\left| x_0 + v_0 t_{obs}^a + \frac{a(t_{obs}^a)^2}{2} \right|}{c}. \quad (3.36)$$

Пример 3.1.

Рассмотрим упрощенный пример движения космического аппарата в сторону от Земли с постоянным ускорением a . В момент старта расстояние r_0 и скорость v_0 космического аппарата были равны нулю. Кроме того, в момент старта часы на Земле и на космическом аппарате были синхронизированы и их показания были равны нулю.

В соответствии с уравнением (3.36) если в полете космического аппарата его часы остаются синхронизированными с земными часами, то будет выполняться условие

$$t_{tr} = t_{obs}^a + \frac{a(t_{obs}^a)^2}{2c}, \quad (3.37a)$$

где t_{tr} и t_{obs}^a – соответственно наблюдаемые наблюдателем на Земле показания земных часов и часов космического аппарата.

Если, например, с космического аппарата периодически передаются сигналы, содержащие информацию о времени передачи сигнала (метку времени) t_{ts}^a , то в момент приема сигнала на Земле при условии, что часы синхронизированы, будет выполняться соотношение

$$t_{tr} = t_{ts}^a + \frac{a(t_{ts}^a)^2}{2c}. \quad (3.37b)$$

В рассмотренном примере мы пренебрегаем движением Земли вокруг Солнца, пример представлен только для иллюстрации условия идеальной синхронизации неподвижных и движущихся с ускорением часов.

2. Наблюдатель находится рядом с движущимися с ускорением часами

Рассмотрим случай движения часов A с ускорением при условии, что наблюдатель расположен рядом с движущимися часами (рис. 3. X2).

Рис. 3.X2. Движение часов A с ускорением a вдоль ряда предварительно синхронизированных часов: а) момент вспышки света возле циферблата неподвижных часов O ; б) момент достижения луча света 1 наблюдателя, расположенного рядом с движущимися часами

Как и в предыдущем случае, часы A движутся вдоль ряда предварительно синхронизированных часов и в момент встречи с любыми из них показывают одинаковое время с ними. Другими словами, часы A синхронизированы со всеми неподвижными часами, и с часами O в их числе.

В момент, изображенный на рис. 3.X2, а, циферблат неподвижных часов O кратковременно освещает вспышка света. Луч света 1 от циферблата начинает двигаться в сторону наблюдателя. В момент, представленный на рис. 3.X2, б, луч света 1 от циферблата достигает наблюдателя, и в этот момент наблюдатель видит (фиксирует с помощью приборов наблюдения) наблюдаемые показания t_{obs} неподвижных часов.

Поскольку неподвижные часы O и движущиеся часы A синхронизированы, то истинные показания движущихся часов t_{tr}^a в момент наблюдения показаний неподвижных часов t_{obs} равны

$$t_{tr}^a = t_{obs} + \frac{\Delta t}{c}, \quad (3.38)$$

где Δt – время движения луча света 1 от циферблата неподвижных часов до наблюдателя, равное

$$\Delta t = \frac{r_{tr}(t_{tr}^a)}{c},$$

$r_{tr}(t_{tr}^a)$ – истинное расстояние между часами в момент наблюдения t_{tr}^a .

В соответствии с этим, учитывая (3.35) получим окончательное выражение, связывающее наблюдаемые показания неподвижных и движущихся с ускорением a часов, при условии, что наблюдатель расположен рядом с движущимися часами

$$t_{obs} = t_{tr}^a - \Delta t = t_{tr}^a - \frac{\left| x_0 + v_0 t_{tr}^a + \frac{a(t_{tr}^a)^2}{2} \right|}{c}, \quad (3.39)$$

где t_{tr}^a и t_{obs} – соответственно наблюдаемые наблюдателем возле движущихся часов показания движущихся и неподвижных часов.

Пример 3.2. Рассмотрим пример движения с ускорением a от Земли космического аппарата, аналогичный примеру 3.1, при условии, что наблюдатель (аппаратура наблюдения) расположен на космическом аппарате.

В условиях примера 3.1 выражение (3.39) приобретает вид

$$t_{obs} = t_{tr}^a - \frac{a(t_{tr}^a)^2}{2c} \quad (3.40a)$$

Если с Земли периодически передаются сигналы с метками времени t_{ts} , то при условии что часы космического аппарата синхронизированы с земными часами, в момент приема сигнала на космическом аппарате истинные показания часов на нем будут равны t_{tr}^a и будет выполняться соотношение

$$t_{ts} = t_{tr}^a - \frac{a(t_{tr}^a)^2}{2c} \quad (3.40b)$$

Сравнение формул (3.3) для случая, когда наблюдатель расположен рядом с неподвижными часами и формул (3.6) для случая, когда наблюдатель расположен возле движущихся часов показывает, что эти формулы не являются идентичными.

На одном и том же истинном расстоянии космического аппарата от Земли, наблюдатель на Земле и наблюдатель на космическом аппарате будут наблюдать разные наблюдаемые показания удаленных от них часов. Иначе говоря, в один и тот же момент истинного времени (по часам, расположенным рядом с наблюдателями) наблюдаемые показания удаленных часов с точки зрения каждого из наблюдателей, будут разными.

Пример 3.3.

Рассмотрим полет брата-близнеца в космосе на околосветовых скоростях с любыми ускорениями. Если известен закон движения

космического корабля, позволяющий определить истинное расстояние корабля от Земли в момент времени t_{tr}^a по показаниям бортовых часов

$$f_r = r_{tr}(t_{tr}^a),$$

то условие синхронизации земных часов и часов на космическом корабле в соответствии с точки зрения космического брата-близнеца в соответствии с (3.38) приобретает простой вид

$$t_{tr}^a = t_{obs} + \frac{\Delta t}{c} = t_{obs} + \frac{r_{tr}(t_{tr}^a)}{c},$$

или

$$t_{tr}^a - \frac{r_{tr}(t_{tr}^a)}{c} = t_{obs}.$$

Если с Земли периодически посылаются сигналы с метками времени t_{ts} , то в момент получения сигналов показания синхронизированных с земными бортовых часов должны быть равными t_{tr}^a , причем должно выполняться соотношение

$$t_{tr}^a - \frac{r_{tr}(t_{tr}^a)}{c} = t_{ts}.$$

Синхронизированные в соответствии с этим уравнением бортовые часы космического корабля всегда будут показывать космическому брату-близнецу абсолютно точное земное время. После возвращения домой часы корабля будут идти синхронно с земными часами.

Таким образом, в настоящем разделе получены соотношения (3.36) и (3.39), описывающие условия идеальной синхронизации неподвижных часов и часов, движущихся с ускорением.

3.5.2. Синхронизация множества неподвижных часов и часов, движущихся любыми с ускорениями

Рассмотрим вопрос идеальной синхронизации любого множества часов c_k , движущихся с любыми скоростями и с любыми ускорениями в покоящейся системе отсчета.

Если известен закон движения часов c_k позволяющий определить расстояние $r_k(t_{tr})$ от начала координат до часов в момент истинного времени t_{tr} по неподвижным часам в начале координат, или в момент истинного времени t_{trk}^a по движущимся часам, то условия синхронизации неподвижных часов в начале координат и движущихся с любой скоростью и с любым ускорением часов c_k описываются системой уравнений

$$t_{tr} = t_{obsk}^a + \frac{r_{obsk}(t_{obsk}^a)}{c} \left| \begin{array}{l} \text{наблюдатель рядом с} \\ \text{неподвижными часами} \end{array} \right. \quad (3.41a)$$

$$t_{trk}^a - \frac{r_{trk}(t_{trk}^a)}{c} = t_{obs} \left| \begin{array}{l} \text{наблюдатель рядом с} \\ \text{движущимися часами} \end{array} \right. \quad (3.41b)$$

где t_{tr} – истинное показание неподвижных часов в начале координат, наблюдаемое наблюдателем, расположенным рядом с ними;

t_{obsk}^a – наблюдаемые (неподвижным наблюдателем в начале координат) показания движущихся часов c_k ;

$r_{obsk}(t_{obsk}^a)$ – расстояние между часами в прошедший момент времени t_{obsk}^a (рассчитывается по известному закону движения часов);

t_{trk}^a – истинное показание движущихся часов c_k , наблюдаемое наблюдателем, расположенным рядом с ними;

$r_{trk}(t_{trk}^a)$ – расстояние между часами в настоящий момент времени t_{trk}^a (рассчитывается по известному закону движения часов);

t_{obs} – наблюдаемое (движущимся наблюдателем, расположенным рядом с движущимися часами) показание неподвижных часов в начале координат.

Интересно отметить, что в случае расположения наблюдателя рядом с неподвижными часами, согласно (3.41a), расстояние $r_{obsk}(t_{obsk}^a)$ между синхронизируемыми часами рассчитывается в *прошедший* момент времени t_{obsk}^a , тогда как настоящий момент времени равен t_{tr} , но в случае расположения наблюдателя рядом с движущимися часами, согласно (3.41b), расстояние $r_{trk}(t_{trk}^a)$ между часами рассчитывается в *настоящий* момент времени t_{tr} . Формулы (3.41a) и (3.41b) по виду одинаковы, но их физическая суть несколько различна. Эти формулы ассиметричны.

Синхронизация множества движущихся часов друг с другом

Для синхронизации любого множества часов, движущихся в покоящейся системе отсчета с любыми скоростями и ускорениями необходимо и достаточно каждые из них синхронизировать с неподвижными часами в начале координат так, чтобы выполнялись соотношения либо (3.7a), либо (3.7b). После этого все движущиеся часы будут синхронизированы как со всеми синхронизированными неподвижными часами, так и друг с другом. (При этом предполагается, что истинный темп хода всех неподвижных и движущихся часов одинаков.)

4. Эффект абберации наблюдаемых показаний движущихся часов

В этом разделе представлен открытый автором эффект абберации наблюдаемых показаний движущихся относительно наблюдателя часов. Суть этого эффекта заключается в том, что на одном и том же истинном расстоянии от наблюдателя движущиеся с разной скоростью часы показывают разное время (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Абберация наблюдаемых показаний движущихся часов

Абберация наблюдаемых показаний движущихся часов

Рассмотрим трое часов 1-3, которые синхронизированы с часами O (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Эффект абберации наблюдаемых показаний движущихся относительно наблюдателя O часов

Первые часы движутся от наблюдателя, и в момент времени t_{tr} по неподвижным часам O рядом с наблюдателем находятся на истинном расстоянии r_{tr} от наблюдателя.

Вторые часы неподвижны, находятся на таком же расстоянии r_{tr} от наблюдателя.

Третьи часы движутся к наблюдателю, в момент времени t_{tr} по неподвижным часам O находятся на таком же истинном расстоянии r_{tr} от наблюдателя.

Наблюдатель A , расположенный неподвижно рядом со вторыми часами, зафиксирует, что все трое часов в момент истинного времени t_{tr} (по вторым часам) оказались рядом с ним, и показывают одинаковое время, $t_{tr1} = t_{tr2} = t_{tr3} = t_{tr}$.

Но с точки зрения наблюдателя O будет совсем другая картина. Несмотря на то, что все эти трое часов в один и тот же момент истинного времени $t_{tr2} = t_{tr}$ находятся на одном и том же истинном расстоянии от наблюдателя O , он увидит, что эти трое часов показывают разное время!

Наблюдаемые показания часов зависят не только от истинного расстояния r_{tr} от наблюдателя до часов, но и от истинной скорости v_{tr} движения часов относительно наблюдателя, см. формулу (3.4). Для удобства чтения приведем эту формулу повторно:

$$t_{obs} = t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c} \mu, \quad (4.1)$$

$$\mu = \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$$

при движении часов от наблюдателя $v_{tr} > 0$, а при движении часов к наблюдателю $v_{tr} < 0$.

Найдем разницу между наблюдаемыми показаниями движущихся часов и наблюдаемыми показаниями неподвижных часов

$$\delta t_{obs} = t_{obs}(v_{tr} \neq 0) - t_{obs}(v_{tr} = 0) = t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c} \mu - \left(t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c} \right) = \frac{r_{tr}}{c} (1 - \mu).$$

Таким образом, на одном и том же расстоянии от наблюдателя r_{tr} показания движущихся часов отличаются от показаний неподвижных часов на величину

$$\delta t_{obs} = \frac{r_{tr}}{c} (1 - \mu) = \frac{r_{tr}}{c} \left(\frac{v_{tr}}{c + v_{tr}} \right).$$

Величина δt_{obs} представляет собой аберрацию наблюдаемых показаний движущихся часов. Эта величина выражает отклонение показаний движущихся часов от показаний неподвижных часов, расположенных в момент наблюдения на одном и том же истинном расстоянии от наблюдателя.

Из формулы (4.1) вытекает, что движущиеся к наблюдателю часы 3 отстают от неподвижных часов 2, которые, в свою очередь отстают от движущихся от наблюдателя часов 1 (рис. 4.2, 4.3). Иными словами, имеет место неравенство

$$t_{obs3} < t_{obs2} < t_{obs1} < t_{tr}.$$

Рис. 4.3. Эффект абберации с точки зрения наблюдателя O .

Интересное следствие эффекта абберации

Приведем интересное следствие эффекта абберации наблюдаемых показаний движущихся часов, которое вытекает из соотношений (4.1).

Пусть в покоящейся системе отсчета в начале координат O расположен неподвижный панорамный фотоаппарат, который может фотографировать циферблаты движущихся часов A и B одновременно (рис. 4.4). Скорость движения часов A и B одинакова и равна v_{tr} .

Рис. 4.4. Часы A движутся от фотоаппарата, часы B движутся к фотоаппарату. Фотографию часов делают одновременно в момент, когда часы окажутся на

одинаковом расстоянии от фотоаппарата. На фотографии показание часов A будут опережать показание часов B

Часы B приближаются к фотоаппарату, часы A , напротив, удаляются от него. В момент, когда часы A и B оказались на одинаковом истинном расстоянии от фотоаппарата, равном a , с помощью фотоаппарата делают одновременный снимок циферблатов часов. В соответствии с формулами (4.1) наблюдаемые показания часов A и B на фотографии, равны соответственно:

$$t_{obsA} = t_{trA} - \frac{a}{c\left(1 + \frac{|v_{tr}|}{c}\right)}, \quad (4.2)$$

$$t_{obsB} = t_{trB} - \frac{a}{c\left(1 - \frac{|v_{tr}|}{c}\right)}. \quad (4.3)$$

Так как часы A и B синхронизированы, то истинные показания этих часов равны, то есть $t_{trA} = t_{trB}$.

Поэтому из формул (4.2) и (4.3) легко увидеть, что наблюдаемое показание часов A на одновременной фотографии будут опережать наблюдаемое показание часов B , то есть

$$t_{obsA} > t_{obsB}.$$

На фотографии часы A будут опережать часы B на величину

$$\Delta t_{obs} = t_{obsA} - t_{obsB} = \frac{a}{c} \left(\frac{2 \frac{|v_{tr}|}{c}}{1 - \left(\frac{|v_{tr}|}{c}\right)^2} \right).$$

При нулевой скорости величина Δt_{obs} равна нулю.

5. Инженерные приложения теории синхронизации движущихся часов

5.1. Практическое использование модели идеальной синхронизации движущихся часов

Рассмотрим вопросы использования модели идеальной синхронизации движущихся часов в практической сфере.

1. Наблюдение за движущимися часами с использованием метода подсветки циферблата

Наблюдение за множеством движущимися часами с помощью метода кратковременной подсветки циферблата можно осуществить, используя радиовещательное автоматическое зависимое наблюдение АЗН-В (Приложение 1). При использовании АЗН-В возле наблюдаемых часов устанавливается навигационное устройство, обеспечивающее возможность определения местоположения часов в пространстве, а также передатчик, периодически транслирующий наблюдателю сигналы (сообщения), которые содержат информацию о 4D (четырёхмерных) координатах часов в момент передачи сообщения. Другими словами, установленный рядом с часами передатчик периодически передает наблюдателю координаты (x, y, z) часов и метку времени, то есть информацию о точном времени t_{ts} момента передачи сообщения.

В момент приема сообщения с использованием приемника наблюдаемое показание наблюдаемых часов t_{obs} точно равно метке времени t_{ts} .

Зная координаты антенны приемника (x_0, y_0, z_0) с использованием закона аберрации [5-8] можно найти значения наблюдаемого и истинного расстояния от наблюдателя до наблюдаемых часов.

1.1. Наблюдение за движущимися часами неподвижным наблюдателем

Так, например, если с использованием неподвижного приемника АЗН-В осуществляют наблюдение за движущимися часами, рядом с которыми расположен (движется) передатчик, то наблюдаемое в момент приема сообщения расстояние от антенны приемника до часов равно

$$r_{obs} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}.$$

При этом истинное расстояние r_{tr} связано с наблюдаемым расстоянием соотношением

$$r_{obs} = \frac{r_{tr}}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)}$$

откуда

$$r_{tr} = \left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right) \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2},$$

где $v_{tr} = \frac{dr_{tr}}{dt_{tr}}$ – истинная радиальная скорость часов относительно приемника.

В соответствии с этим первое уравнение модели идеально синхронизированных часов (3.29) приобретает вид

$$t_{ts} = t_{tr} - \frac{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}}{c}, \quad (5.1)$$

а второе уравнение можно записать в таком виде

$$(t_{ts2} - t_{ts1}) = (t_{tr2} - t_{tr1}) \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)}, \quad (5.2)$$

где t_{ts1} и t_{ts2} – метки времени в последовательных сообщениях АЗН-В.

t_{tr1} и t_{tr2} – истинное время неподвижных часов возле наблюдателя в моменты приема сообщений.

Следует отметить, что координаты (x, y, z) движущихся часов, передаваемые в сообщении АЗН-В, это координаты, которые были не в момент приема сообщения (в настоящем), а в момент передачи сообщения (то есть в прошлом). Именно поэтому, если известен закон движения наблюдаемых часов, который позволяет определить координаты $(x(t), y(t), z(t))$ движущихся часов в момент времени t , то в уравнении (5.1) используют координаты $(x(t_{ts}), y(t_{ts}), z(t_{ts}))$ в момент t_{ts} (метки времени).

В этом случае уравнение (5.1) приобретает вид:

$$t_{tr} = t_{ts} + \frac{\sqrt{(x(t_{ts})-x_0)^2+(y(t_{ts})-y_0)^2+(z(t_{ts})-z_0)^2}}{c}. \quad (5.3)$$

Этот вид уравнения модели идеально синхронизированных часов используют в случае, когда известно значение метки времени t_{ts} , а также закон движения наблюдаемых часов

$$f_x = x(t), f_y = y(t), f_z = z(t)$$

и требуется определить неизвестное значение истинного времени синхронизированных часов t_{tr} .

В случае, когда требуется найти неизвестное значение метки времени (или наблюдаемого времени движущихся часов) при известном истинном времени синхронизированных часов t_{tr} и известном законе движения, используют формулу

$$t_{obs} = t_{ts} = t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)}$$

или

$$t_{obs} = t_{ts} = t_{tr} - \frac{\sqrt{(x(t_{tr})-x_0)^2+(y(t_{tr})-y_0)^2+(z(t_{tr})-z_0)^2}}{c} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)}. \quad (5.4)$$

В этом уравнении используются координаты $(x(t_{tr}), y(t_{tr}), z(t_{tr}))$ в момент истинного времени t_{tr} .

Уравнения (5.3) и (5.4) отличаются наличием коэффициента $\frac{1}{(1+\frac{v_{tr}}{c})}$ в (5.3), а также значениями координат движущихся часов (в первом случае используются координаты в момент наблюдаемого времени (метки времени), во втором случае – координаты в момент истинного времени).

Понимание физической сути уравнений (5.3) и (5.4) и их различий позволяет обеспечить повышение точности синхронизации движущихся часов при практическом использовании модели их идеальной синхронизации.

Уравнение (5.4) при известных значениях наблюдаемого и истинного времени, а также при известном законе движения дает возможность определить истинную радиальную скорость v_{tr} движения часов относительно наблюдателя (если ее требуется найти).

Проверка темпа хода

Второе условие идеальной синхронизации неподвижных и движущихся часов заключается в том, что эти часы должны идти с одинаковым темпом хода, при этом должно выполняться уравнение модели идеальной синхронизации (3.29b)

$$dt_{obs}^v = dt_{tr} \frac{1}{(1+\frac{v_{tr}}{c})}$$

На практике проверку этого условия можно осуществить с использованием сообщений АЗН-В, которые содержат метки времени. Неподвижные и движущиеся часы идут с одинаковым темпом хода, если при постоянной радиальной скорости движения $v_{tr} = const$ выполняется соотношение (5.2).

1.2. Наблюдение за неподвижными часами движущимся наблюдателем

Рассмотрим использование технологии АЗН-В для наблюдения неподвижных часов наблюдателем, который движется рядом с движущимися часами. В этом случае для проверки того, являются ли часы синхронизированными, нужно использовать соотношения (3.30)

$$\left. \begin{aligned} t_{obs} &= t_{tr}^v - \frac{r_{tr}}{c} \\ dt_{obs} &= dt_{tr}^v \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{наблюдатель рядом с} \\ \text{движущимися часами} \end{array}$$

Для наблюдения за неподвижными часами с использованием передатчика, установленного рядом с этими часами, наблюдателю периодически передают сообщения с метками времени t_{ts} . При этом соотношения модели идеальной синхронизации принимают вид

$$t_{ts} = t_{tr}^v - \frac{r_{tr}}{c},$$

$$(t_{ts2} - t_{ts1}) = (t_{tr2}^v - t_{tr1}^v) \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right),$$

где t_{ts1} и t_{ts2} – соответственно метки времени, передаваемые в последовательных сообщениях;

t_{tr1}^v и t_{tr2}^v – моменты приема сообщений приемником, расположенным возле движущихся часов.

Если в сообщении передаются координаты неподвижных часов (x_0, y_0, z_0) , то истинное расстояние между часами в момент приема сообщения определяется очевидной формулой

$$r_{tr} = \sqrt{(x(t_{tr}) - x_0)^2 + (y(t_{tr}) - y_0)^2 + (z(t_{tr}) - z_0)^2},$$

где $(x(t_{tr}), y(t_{tr}), z(t_{tr}))$ – координаты движущихся часов в момент приема сообщения.

2. Наблюдение за движущимися часами с использованием метода фотовспышки

Наблюдение за множеством движущихся часов с помощью метода фотовспышки можно реализовать, используя технологию вторичного обзорного радиолокатора (Приложение 2).

Для наблюдения с использованием запросчика, расположенного возле одних из часов, в сторону других, наблюдаемых часов передают запросы. Рядом с наблюдаемыми часами расположен приемоответчик, который отвечает на запросы передатчика и передает сигнал ответа, содержащий координаты наблюдаемых часов (x, y, z) и метку времени (информацию о точном времени t_{ts} момента передачи ответа).

Зная момент передачи запроса и момент приема ответа можно определить интервал времени Δt между ними.

2.1. Наблюдение за движущимися часами неподвижным наблюдателем

Математическая модель идеально синхронизированных часов в случае наблюдения за движущимися часами неподвижным наблюдателем, расположенным рядом с неподвижными часами, определяется уравнениями (3.31).

$$\left. \begin{aligned} t_{obs}^v &= t_{tr} - \frac{\Delta t_{tr}}{2} \\ dt_{obs}^v &= dt_{tr} \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)} \end{aligned} \right| \begin{array}{l} \text{наблюдатель рядом с} \\ \text{неподвижными часами} \end{array}$$

В соответствии с этим при использовании технологии вторичного обзорного радиолокатора эти уравнения приобретают вид

$$t_{ts}^v = t_{tr} - \frac{\Delta t_{tr}}{2},$$

$$(t_{ts\ 2}^v - t_{ts\ 1}^v) = (t_{tr\ 2} - t_{tr\ 1}) \frac{1}{\left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right)},$$

где Δt_{tr} – интервал времени (по неподвижным часам) от момента передачи запроса до получения обратного ответа, содержащего метку времени t_{ts}^v .

2.2. Наблюдение за неподвижными часами движущимся наблюдателем

В случае наблюдения за неподвижными часами движущимся наблюдателем используют уравнения (3.32) модели идеальной синхронизации часов

$$\left. \begin{aligned} t_{obs} &= t_{tr}^v - \frac{\Delta t_{tr}^v}{2} \left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right) \\ dt_{obs} &= dt_{tr}^v \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right) \end{aligned} \right| \begin{array}{l} \text{наблюдатель рядом с} \\ \text{движущимися часами} \end{array}$$

При использовании технологии наблюдения вторичного обзорного радиолокатора эти уравнения приобретают вид

$$\begin{aligned} t_{ts} &= t_{tr}^v - \frac{\Delta t_{tr}^v}{2} \left(1 + \frac{v_{tr}}{c}\right), \\ (t_{ts\ 2} - t_{ts\ 1}) &= (t_{tr\ 2}^v - t_{tr\ 1}^v) \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right). \end{aligned}$$

5.2. Синхронизация часов братьев-близнецов в космическом полете

Рассмотрим гипотетический пример синхронизации часов братьев-близнецов в космическом полете. Пусть один из братьев-близнецов совершает продолжительное космическое путешествие на околосветовой скорости. В полете ему нужны часы и календарь, которые синхронизированы с земными часами и календарем. Они нужны для того, чтобы в заранее намеченное время вести сеансы радиосвязи с центром управления полетом на Земле, чтобы вовремя поздравлять своего земного брата с днями рождения, юбилеями и праздниками.

При использовании метода кратковременной подсветки циферблата (технологии радиовещательного автоматического зависимого наблюдения) на Земле устанавливаются радиомаяк, транслирующий в сторону космического корабля сигналы с метками времени.

На космическом корабле имеется навигационная система, позволяющая определять его координаты и расстояние до Земли $r_{tr}(t_{tr}^v)$ в любой момент времени. В соответствии с моделью идеальной синхронизации движущихся часов с неподвижными часами должны выполняться соотношения (3.30). При использовании технологии радиовещательного автоматического зависимого наблюдения эти соотношения имеют вид

$$t_{tsk} = t_{trk}^v - \frac{r_{trk}}{c}, \quad (5.5a)$$

$$(t_{tsk+1} - t_{tsk}) = (t_{trk+1}^v - t_{trk}^v) \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right), \quad (5.5b)$$

где t_{tsk} и t_{tsk+1} – соответственно метки времени, передаваемые в последовательных сообщениях с Земли, k – номер сообщения;

t_{trk}^v и t_{trk+1}^v – моменты приема сообщений приемником, расположенным на космическом корабле;

r_{trk} – расстояние от Земли до космического корабля в момент приема k -го сообщения;

v_{tr} – радиальная скорость движения космического корабля относительно Земли, v_{tr} является положительной при удалении корабля от Земли, и отрицательной – при приближении корабля к Земле.

Для высокоточной синхронизации бортовых часов с земными часами необходимо, во-первых, откорректировать темп (скорость) хода бортовых часов корабля так, чтобы выполнялось соотношение (5.5b). Во-вторых, после корректировки темпа хода, нужно в соответствии с соотношением (5.5a) в момент приема очередного сообщения установить показание бортовых часов равным

$$t_{trk}^v = t_{tsk} + \frac{r_{trk}}{c}.$$

После этой процедуры бортовые часы корабля будут идеально синхронизированы с Земными часами.

Если в процессе космического полета периодически синхронизировать бортовые часы в соответствии с описанным методом, то после возвращения домой брат-космонавт увидит, что его бортовые часы идут синхронно с земными часами брата-домоседа.

Оценка темпа хода часов на космическом корабле

По определению темп хода бортовых часов по сравнению с ходом истинного времени земных часов равен числу секунд, отсчитанных по показаниям бортовых часов за одну секунду истинного времени земных часов.

Для оценки темпа хода часов k_p на космическом корабле используют соотношение

$$k_p = \frac{\Delta t_{tr}^v}{\Delta t_{tr}} = \frac{\Delta t_{tr}^v}{\Delta t_{obs}} \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right) = \frac{(t_{tr\ k+1}^v - t_{tr\ k}^v)}{(t_{ts\ k+1} - t_{ts\ k})} \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right),$$

где Δt_{tr} и Δt_{tr}^v – соответствующие интервалы истинного времени по земным и по бортовым часам;

Δt_{obs} – интервал наблюдаемого времени по земным часам.

Если бортовые часы космического корабля идеально синхронизированы с часами на Земле, то темпа хода часов k_p равен единице. Если $k_p < 1$, то бортовые часы идут медленнее земных часов, если $k_p > 1$, значит бортовые часы идут быстрее часов на Земле.

Для синхронизации бортовых часов с земными часами темп хода бортовых часов корректируют так, чтобы он был равен темпу хода земных часов, то есть единице. После корректировки интервал времени между моментами приема сигналов $\Delta t_{tr}^v = (t_{tr\ k+1}^v - t_{tr\ k}^v)$ изменяется так, что

$$\Delta t_{tr}^{v*} = \frac{\Delta t_{tr}^v}{k_p},$$

где Δt_{tr}^v и Δt_{tr}^{v*} – интервал времени между моментами приема сигналов, отсчитанный по бортовым часам соответственно до регулировки и после регулировки.

5.3. Использование модели идеальной синхронизации множества движущихся часов на практике в аэронавигации

Представляет практический интерес вопрос о том, как с высокой точностью синхронизировать часы, движущиеся друг относительно друга при скоростях движения, сопоставимых со скоростью света. При этом один раз синхронизированные часы должны оставаться точно синхронизированными долгое время.

Если, например, на ВС и в наземной станции навигации или наблюдения имеются синхронизированные между высокоточные часы, то использованием так называемой «метки времени» (сигнала, передаваемого в эфир в известное время) можно просто решить задачу, во-первых, определения расстояния от наземной станции до ВС, и во-вторых, определения радиальной скорости движения ВС относительно наземной станции. При этом решение многих задач навигации и авиационного наблюдения значительно упрощается. Так, например, простой наземный радиомаяк, передающий в эфир «метки времени», при этом может выполнять функции, как приводной радиостанции, так и дальномера. Стоимость такого наземного радиомаяка может быть значительно меньше, чем стоимость дальномера и приводной радиостанции, вместе взятых. При этом точность определения дальности с помощью такого радиомаяка может быть на порядок и более превосходить точность традиционного дальномерного радиомаяка DME, который повсеместно используется в гражданской авиации. Всего два подобных наземных радиомаяка при наносекундной точности синхронизации их часов с часами на воздушном судне могут обеспечивать решение задач навигации и посадки. Шесть-восемь таких маяков могут обеспечить высокоточную навигацию и посадку по первой или даже по второй категории ИКАО при стоимости на порядок меньше по сравнению с суммарной стоимостью традиционных систем навигации и посадки.

Рассмотрим решение задачи высокоточной синхронизации менее точных часов движущихся часов с неподвижными высокоточными часами-эталоном.

Пусть наблюдатель движется вместе (рядом) с движущимися часами.

Для синхронизации часов сначала необходимо найти темп хода менее точных движущихся часов по сравнению часами-эталоном.

Если $\Delta t_{tr\ st}$ – интервал истинного времени, отсчитанный по показаниям часов-эталона, а Δt_{tr}^v – соответствующий интервал истинного времени, отсчитанный по показаниям движущихся часов, то темп хода движущихся часов по сравнению с часами-эталоном определяется по формуле

$$k_p = \frac{\Delta t_{tr}^v}{\Delta t_{tr st}}. \quad (5.6)$$

Интервал истинного времени $\Delta t_{tr st}$ неподвижных часов-эталона связан с интервалом наблюдаемого времени часов-эталона $\Delta t_{obs st}$ соотношением

$$\Delta t_{obs st} = \Delta t_{tr st} \cdot \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right),$$

или

$$\Delta t_{tr st} = \frac{\Delta t_{obs st}}{\left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right)}. \quad (5.7)$$

Подставляя (5.7) в (5.6) получим

$$k_p = \frac{\Delta t_{tr}^v}{\Delta t_{obs st}} \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right).$$

Таким образом, методика высокоточной синхронизации движущихся часов, рядом с которыми находится наблюдатель и неподвижных часов-эталона выглядит следующим образом.

Высокоточная синхронизация часов, движущихся относительно неподвижных часов-эталона

1. Оценить, сколько времени Δt_{tr}^v пройдет по движущимся часам за интервал наблюдаемого времени $\Delta t_{obs st}$, отсчитанный по неподвижным часам-эталону и
2. Рассчитать темп хода менее точных движущихся часов

$$k_p = \frac{\Delta t_{tr}^v}{\Delta t_{obs st}} \left(1 - \frac{v_{tr}}{c}\right).$$

3. Отрегулировать темп хода движущихся часов так, чтобы он был равен темпу хода часов-эталона; $\Delta t_{tr}^{v*} = \Delta t_{tr st} = \Delta t_{tr}^v / k_p$, где Δt_{tr}^v и Δt_{tr}^{v*} – интервал времени, отсчитанный по движущимся часам соответственно до регулировки и после регулировки.
4. Если расстояние между часами в момент синхронизации r_{tr} известно (это расстояние на практике можно определить, например, с использованием навигационных систем или систем наблюдения), рассчитать истинное показание часов-эталона

$$t_{tr st} = t_{obs st} + \frac{r_{tr}}{c}.$$

5. Установить показание движущихся часов равным истинному показанию: $t_{tr}^* = t_{tr st}$.

После процедуры синхронизации движущиеся часы будут с высокой точностью синхронизированы с часами-эталонам.

Высокоточная синхронизация множества часов, движущихся относительно неподвижных часов-эталона

Если требуется с высокой точностью синхронизировать множество движущихся часов с неподвижными часами-эталонем, необходимо каждые движущиеся часы синхронизировать с неподвижными часами-эталонем, как это описано выше. После этой синхронизации все часы будут синхронизированы друг с другом.

Практическая реализация синхронизации может быть осуществлена одним из двух способов: либо с использованием радиовещательного автоматического зависимого наблюдения, либо с использованием вторичной обзорной радиолокации.

5.4. Пример методики высокоточной синхронизации движущихся часов с неподвижными часами-эталонами

Рассмотрим пример использования методики для высокоточной синхронизации часов, расположенных на движущемся летательном аппарате с синхронизированными между собой часами-эталонами, расположенными неподвижно на земле. Скорость движения летательного аппарата в общем случае сопоставима со скоростью света.

Физическая суть задачи состоит в следующем. Представим себе, что на земле в точках с известными координатами $(x_i, y_i, z_i), i = \overline{1,4}$, расположены четверо синхронизированных между собой часов-эталонов. Циферблаты этих часов видны (в прямом смысле слова) с борта летательного аппарата при использовании оптических средств наблюдения с высоким разрешением. На борту в некоторый момент времени одновременно фотографируют циферблаты всех часов-эталонов. Показания часов-эталонов, запечатленные на сделанной фотографии, представляют собой наблюдаемые с борта летательного аппарата показания часов-эталонов в момент фотографирования $t_{obs\ i}$, где i – номер часов. Зная наблюдаемые одновременно с борта показания часов-эталонов $t_{obs\ i}$ и их координаты нужно, во-первых, рассчитать координаты летательного аппарата (x, y, z) в момент, когда была сделана фотография, и, во-вторых, с высокой точностью синхронизировать бортовые часы летательного аппарата с неподвижными часами-эталонами. Для решения этой задачи нужно сфотографировать часы-эталоны два раза, с некоторым интервалом времени.

Рассмотрим способ определения наблюдаемых показаний расположенных на земле часов с использованием технологии радиовещательного автоматического зависимого наблюдения АЗН-В ([Приложение 1](#)).

Пусть летательный аппарат A движется со скоростью v относительно земли. На земле расположены 4 маяка, передающие сигналы с метками времени в формате АЗН-В. Будем считать, что часы маяков с высокой точностью синхронизированы между собой, сигналы передаются группами в один и тот же момент времени $t_{tr\ j}$, где j – номер группы (рис. 5.1).

Рис. 5.1.

На борту летального аппарата имеется навигационный приемник, который обеспечивает прием сигналов от i -х маяков и измерение интервалов времени

$$\Delta t_{arr\ i,j} = t_{arr\ i,j} - t_{arr\ i,j-1}$$

между последовательными моментами приема сигналов j -й и $j - 1$ -й группы синхронизированных сигналов.

Особенность методики состоит в следующем. В момент приема $t_{arr\ i,j}$ сигнала j -й группы от i -го маяка наблюдаемое (на борту летального аппарата) время этого маяка точно равно известной метке времени (известному времени передачи сигнала от маяка), $t_{obs\ i,j} = t_{ts\ j}$. Этот факт поясняется рисунком 5.2.

Рис. 5.2.

На рисунке изображена шкала истинного времени t_{tr} , на которой представлен момент передачи t_{trj} сигнала от i -го маяка (который одинаков для всех маяков) и момент приема этого сигнала на борту летального аппарата $t_{arri,j}$. Очевидно, момент приема сигнала равен

$$t_{arri,j} = t_{tsj} + \Delta t_i = t_{tsj} + r_{tri}/c,$$

где Δt_i – время движения сигнала от маяка до летального аппарата; r_{tri} – расстояние от i -го маяка до летального аппарата.

На рисунке 5.2 отображена также вторая шкала наблюдаемых показаний часов i -го маяка t_{obsi} , которая смещена по отношению к шкале истинного времени t_{tr} на величину интервала времени Δt_i .

Если измерение координат летального аппарата и синхронизация часов производится в момент, отмеченный на рисунке красной вертикальной линией, то наблюдаемое показание часов-эталона маяка в этот момент можно определить по формуле:

$$t_{obsi}^m = t_{trj} + \Delta t_i^*,$$

где Δt_i^* – интервал времени, прошедший с момента приема сигнала до момента измерения координат летального аппарата. Интервал времени Δt_i^* можно измерить на борту летательного аппарата с использованием измерителя интервалов времени (часов).

Рис. 5.3.

На рисунке 5.3. представлены шкалы наблюдаемого на борту летательного аппарата времени маяков $t_{obs 1} - t_{obs 4}$, совмещенные со шкалой истинного времени t_{tr} , которое одинаково для всех маяков. Шкалы времени на этом рисунке примерно соответствуют расстояниям от маяков до летательного аппарата, представленным на рис. 5.1.

В соответствии с этим методика высокоточной синхронизации часов на летательном аппарате выглядит следующим образом.

Методика высокоточной (близкой к идеальной) синхронизации часов на летательном аппарате

1. На борту летательного аппарата принимают сигналы j -й группы от i -х маяков и с использованием измерителя интервалов времени (часов) измеряют интервалы времени Δt_i^* от моментов приема сигналов i -го маяка $t_{arr i}$ до момента измерения координат летательного аппарата $t_{tr j}^m$, $\Delta t_i^* = t_{tr j}^m - t_{arr i}$. Момент измерения координат летательного аппарата может быть выбран равным моменту приема последнего сообщения j -й группы синхронизированных сигналов, как например, это изображено на рис. 5.3, на котором $t_{tr}^m = t_{arr 3}$.
2. После приема сигналов j -й группы составляют систему из 4-х уравнений

$$t_{tr j}^m = t_{ts j} + \frac{\sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2}}{c} + \Delta t_i^* \quad (5.8)$$

где (x, y, z) – координаты летательного аппарата в момент измерения;

(x_i, y_i, z_i) – координаты i -х маяков;

$t_{tr j}^m$ – истинное время в момент измерения;

$t_{ts j}$ – известный момент времени передачи сигналов j -й группы от i -х маяков.

В системе из четырех уравнений (5.8) четыре неизвестных: координаты летательного аппарата (x, y, z) и истинное время синхронизированных часов-эталонов на маяках в момент измерения $t_{tr j}^m$.

3. Решая систему уравнений (5.1), определяют координаты летательного аппарата (x, y, z) и истинное время синхронизированных часов-эталонов на маяках в момент измерения $t_{tr j}^m$.
4. После приема сообщений следующей $j + 1$ -й группы от всех маяков определяют координаты и истинный момент времени передачи сигналов этой группы $t_{tr j+1}^m$.
5. Рассчитывают интервал истинного времени по часам-эталонам между моментами измерения координат

$$\Delta t_{tr}^m = t_{tr j+1}^m - t_{tr j}^m.$$

6. По бортовым часам определяют интервал истинного времени между моментами измерения координат

$$\Delta t_{la}^m = t_{la\ j+1}^m - t_{la\ j}^m.$$

7. Определяют темп хода времени бортовых часов

$$k_p = \frac{\Delta t_{la}^m}{\Delta t_{tr}^m}.$$

8. Корректируют темп хода времени бортовых часов так, чтобы он был равен темпу истинного хода часов-эталонов; $\Delta t_{la}^* = \Delta t_{tr}^m = \Delta t_{la}^m / k_p$, где Δt_{la} и Δt_{la}^* – интервал времени, отсчитанный по движущимся часам соответственно до корректировки и после корректировки.

9. Подводят показания бортовых часов так, чтобы в момент измерения они были равны истинному времени синхронизированных часов-эталонов

$$t_{la\ j+1}^m = t_{tr\ j+1}^m.$$

После выполнения шагов этой методики бортовые часы летательного аппарата будут идеально синхронизированы с часами-эталонами на земле.

5.5. Высокоточная синхронизация неподвижных наземных часов с использованием одного спутника с часами-эталоном

Помехозащищенная система синхронизации множества наземных часов субнаносекундной точности

Одной из проблем современной авиации является проблема высокоточной синхронизации часов, расположенных в различных наземных радиотехнических системах. Высокоточная синхронизация часов требуется, например, в наземных приемных станциях многопозиционной системы наблюдения (МПСН), которая предназначена для наблюдения за движением пилотируемых и беспилотных воздушных судов. Традиционно синхронизация часов в наземных радиотехнических системах обеспечивается с использованием приемников глобальной навигационной спутниковой системы ГНСС, в которую входят системы GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия). Вместе с тем помехозащищенность ГНСС оставляет желать лучшего. Эти системы высокоуязвимы к различного рода естественным, промышленным и искусственным помехам, в результате чего ГНСС могут быть недоступны в течение длительных периодов времени, именно в те моменты, когда, например, требуется обеспечить высокоточное наблюдение заходящих на посадку воздушных судов.

Теория идеальной синхронизации множества движущихся часов позволяет относительно просто частично решить эту проблему.

В документе 9924 ИКАО «Авиационное наблюдение» (3-е издание) сказано, что метод синхронизации систем по общим видимым спутникам GNSS, которые находятся в поле зрения всех приемников, позволяет исключить большое количество источников ошибок, поскольку они являются общими для сигналов, и в результате получить значительно более точную синхронизацию. Используя данный метод, можно получить точность порядка долей наносекунды.

По всей видимости, используя для синхронизации неподвижных часов в различных наземных радиотехнических системах всего лишь один навигационный спутник, который находится в зените или близко от него, можно получить аналогичную (субнаносекундную) точность синхронизации.

Высокоточная синхронизация неподвижных наземных часов с использованием широкополосных синхронизирующих сигналов одного спутника

Рассмотрим способ высокоточной синхронизации неподвижных наземных часов с использованием широкополосных синхронизирующих сигналов одного спутника, обеспечивающих более высокую

помехозащищенность по сравнению с традиционным способом синхронизации с использованием ГНСС.

Теория. Рассмотрим космический аппарат (спутник), высокоточные эфемериды которых известны. На спутнике имеется высокоточный эталон времени, например, с точностью порядка 10^{-15} . Спутник периодически, например, раз в секунду, передает синхронизирующие сигналы, содержащие информацию о высокоточном времени передачи сигналов (метку времени) t_{ts} .

На земле в точках с известными координатами (x_i, y_i, z_i) в системе координат WGS-84, где i – номер наземных часов, расположены антенны приемников, которые принимают сигналы от спутника. В момент приема сигналов с метками времени в соответствии с условием высокоточной синхронизации (3.41a) показания i -х наземных часов устанавливаются равным

$$t_{tri} = t_{ts} + \Delta t_i = t_{ts} + \frac{1}{c} \sqrt{(x(t_{ts}) - x_i)^2 + (y(t_{ts}) - y_i)^2 + (z(t_{ts}) - z_i)^2}, \quad (5.9)$$

где Δt_i – интервал времени движения сигнала от спутника до антенны наземного приемника, расположенного рядом с i -ми синхронизируемыми часами;

$(x(t_{ts}), y(t_{ts}), z(t_{ts}))$ – координаты спутника в системе WGS-84, рассчитанные по эфемеридам в момент прошлого времени t_{ts} .

Важно заметить, что координаты $(x(t_{ts}), y(t_{ts}), z(t_{ts}))$ рассчитываются не в момент настоящего t_{tri} , а именно в момент прошлого времени. Если бы решалась задача синхронизации спутниковых часов по часам-эталону, расположенному неподвижно на Земле, тогда следовало бы использовать координаты спутника в момент настоящего времени t_{tr} .

Повышение помехоустойчивости

Для повышения помехоустойчивости можно использовать следующее.

1. Для синхронизации часов необходимо со спутника передавать широкополосные синхронизирующие сигналы, обеспечивающие, с одной стороны, повышение точности синхронизации, а с другой стороны, повышение помехозащищенности.
2. Наземные приемники могут быть оснащены ориентированными на спутник антеннами с узкой диаграммой направленности. Ориентация антенн на движущийся спутник может быть обеспечена с помощью простой компьютерной программы, рассчитывающей местоположение спутника в небесной сфере в текущий момент времени.
3. Для синхронизации часов можно использовать низкоорбитальный спутник. Уменьшение высоты спутника (и соответственно

расстояния от спутникового передатчика до наземных приемников) обеспечит повышение мощности сигнала на антенне приемника, которая обратно пропорциональна квадрату расстояния до передатчика.

4. Синхронизацию часов необходимо проводить в моменты времени, когда спутник находится в зените или вблизи от него. С одной стороны, в эти моменты времени расстояние до спутника является минимальным (см. п. 3), с другой стороны, при этом сложнее с использованием искусственных помех заглушить сигнал спутника при условии, что приемник оснащен антенной с узкой диаграммой направленности (см. п. 2). Кроме того, проведение синхронизации в моменты времени, когда спутник находится в зените, обеспечивает повышение точности синхронизации, так как при этом сигнал спутника проходит минимальный путь в ионосфере и тропосфере, которые задерживают сигнал.

Повышение точности синхронизации

Для повышения точности синхронизации наземных часов необходимо дополнительно

1. На земле использовать идентичные приемники и аппаратуру синхронизации для того, чтобы задержки в приемных трактах были одинаковыми. Это позволит обеспечить повышение точности синхронизации наземных часов.
2. Заблаговременно с высокой точностью (порядка сантиметров) определять координаты антенн наземных приемников. Это можно сделать с использованием геодезических приемников ГНСС в периоды ее работоспособности.

Использование одного спутника для синхронизации целого ряда наземных систем позволяет исключить большое количество источников ошибок, поскольку они являются общими для сигналов, и в результате получить значительно более точную синхронизацию. Данный метод позволит обеспечить синхронизацию неподвижных часов в системах с точностью порядка долей наносекунды. (За одну наносекунду свет проходит примерно 33 сантиметра.)

Для повышения точности синхронизации наземных неподвижных часов в периоды недоступности спутника с часами-эталоном, необходимо использовать корректировку темпа хода неподвижных часов так, как об этом говорилось выше. Для корректировки темпа хода неподвижных часов, во-первых, с использованием синхронизирующих сигналов от спутника измеряют фактический истинный темп хода неподвижных часов, и, во-вторых,

корректируют его так, чтобы он был точно равен истинному темпу хода часов-эталона на спутнике.

Рис. 5.4. Помехозащищенная система синхронизации множества наземных часов субнаносекундной точности

На рис. 5.4 изображена укрупненная схема помехозащищенной системы синхронизации множества наземных часов, обеспечивающей синхронизацию с точностью до долей наносекунды. Система управления и контроля предназначена для управления процессом синхронизации всех наземных радиотехнических систем с часами. Система управления и контроля обеспечивает, в частности, выбор того спутника, по которому будет осуществляться синхронизация (если таких спутников в космосе несколько). Передача управляющих сигналов от системы управления и контроля на приемники с направленными антеннами, с помощью которых осуществляется синхронизация, обеспечивается с использованием любых каналов связи (высокая скорость передачи данных здесь не требуется).

5.6. Использование для высокоточной синхронизации неподвижных наземных часов одного спутника ГНСС

Рассмотрим, каким образом можно обеспечить высокоточную синхронизацию неподвижных наземных часов с использованием одного спутника GPS или ГЛОНАСС, как это описано в предыдущем пункте.

Пусть спутник находится в зените или близко от него. В этом случае направленные антенны с узкой диаграммой направленности, как было описано выше, позволят существенно повысить помехозащищенность при синхронизации наземных часов.

Обозначим [Тяпкин, с. 29]

$t_{\text{изл}}^{\text{БШВ}}$ – момент времени излучения сигнала с борта навигационного спутника в бортовой шкале времени (БШВ) (или момент времени излучения некоторой фазы дальномерного кода с борта навигационного спутника);

$t_{\text{пр}}^{\text{ШВП}}$ – момент времени приема сигнала в шкале времени потребителя (ШВП) (или момент приема той же фазы дальномерного кода у потребителя).

В соответствии с условием идеальной синхронизации (3.41a) для синхронизации неподвижных наземных часов со спутниковыми часами необходимо выполнение соотношения

$$t_{\text{пр}}^{\text{ШВП}} = t_{\text{изл}}^{\text{БШВ}} + \frac{1}{c} \sqrt{(x(t_{\text{изл}}^{\text{БШВ}}) - x_i)^2 + (y(t_{\text{изл}}^{\text{БШВ}}) - y_i)^2 + (z(t_{\text{изл}}^{\text{БШВ}}) - z_i)^2}, \quad (5.10)$$

где $(x(t_{\text{изл}}^{\text{БШВ}}), y(t_{\text{изл}}^{\text{БШВ}}), z(t_{\text{изл}}^{\text{БШВ}}))$ – координаты спутника в системе WGS-84, рассчитанные по эфемеридам в момент прошлого времени $t_{\text{изл}}^{\text{БШВ}}$;

(x_i, y_i, z_i) – известные координаты i -х наземных часов.

В соответствии с уравнением (5.10) в момент времени приема сигнала с борта навигационного спутника показание часов потребителя $t_{\text{пр}}^{\text{ШВП}}$ устанавливается равным значению, рассчитанному по правой части (5.10).

После этого наземные часы будут с высокой точностью синхронизированы с бортовыми часами навигационного спутника.

5.7. Высокоточная синхронизация часов-эталона на спутнике с первичным эталоном на Земле

Для реализации способа высокоточной синхронизации неподвижных наземных часов с использованием одного спутника с часами-эталоном, который описан выше, в п. 5.5, необходимо обеспечить высокоточную синхронизацию часов-эталона на спутнике с первичным (или вторичным) эталоном времени, расположенным неподвижно на Земле. При этом наиболее точная синхронизация будет обеспечена в периоды времени, когда спутник будет пролетать над первичным эталоном времени.

Для решения этой задачи можно использовать широкополосные синхронизирующие сигналы с метками времени t_{ts} , периодически передаваемые от первичного эталона на спутник, высокоточные эфемериды которого известны.

Зная координаты антенны передатчика (x_0, y_0, z_0) , которые заранее определяются с высокой, с точностью до сантиметра, с использованием эфемерид можно рассчитать истинное расстояние $r_{tr}(t_{tr})$ от антенны передатчика до антенны спутникового приемника в момент синхронизации t_{tr} , и затем обеспечить синхронизацию спутниковых часов с первичным эталоном с использованием условия идеальной синхронизации (3.41b)

$$t_{tr}^a - \frac{r_{trk}(t_{tr}^a)}{c} = t_{ts}, \quad (5.11)$$

где t_{tr}^a – истинное показание движущихся на спутнике часов в момент приема синхронизирующего сигнала;

$r_{tr}(t_{tr}^a)$ – расстояние между спутниковыми часами и первичным эталоном в настоящий момент времени t_{tr}^a , которое рассчитывается по формуле

$$r_{tr}(t_{tr}^a) = \sqrt{(x(t_{tr}^a) - x_0)^2 + (y(t_{tr}^a) - y_0)^2 + (z(t_{tr}^a) - z_0)^2},$$

где $(x(t_{tr}^a), y(t_{tr}^a), z(t_{tr}^a))$ – координаты спутника в системе WGS-84, рассчитанные по известным высокоточным эфемеридам в момент времени t_{tr}^a .

Следует отметить, что в формуле (5.11), в отличие от аналогичной формулы (5.9), используемой для решения обратной задачи (синхронизации неподвижных наземных часов с часами на движущемся спутнике) для расчета координат спутника по эфемеридам используется настоящее истинное время t_{tr}^a , тогда как в формуле (5.9) используется прошедшее время $t_{obs}^a = t_{ts}$. Этот нюанс следует учитывать при решении задач синхронизации неподвижных и движущихся часов.

5.8. Высокоточная передача времени UTC от первичного эталона с помощью одного или нескольких спутников

Рассмотрим способы высокоточной синхронизации неподвижных наземных часов с первичным эталоном времени с использованием одного или нескольких спутников, на которых расположены часы-эталон времени (менее точные, по сравнению с первичным эталоном). Все эти способы должны обеспечивать точность передачи времени порядка десятков наносекунд при условии, что с высокой точностью известны эфемериды спутников, с помощью которых обеспечивается передача времени (или синхронизация), а также при условии, что тропосферные и ионосферные задержки сигнала в регионе первичного эталона и в регионе расположения потребителей одинаковы.

1 способ. Часы-эталон спутника (спутников) в периоды его пролета над первичным эталоном (на минимальном расстоянии от него) с высокой точностью синхронизируют с первичным эталоном, после чего наземные часы в периоды пролета спутника над ними (на минимальном расстоянии от него) синхронизируют с часами-эталоном спутника, как это представлено в п. 5.7 и 5.6.

На первом этапе синхронизации часов-эталона спутника устраняется расхождение шкалы времени UTC(SU) от первичного эталона и шкалы времени часов-эталона спутника. Соответственно на втором этапе решается задача устранения расхождения шкалы времени часов-эталона спутника и синхронизируемых наземных часов.

На обоих этапах ключевым и необходимым элементом синхронизации с высокой точностью является корректировка темпа хода синхронизируемых часов. На первом этапе истинный темп хода спутниковых часов-эталона устанавливается равным истинному темпу хода времени первичного эталона. Соответственно на втором этапе истинный темп хода синхронизируемых наземных часов устанавливается равным истинному темпу хода спутниковых часов-эталона и косвенно истинному темпу хода времени первичного эталона. Корректировка темпа хода на обоих этапах обеспечивает повышение точности синхронизации наземных часов с первичным эталоном в периоды недоступности синхронизирующих сигналов со спутника.

Введем следующие определения.

Среднесуточный темп хода спутниковых часов $\bar{k}_{p\ sat}^d$ (верхний индекс «*d*» от англ. «*day*», *сутки*). Определяется как отношение истинного интервала времени, отсчитанного не менее чем за сутки (от суток до двух суток) по

спутниковым часам-эталону к соответствующему истинному интервалу времени, отсчитанному по первичному эталону

$$\bar{k}_{p\ sat}^d = \Delta t_{tr\ sat} / \Delta t_{tr\ pr\ st}.$$

(Нижний индекс «*tr pr st*» в обозначении $\Delta t_{tr\ pr\ st}$ от англ. «*true*», *истинный* и «*primary standard*», *первичный эталон*.)

Погрешность истинного хода спутниковых часов $\delta(T_{err})$, где T_{err} – дата и время определения погрешности истинного хода спутниковых часов с точностью до сотых долей секунды, в одном из общепринятых форматов, например «27.12.24 07:17:36,02»)

Корректировка истинного темпа хода часов-эталона на спутнике осуществляется следующим образом.

1. В периоды времени, когда спутник пролетает в зените (или около зенита) над первичным эталоном, с использованием передаваемых со спутника синхронизирующих сигналов с метками времени t_{ts} в момент времени $T_{err\ 1}$ рассчитывают погрешность истинного хода спутниковых часов

$$\begin{aligned} \delta(T_{err\ 1}) &= t_{tr\ pr\ st} - t_{tr\ sat} = t_{tr\ pr\ st} - (t_{ts} + \Delta t) = \\ &= t_{tr\ pr\ st} - \left(t_{ts} + \frac{1}{c} \sqrt{(x(t_{ts}) - x_0)^2 + (y(t_{ts}) - y_0)^2 + (z(t_{ts}) - z_0)^2} \right) \end{aligned}$$

где $t_{tr\ pr\ st}$ – истинное время первичного эталона в момент приема синхронизирующих сигналов со спутника;

$(x(t_{ts}), y(t_{ts}), z(t_{ts}))$ – координаты спутника, рассчитанные по эфемеридам в момент времени t_{ts} .

(x_0, y_0, z_0) – координаты спутниковой антенны приемника возле первичного эталона.

2. Примерно через сутки аналогичным образом рассчитывают погрешность истинного хода спутниковых часов второй раз $\delta(T_{err\ 2})$.

3. Рассчитывают среднесуточный темп хода спутниковых часов

$$\bar{k}_{p\ sat}^d = \frac{\Delta t_{tr\ sat}}{\Delta t_{tr\ pr\ st}} = \frac{(T_{err\ 2} + \delta(T_{err\ 2})) - (T_{err\ 1} + \delta(T_{err\ 1}))}{T_{err\ 2} - T_{err\ 1}} = 1 - \frac{\delta(T_{err\ 2}) - \delta(T_{err\ 1})}{T_{err\ 2} - T_{err\ 1}}.$$

4. Корректируют истинный темп хода спутниковых часов так, чтобы он был равен темпу хода первичного эталона; $\Delta t_{tr\ sat}^* = \Delta t_{tr\ pr\ st} = \Delta t_{tr\ sat} / \bar{k}_{p\ sat}^d$, где $\Delta t_{tr\ sat}$ и $\Delta t_{tr\ sat}^*$ – истинный интервал времени, отсчитанный по спутниковым часам соответственно до корректировки и после корректировки. Корректировка темпа хода спутниковых часов осуществляется с помощью подсистемы контроля и управления спутниками.

Корректировка истинного темпа хода спутниковых часов может осуществляться ежесуточно в периоды пролета спутника над первичным

эталонном (в максимальной близости от него), или чаще, каждый раз, когда спутник оказывается над первичным эталоном.

После корректировки истинного темпа хода часов-эталона на спутнике с помощью подсистемы контроля и управления спутниками спутниковые часы подводят так, чтобы устранить погрешность истинного хода спутниковых часов с целью выполнения условий идеальной синхронизации неподвижных и движущихся часов (3.7).

2 способ передачи времени UTC не предполагает корректировку темпа хода и показаний спутниковых часов, как это делается в первом способе. Спутниковые часы при этом идут продолжительно время без корректировки. Однако второй способ предполагает

- 1) высокоточное регулярное (в моменты пролета спутника над первичным эталоном) определение среднесуточного темпа хода спутниковых часов $\bar{k}_{p\ sat}^d$ и погрешности истинного хода спутниковых часов $\delta(T_{err})$,
- 2) передачу этих параметров по защищенному каналу передачи данных всем потребителям, которым передается время, и
- 3) синхронизацию неподвижных наземных часов со спутниковыми часами-эталонном с учетом полученных значений темпа хода и погрешности истинного хода спутниковых часов; синхронизация наземных часов со спутниковыми часами-эталонном осуществляется при этом в те периоды времени, когда спутник пролетает над наземными синхронизируемыми часами.

В момент получения от спутника синхронизирующего сигнала с меткой времени условие идеальной синхронизации (3.7a) принимает вид

$$\begin{aligned}
 t_{tr\ i} &= t_{ts}^* + \Delta t_i = \\
 &= t_{ts}^* + \frac{1}{c} \sqrt{(x(t_{ts}^*) - x_i)^2 + (y(t_{ts}^*) - y_i)^2 + (z(t_{ts}^*) - z_i)^2}, \\
 t_{ts}^* &= t_{ts} - \bar{k}_{p\ sat}^d \cdot (t_{ts} - T_{err}) + \delta(T_{err}),
 \end{aligned}$$

где t_{ts} – момент времени (по спутниковым часам) передачи сигнала от спутника, то есть «метка времени»;

t_{ts}^* – истинный момент времени передачи сигнала от спутника по шкале времени первичного эталона UTC, рассчитанный с учетом среднесуточного темпа хода спутниковых часов $\bar{k}_{p\ sat}^d$ и погрешности истинного хода спутниковых часов $\delta(T_{err})$;

Δt_i – время движения сигнала от спутника до антенны приемника i -х синхронизируемых часов;

$(x(t_{ts}^*), y(t_{ts}^*), z(t_{ts}^*))$ – координаты спутника, рассчитанные по эфемеридам в момент времени t_{ts}^* ;

(x_i, y_i, z_i) – координаты антенны приемника i -х синхронизируемых часов.

Укрупненная схема передачи времени UTC первичного эталона неподвижным наземным часам представлена на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Передача времени UTC от первичного эталона с наносекундной точностью с помощью одного спутника с часами-эталоном: а) спутник пролетает над часами-эталоном, б) спутник пролетает над наземными синхронизируемыми часами

Представленный способ синхронизации обеспечивает возможность исключить большое количество источников ошибок синхронизации, так как они являются общими (одинаковыми) для сигналов, во-первых, при определении темпа хода и погрешности хода спутниковых часов (рис. 5.5, а) и, во-вторых, при передаче времени от спутниковых часов-эталона неподвижным наземным часам (рис. 5.5, б).

Это дает основание предположить, что использование этого способа позволит обеспечить передачу времени UTC от первичного эталона с точностью порядка десятков наносекунд при условии, что известны высокоточные эфемериды спутника, а также при условии, что ионосферные и тропосферные задержки сигнала в регионе первичного эталона и в регионе расположения потребителей одинаковы.

Для сравнения: в соответствии с ГОСТ 32454-2013 (ГНСС. Параметры радионавигационного поля. Технические требования и методы испытаний) погрешность передачи времени UTC(SU) с использованием ГНСС должна быть не более 700 наносекунд за 95% времени.

Следует заметить, что в ряде случаев более важным аспектом является не абсолютная точность хода часов по сравнению с первичным эталоном UTC, а относительная их точность по сравнению с аналогичными часами в радиотехнических системах, расположенных в отдельном регионе. Так, например, для точного решения задач навигации и наблюдения с использованием 4D позиционирования воздушных судов и радионавигационных точек на земле, важным является высокоточная синхронизация часов, расположенных в наземных системах и на воздушных судах.

Таким образом, предлагаемый способ позволит значительно увеличить точность передачи времени UTC от первичного эталона.

5.9. Определение тропосферных и ионосферных задержек сигнала спутниковых навигационных систем

Одними из важных факторов, влияющих на точность местоопределения приемников спутниковых навигационных систем, являются тропосферные и ионосферные задержки сигнала от навигационных спутников.

Тропосферные задержки могут достигать величин от 8 до 80 наносекунд, что соответствует погрешности измерения дальности от 2,4 до 24 метров. Ионосферные задержки в свою очередь могут достигать величин от 10 наносекунд ночью до 50 наносекунд днем, что может привести к погрешности измерения дальности от 3 до 15 метров. Значение ионосферной задержки очень широко меняется в зависимости от региона, в котором расположен приемник, времени суток и года, солнечной и геомагнитной активности. Величина тропосферных и ионосферных задержек существенно зависит также от углов возвышения навигационных спутников [Тяпкин].

Учет тропосферных и ионосферных задержек при определении местоположения приемников спутниковых навигационных систем дает возможность существенно увеличить точность местоопределения.

Рассмотрим один из способов определения тропосферных и ионосферных задержек сигнала спутниковых навигационных систем с использованием метода «фотовспышки», который может быть реализован с помощью приемопередатчика (Приложение 2), расположенного на низкоорбитальном спутнике.

Пусть на Земной поверхности в точках мониторинга тропосферных и ионосферных задержек расположены запросчики, которые посылают сигнал запроса на низкоорбитальный спутник с известными высокоточными эфемеридами, позволяющими с высокой точностью рассчитать координаты спутника в определенный момент времени (рис. 5.6).

От приемопередатчика спутника приходит ответ, содержащий информацию о высокоточном времени передачи ответного сигнала (метку времени) t_{ts}^v .

В соответствии с условием (3.31a) высокоточной синхронизации часов запросчика и спутниковых часов имеет место формула

$$t_{ts}^v = t_{tr} - \frac{\Delta t_{tr}}{2},$$

где Δt_{tr} – интервал времени между моментом запроса и моментом получения ответа на Земле;

t_{tr} – момент времени получения ответа по часам запросчика (приемника).

Рис. 5.6. Определение тропосферных и ионосферных задержек сигнала от спутника

Интервал времени Δt_{tr} может быть измерен. В этот интервал входят тропосферные и ионосферные задержки сигнала $\delta_{зад}$, а также задержка приемоответчика, расположенного на спутнике, и задержка приемника на Земле. Зная суммарные задержки оборудования δ_{Σ} , можно рассчитать величину тропосферных и ионосферных задержек сигнала из условия

$$2\delta_{зад} + \delta_{\Sigma} + \Delta t_{вак} = \Delta t_{tr} \quad (5.12)$$

где $\Delta t_{вак}$ – расчетное время движения сигнала от запросчика до спутника и обратно в вакууме, которое рассчитывается по формуле

$$\Delta t_{вак} = \frac{2r_{sat}(t_{ts}^v)}{c} = \frac{2}{c} \sqrt{(x(t_{ts}) - x_0)^2 + (y(t_{ts}) - y_0)^2 + (z(t_{ts}) - z_0)^2}, \quad (5.13)$$

$r_{sat}(t_{ts}^v)$ – расстояние от спутника до приемника в момент времени t_{ts}^v ;

$(x(t_{ts}), y(t_{ts}), z(t_{ts}))$ – координаты спутника, рассчитанные по эфемеридам в момент времени t_{ts} ;

(x_0, y_0, z_0) – известные координаты антенны запросчика (приемника).

В соответствии с (5.12) с учетом (5.13) величину тропосферных и ионосферных задержек сигнала (при прохождении сигнала в одну сторону) можно найти по формуле

$$\delta_{зад} = \frac{\Delta t_{tr} - \delta_{\Sigma}}{2} - \frac{1}{c} \sqrt{(x(t_{ts}) - x_0)^2 + (y(t_{ts}) - y_0)^2 + (z(t_{ts}) - z_0)^2}.$$

Зная тропосферные и ионосферные задержки в различных регионах, можно с одной стороны, существенно увеличить точность определения координат приемника спутниковых навигационных систем, а с другой стороны, обеспечить повышение точности синхронизации наземных часов с

часами-эталонам, расположенными на спутнике и вместе с тем значительно повысить точность передачи времени UTC от первичного эталона.

При использовании способа передачи времени UTC от первичного эталона, представленного в п. 5.8, определение задержек прохождения сигнала, позволит обеспечить снижение погрешности передачи времени UTC до величин порядка 10 или даже нескольких (в перспективе) наносекунд.

5.10. Режим дифференциальных поправок передачи времени UTC с наносекундной точностью от первичного эталона

Рассмотрим передачу времени UTC от первичного эталона с использованием режима дифференциальных поправок, который позволит обеспечить повышение точности передачи времени до нескольких наносекунд (в перспективе, возможно, до долей наносекунд).

Схема дифференциального режима передачи времени представлена на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Передача времени UTC от первичного эталона в режиме дифференциальных поправок

В промежуток времени пролета вблизи первичного эталона высокоточные спутниковые часы-эталон корректируются для того, чтобы устранить, во-первых, среднесуточную погрешность истинного темпа хода (суточный уход), и, во-вторых, разницу истинных показаний часов-эталона на спутнике и часов первичного эталона. Эту задачу можно решить с использованием метода «фотовспышки» (запроса и получения ответного сигнала с меткой времени от приемответчика на спутнике).

В период времени пролета спутника над станцией дифференциальных поправок решаются три задачи:

- 1) С использованием запроса и ответного сигнала с меткой времени от спутника корректируют темп хода времени и истинные показания часов станции дифференциальных поправок для того, чтобы ход этих часов точно соответствовал UTC (первичному эталону времени).
- 2) Рассчитывают суммарную тропосферную и ионосферную задержку сигнала со спутника (п. 5.10).

3) Транслируют в радиовещательном режиме значение суммарной задержки сигнала со спутника всем заинтересованным потребителям высокоточного времени UTC в регионе.

Станции дифференциальных поправок могут быть установлены, например, в местах размещения вторичных эталонов времени.

Спутник передает в радиовещательном режиме широкополосные синхронизирующие сигналы с метками времени, которые могут принять все заинтересованные потребители, имеющие наземные неподвижные часы.

С использованием способа, представленного в п. 5.5 неподвижные часы синхронизируют с часами-эталонem спутника, учитывая при этом полученную от региональной станции дифференциальных поправок суммарную задержку сигнала.

Представленный способ передачи времени UTC от первичного эталона в режиме дифференциальных поправок обеспечивает передачу времени любым заинтересованным потребителям, которые могут принимать сигналы со спутника с часами-эталонem и значение задержки сигнала от находящейся поблизости станции дифференциальных поправок.

Режим дифференциальных поправок передачи времени UTC от первичного эталона подобен дифференциальному режиму работы спутниковых навигационных систем, который позволяет в несколько раз уменьшить погрешность определения местоположения потребителя.

Европейская спутниковая навигационная система GALILEO, в соответствии с имеющейся открытой информацией, в режиме дифференциальной коррекции позволит обеспечить точность определения местоположения 1 метр – в открытом режиме (это соответствует точности определения времени 3,3 наносекунды), и 1 сантиметр – в зашифрованном режиме (что соответствует точности времени 0,033 наносекунды).

На этом основании можно предположить, что представленный способ передачи времени UTC от первичного эталона в режиме дифференциальных поправок дает возможность передачи времени UTC с любым заинтересованным пользователям с точностью до нескольких наносекунд, а в перспективе (через 10-30 лет) – до долей наносекунд.

6. Координатно-временные преобразования показаний движущихся часов

6.1. Доказательство абсолютной одновременности событий

Выше, в [п. 1.3](#) без доказательства мы сформулировали теорему абсолютной одновременности *возникновения* разнесенных в пространстве событий. Эта теорема гласит: одновременность возникновения событий в разных системах отсчета с синхронизированными между собой часами является абсолютной. Другими словами, если моменты *возникновения* двух событий являются одновременными в одной системе отсчета, то моменты *возникновения* этих же событий являются также одновременными и в другой системе отсчета, движущейся относительно первой с любой скоростью и с любым ускорением.

Приведем доказательство этой теоремы.

Рассмотрим два ряда синхронизированных между собой часов, которые движутся параллельно друг другу в непосредственной близости с произвольной (любой) скоростью и, в общем случае, с произвольным (любым) ускорением. С первым рядом связана система отсчета K , часы этого ряда расположены неподвижно на оси X этой системы. Со вторым рядом часов аналогичным образом связана система отсчета K' , движущаяся относительно K так, что оси X и X' этих систем совпадают (рис. 6.1).

Пусть в момент времени t_A возле часов A и B , которые оказались рядом, происходит событие s_{AB} , например, вспышка света, где t_A – время события по часам A . Аналогичным образом, в момент времени t_C , равный t_A (то есть одновременно по часам C и A первого ряда), возле часов C и D , которые оказались рядом, происходит другое событие s_{CD} , где t_C – время этого события по часам C .

Рис. 6.1. Два ряда синхронизированных между собой часов

Так как часы A и B синхронизированы между собой, то по определению синхронизированных движущихся друг относительно друга часов показание часов B в момент события S_{AB} , который совпал с моментом встречи этих часов, равно показанию часов A , то есть $t_B = t_A$. Аналогичным образом, показание t_D часов D в момент другого события S_{CD} равно показанию часов C , $t_D = t_C$.

Но так как $t_C = t_A$, $t_B = t_A$ и $t_D = t_C$, то $t_B = t_D$. Другими словами, показания всех часов A , B , C и D в момент событий S_{AB} и S_{CD} одинаковы.

Это означает, что события, S_{AB} и S_{CD} являются одновременными, с одной стороны с точки зрения часов A и C в системе отчета K , так и с точки зрения часов B и D в другой системе отчета K' , которая движется относительно первой с любой скоростью и с любым ускорением.

Теорема доказана. Если события *возникают* одновременно в одной системе отсчета, то они *возникают* одновременно и в другой системе отсчета, движущейся относительно первой с любой скоростью и с любым ускорением. Одновременность *возникновения* событий в разных системах отсчета является абсолютной. При этом *одновременность* наблюдения разнесенных в пространстве событий в разных системах отсчета является относительной.

6.2. Синхронизация часов в разных системах отчета

До настоящего времени считалось, что синхронизировать множество часов в разных системах отчета, которые движутся друг относительно друга, невозможно.

Рассмотрим решение этой задачи.

Пусть в разных системах отчета K и K' имеются рассинхронизированные неподвижные часы. Система K является покоящейся (скорость света в этой системе по всем направлениям и в любой области данной системы одинакова). Система K' движется относительно покоящейся системы со скоростью v .

Для синхронизации всех часов необходимо:

1. В покоящейся системе синхронизировать друг с другом все неподвижные часы. Для этого можно использовать, например, методику, представленную в п. 3.1.2.
2. Синхронизировать поочередно все часы в движущейся системе K' с любыми неподвижными часами в неподвижной системе K с использованием методики высокоточной синхронизации часов, движущихся друг относительно друга, представленной в п. 5.3.

После этого все часы в разных инерциальных системах отчета будут оставаться синхронизированными друг с другом. Это значит, что при встрече

любых часов системы K' с любыми часами системы K их показания для наблюдателя, расположенного в месте встречи, окажутся одинаковыми.

6.3. Координатно-временные преобразования

Рассмотрим две инерциальные системы отсчета K и K' . В начальный момент времени $t = 0$ начала координат систем K и K' совпадают. Оси X и X' , Y и Y' , а также Z и Z' параллельны друг другу. Система K' движется относительно K со скоростью v так, что начало системы K' скользит по общей оси X, X' (рис. 6.2).

Все часы в системах K и K' синхронизированы между собой.

Рис. 6.2.

В точке с координатами $(x, y = 0, z = 0)$ в момент времени t в системе K возникает событие S , например вспышка света. В системе K' это событие возникает в точке с координатами $(x', y' = 0, z' = 0)$ в момент времени t' .

Пусть в системе K рядом с местом события в момент его возникновения присутствовал наблюдатель M со своими часами, с использованием которых было зарегистрировано время события.

В системе K' рядом с местом события в момент его возникновения также был наблюдатель M' со своими часами, с использованием которых было зарегистрировано время события.

Требуется координаты и время (x', y', z', t') события в системе K' выразить через координаты и время (x, y, z, t) события в системе K .

Поскольку по условию все часы в системе K' синхронизированы со всеми часами в системе K , и так как часы M' в системе K' , а также часы M в системе K , оказались в месте события в момент его возникновения, то время события в обеих системах по этим часам одинаково, то есть $t' = t$.

Поскольку скорость движения системы K' относительно K равна v , то в момент времени $t' = t$ координаты $x' = x - vt$ (рис. 6.2).

Таким образом, уравнения преобразования имеют вид

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (6.1)$$

Это уравнения преобразования Галилея.

Таким образом, можно сделать вывод, что истинные координаты и истинное время одного и того же события в разных системах отсчета, которые движутся друг относительно друга, взаимосвязаны преобразованием Галилея классической механики (механике Ньютона).

Обратное (6.1) преобразование имеет вид

$$\begin{cases} t = t' \\ x = x' + vt' \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} \quad (6.2)$$

7. Результаты и обсуждение. Практическая значимость

В работе решена задача, считавшаяся неразрешимой. Разработан метод идеальной синхронизации множества часов, движущихся на любых (в том числе на околосветовых) скоростях. Под идеальной синхронизацией понимается синхронизация часов, при которой часы, будучи синхронизированными один раз, останутся синхронизированными неопределенно долго (теоретически вечно).

7.1. Результаты

В представленной работе получены следующие результаты.

1. Дано понятие одновременности события для неподвижных и движущихся наблюдателей.
2. Доказана теорема абсолютной одновременности *возникновения* разнесенных в пространстве событий.
3. Показано, что одновременность моментов *наблюдения* событий в разных системах отсчета является относительной.
4. Приведено определение движущихся часов, синхронизированных с неподвижными часами. До сих пор считалось, что точно синхронизировать движущиеся друг относительно друга часы невозможно.
5. Сформулирована математическая модель идеальной синхронизации множества часов, движущихся друг относительно друга.
6. Получены координатно-временные преобразования показаний движущихся часов, которые являются аналогом преобразований Лоренца СТО.

В работе, кроме того, решены задачи, решение которых считалось невозможным:

7. Найден метод идеальной синхронизации множества часов, движущихся друг относительно друга при любых, в том числе околосветовых скоростях. Будучи синхронизированы один раз, движущиеся друг относительно друга часы будут оставаться точно синхронизированными неопределенно долго.
8. Решена задача синхронизации любого множества часов в разных инерциальных системах отсчета, движущихся друг относительно друга.

В работе сделано открытие.

9. Открыт неизвестный ранее эффект аберрации наблюдаемых показаний движущихся относительно наблюдателя часов. Суть этого

эффекта заключается в том, что на одном и том же истинном расстоянии от наблюдателя движущиеся с разной скоростью часы показывают разное время.

7.2. Практическая значимость

Результаты работы могут быть использованы при решении задач высокоточной синхронизации часов на движущихся объектах при любых скоростях (в том числе, околосветовых) и ускорениях.

Практическое использование теории синхронизации движущихся часов позволит решить задачи:

1. Увеличить точность (стабильность) хода кварцевых и атомных часов, расположенных на движущихся объектах за счет корректировки темпа их хода с использованием часов-эталона.

2. Увеличить точность синхронизации неограниченно большого множества часов, расположенных на движущихся с любыми скоростями объектах. При этом синхронизация осуществляется дистанционно, непосредственно во время движения. Повышение точности синхронизации обеспечивается за счет корректировки (уменьшения разницы) темпа хода движущихся и неподвижных часов, а также уменьшения разницы между истинными показаниями движущихся и неподвижных часов, которая осуществляется с помощью математической модели идеальной синхронизации движущихся часов.

3. Обеспечить синхронизацию множества часов наземных радиотехнических систем с точностью до долей наносекунды. Такая точность недостижима при использовании традиционных в гражданской авиации способов синхронизации. Теория синхронизации движущихся часов, кроме того, обеспечивает возможность с помощью одного или нескольких спутников передавать время UTC от первичного эталона любым заинтересованным потребителям с точностью до наносекунд. (ГЛОНАСС обеспечивает точность передачи времени UTC(SU) 700 наносекунд [9].)

Дистанционная синхронизация часов может осуществляться либо с использованием двухстороннего обмена синхронизирующими сигналами, например, с помощью вторичного обзорного радиолокатора, либо с использованием односторонней передачи сигналов, например, с помощью радиовещательного автоматического зависимого наблюдения. Односторонний способ можно использовать в тех случаях, когда по каким-либо причинам нежелательна или невозможна передача сигналов с движущегося объекта.

Математическая модель идеальной синхронизации множества движущихся часов обеспечивает возможность идеальной синхронизации часов дистанционно, непосредственно во время движения. В соответствии с этим законом, если для некоторой пары часов выполняются соотношения модель (3.29)-(3.32), то эти часы синхронизированы друг с другом. Для синхронизации пары движущихся часов необходимо откорректировать ход этих часов так, чтобы выполнялись соотношения (3.29)-(3.32).

Представленная в этой работе теория синхронизации движущихся часов может служить теоретической основой для разработки альтернативных ГНСС высокоточных средств навигации, посадки, наблюдения и синхронизации APNT, основанных на 4D позиционировании объектов. Такого рода перспективные системы могут быть на порядок точнее и вместе с тем в несколько раз дешевле традиционных авиационных систем.

Кроме того, эти результаты могут использоваться при решении задач навигации и наблюдения летательных аппаратов и космических кораблей в авиации и космонавтике.

В будущих космических экспедициях на планеты других звезд нашей Галактики на борту звездолета во время полета будут нужны, по всей видимости, несколько часов, которые отсчитывают

- Собственное время звездолета;
- Общегалактическое время;
- Земное всемирное координированное время;
- Время планеты, на которую совершается экспедиция.

Теория синхронизации движущихся часов дает теоретические основы для разработки разных бортовых часов, которые по время полета на околосветовой скорости и с ускорением при разгоне и торможении звездолета, будут точно синхронизированы с часами-эталоном земного всемирного координированное времени, а также с часами-эталоном времени планеты, на которую совершается экспедиция.

В табл. 7.1-7.4 приведены сравнительные характеристики традиционных наземных навигационных систем и перспективных систем на основе 4D позиционировании объектов. Преимущества перспективных навигационных систем очевидны: при значительно меньшей стоимости перспективные системы обеспечивают гораздо лучшие характеристики.

Таблица 7.1 – Характеристики традиционного и перспективного дальномера

Параметр	Традиционная система	Перспективная система	Преимущества
	Дальномерный радиомаяк DME	4D радиомаяк с меткой времени	
Дальность, не менее, км	300	400	-
Ошибка измерения дальности, с вероятностью 95%, не более, м	150	≈ 5-15	Более чем на порядок
Стоимость, млн. руб.	≈ 30	≈ 2-3	На порядок меньше

Таблица 7.2 – Характеристики традиционной и перспективной ОПРС (ДПРМ, БПРМ)

Параметр	Традиционная система	Перспективная система	Преимущества
	ОПРС, ДПРМ, БПРМ	Два 4D радиомаяка с меткой времени	
Зона действия для обеспечения полетов по воздушным трассам, не менее, км	150	400	Более чем в 2 раза
Погрешность измерения КУР на посадочной прямой, не должна превышать, град	±5	±2-5 ¹	-
Стоимость, млн. руб.	два комплекта ДПРМ+БПРМ на аэродром ² ≈ 80	≈ 10 ¹	Во много раз меньше ¹

¹ Для уточнения требуются НИОКР.

² Комплект ДПРМ и БПРМ устанавливается по обе стороны ВПП на каждом посадочном курсе на линии глиссады. Два 4D радиомаяка с меткой времени могут полностью заменить все четыре приводных радиомаяка на аэродроме.

Таблица 7.3 – Характеристики традиционного и перспективного азимутально-дальномерного радиомаяка

Параметр	Традиционная система	Перспективная система	Преимущества
	DVOR/DME	Три 4D радиомаяка с меткой времени + станция синхронизации	
Зона действия для обеспечения полетов по воздушным трассам, RNP 5, не менее, км	140	400	Более чем в 2 раза
Погрешность измерения местоположения на удалении 100 км, м	±3500	±15-30 ¹	На два порядка меньше
Стоимость, млн. руб.	≈ 100	≈ 25 ¹	В 4 раза меньше

¹ Для уточнения требуются НИОКР.

Таблица 7.4 – Комплект навигационного оборудования на аэродроме

Параметр	Традиционная система	Перспективная система	Преимущества
----------	----------------------	-----------------------	--------------

	DVOR/DME (или DME/DME), два комплекта ДПРМ+БПРМ	Три 4D радиомаяка с меткой времени + станция синхронизации	
Зона действия для обеспечения полетов по воздушным трассам, RNP 5, не менее, км	140	400	Более чем в 2 раза
Погрешность измерения местоположения на удалении 100 км, м	±3500	±15-30 ¹	На два порядка меньше
Погрешность измерения КУР на посадочной прямой, не должна превышать, град	±5	±2-5 ¹	-
Стоимость, млн. руб.	≈ 180	≈ 25 ¹	Более чем в 5 раз меньше

¹ Для уточнения требуются НИОКР.

Выводы. Три 4D радиомаяка с меткой времени, синхронизация которых обеспечивается с помощью станции синхронизации, обеспечивают функционал аэродромного комплекса навигационного оборудования, включающего:

- азимутально-дальномерный радиомаяк DVOR/DME (или комплект дальномерных радиомаяков DME /DME) – 1 комплект;
- дальнюю приводную радиостанцию ДПРМ – 2 комплекта (по одному на каждый курс посадки ВПП).
- ближнюю приводную радиостанцию БПРМ – 2 комплекта (по одному на каждый курс посадки).

Комплект перспективного оборудования по предварительным оценкам значительно дешевле, причем точность определения места с его помощью на порядок и более превосходит точность традиционных средств навигации. Следует отметить, что приведенные в табл. 7.1-7.4 оценки стоимости и характеристик являются предварительными, для их уточнения требуется проведение НИОКР.

7.3. Повышение точности синхронизации кварцевых и/или атомных часов, расположенных на движущихся объектах

Использование на практике теории идеальной синхронизации движущихся часов позволит обеспечить повышение точности синхронизации кварцевых и/или атомных часов, расположенных на движущихся объектах (воздушных судах, космических аппаратах, звездолетах – в будущих межзвездных космических экспедициях).

Повышение точности синхронизации движущихся часов обеспечивается за счет двух факторов:

1. За счет устранения разницы темпа (скорости) хода синхронизируемых часов.
2. За счет устранения рассинхронизации из-за эффекта абберации наблюдаемых показаний часов, движущихся относительно наблюдателя (аппаратуры наблюдения), с помощью которого осуществляется синхронизация.

Потенциальная возможность повышения точности синхронизации движущихся часов

Сравнение уравнений (3.29a) и (3.30a) и аналогичных им уравнений (3.31a) и (3.32a) показывает, что на наблюдаемые показания часов, движущихся относительно наблюдателя влияет эффект абберации, который в формуле (3.29a) учитывается с помощью коэффициента $\frac{1}{(1+\frac{v_{tr}}{c})}$. В формуле (3.32a) эффект абберации учитывается с помощью коэффициента $(1 + \frac{v_{tr}}{c})$.

Если не учитывать эффект абберации, то погрешность синхронизации движущихся часов будет равна

$$\delta = t_{obs}^v - t_{obs} = \Delta t \frac{v_{tr}}{c} = \frac{r_{tr}}{c} \frac{v_{tr}}{c} = \frac{r_{tr} v_{tr}}{c^2}. \quad (7.1)$$

где t_{obs}^v и t_{obs} – наблюдаемые показания часов, определяемые формулами (3.31a) и (3.32a).

В таблице 7.1 приведены значения погрешности синхронизации часов, которые могут иметь место если не учитывать рассмотренный в работе эффект

абerrации наблюдаемых показаний часов, движущихся относительно наблюдателя. В заголовке таблице по горизонтали приведены значения расстояния между синхронизируемыми часами в километрах, по вертикали относительная скорость движения часов – в числах M (количестве скоростей звука), при скорости звука ≈ 300 м/с.

Таблица 7.1. Погрешности синхронизации движущихся часов

Скорость, чисел M	Расстояние, км				
	1	10	100	1000	10000
1	3,33E-12	3,33E-11	3,33E-10	3,33E-09	3,33E-08
5	1,67E-11	1,67E-10	1,67E-09	1,67E-08	1,67E-07
10	3,33E-11	3,33E-10	3,33E-09	3,33E-08	3,33E-07
15	5,00E-11	5,00E-10	5,00E-09	5,00E-08	5,00E-07
20	6,67E-11	6,67E-10	6,67E-09	6,67E-08	6,67E-07

Погрешности рассчитаны по формуле (7.1).

Желтым цветом в таблице выделены погрешности порядка наносекунд. Эти погрешности уже неприемлемы в современных посадочных системах воздушных судов. За 10 наносекунд свет проходит примерно 3 метра. Для сравнения: точность посадочных систем при заходе на посадку по III категории ИКАО (в плохую погоду) составляет ... (MLS).

Оранжевым цветом в таблице выделены погрешности порядка десятков наносекунд. За 100 наносекунд свет проходит примерно 33 метра. Эти погрешности неприемлемы в посадочных системах даже для неточного захода на посадку.

Красным цветом выделены погрешности порядка сотен наносекунд. За 1000 наносекунд свет проходит примерно 330 метров. Точность дальномерных авиационных систем DME, которые используются для навигации гражданских воздушных судов, должна быть не хуже 150 м.

Примечание. Значения точности авиационных систем приведены здесь исключительно для сравнения (понимания порядка погрешностей).

Влияние стабильности хода

В таблице 7.2 приведены значения ухода (рассинхронизации) двух часов друг относительно друга из-за нестабильности их хода (или из-за разного темпа хода).

По горизонтали приведены значения стабильности, по вертикали время хода часов, за которое накапливается соответствующая ошибка ухода.

Так, например, при стабильности 10^{-10} за 60 минут часы могут рассинхронизироваться на величину $3,6 \cdot 10^{-7}$ секунды.

Уход (рассинхронизация) часов из-за нестабильности хода является случайным процессом. Теория идеальной синхронизации движущихся часов позволяет уменьшить неслучайную (систематическую) составляющую ухода одних часов от других, благодаря чему можно улучшить долговременную стабильность хода (чем меньше значение стабильности, тем точнее идут часы).

Таблица 7.2. Возможный уход часов из-за нестабильности хода

Время, мин	Стабильность					
	1,00E-08	1,00E-09	1,00E-10	1,00E-11	1,00E-12	1,00E-13
1	6,00E-07	6,00E-08	6,00E-09	6,00E-10	6,00E-11	6,00E-12
10	6,00E-06	6,00E-07	6,00E-08	6,00E-09	6,00E-10	6,00E-11
30	1,80E-05	1,80E-06	1,80E-07	1,80E-08	1,80E-09	1,80E-10
60	3,60E-05	3,60E-06	3,60E-07	3,60E-08	3,60E-09	3,60E-10
120	7,20E-05	7,20E-06	7,20E-07	7,20E-08	7,20E-09	7,20E-10
180	1,08E-04	1,08E-05	1,08E-06	1,08E-07	1,08E-08	1,08E-09

Таким образом, теория синхронизации движущихся часов позволит *увеличить точность* синхронизации часов за счет

1. уменьшения разности темпа хода часов или увеличения их долговременной стабильности хода.
2. уменьшения рассинхронизации часов благодаря учету эффекта абберации наблюдаемых показаний часов, движущихся относительно друг друга.

Количественные оценки потенциального увеличения точности синхронизации часов, которое может быть достигнуто при использовании теории синхронизации движущихся часов, могут быть получены экспериментально при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В гражданской авиации уже в наши дни в навигационных системах могут использоваться малогабаритные атомные часы стабильностью 10^{-11} , что с использованием методов теории идеальной синхронизации движущихся часов позволяет добиться точности синхронизации порядка единиц или десятков наносекунд.

В свою очередь это обеспечивает возможность разработки систем навигации и посадки на основе 4D позиционирования, которые будут на порядок и больше точнее, и значительно дешевле существующих систем.

7.4. Нет ли противоречия между СТО и теорией синхронизации движущихся часов?

Любой читатель, познакомившийся с настоящей работой, задаст напрашивающийся вопрос: нет ли противоречия между СТО и теорией синхронизации движущихся часов? В соответствии с СТО, например, движущиеся часы идут медленнее неподвижных, а часы брата-близнеца, совершившего путешествие в космосе на околосветовой скорости, после возвращения на Землю будут отставать от часов брата-домоседа.

Противоречия между этими теориями нет, и вот почему. Объясним это на следующих примерах. Допустим, гипотетический житель Юпитера прилетел на Землю. Сутки на Юпитере (один оборот вокруг своей оси) значительно короче суток на Земле – всего 9 часов 55 минут земного времени. Предположим, жители Юпитера живут по юпитерианскому отсчету времени. В сутках Юпитера 24 часа, в часе 60 минут, в минуте 60 секунд. Но поскольку сутки Юпитера короче земных суток примерно в 2,4 раза, то соответственно час по времени Юпитера во столько же раз короче земного часа.

Жителю Юпитера, живущему на Земле, с одной стороны, для того, чтобы проводить сеансы связи с юпитерианцами придется иметь часы, отсчитывающие время по юпитерскому времени. Но, с другой стороны, для жизни на Земле ему также не обойтись без земных часов, отсчитывающих всемирное координированное время UTC и местное время в том населенном пункте, где он живет. Поэтому он будет иметь как минимум двое часов, показывающих разное (юпитерское и земное) время и идущих с разной скоростью или темпом (стрелки часов Юпитера будут вращаться примерно в 2,4 раза быстрее стрелок земных часов). И в том, что у жителя Юпитера будут двое совершенно разных часов, идущих совершенно по-разному, нет никакого противоречия.

Интересно отметить, что водители (операторы) марсоходов живут, в прямом смысле этого слова, по марсианскому времени, то есть отсчитывают время по марсианским суткам, которые на 40 минут длиннее земных. Это вызвано тем, что движение марсоходов начинается, как правило, в рассветные часы на Марсе. В том, что водители марсоходов должны иметь как минимум двое часов (одни показывают земное, а вторые – марсианское время), нет никакого противоречия.

Аналогичным образом, движущиеся часы СТО и движущиеся часы представленной теории синхронизации движущихся часов идут по-разному, с разным темпом хода. Движущиеся часы СТО идут медленнее неподвижных, движущиеся часы теории синхронизации движущихся часов идут также как неподвижные часы.

Допустим, брат-близнец отправился в далекое космическое путешествие на околосветовой скорости. Как и в случае с жителем Юпитера, живущим на Земле, брату-путешественнику потребуются двое часов. Одни часы брата-космонавта будут отсчитывать его собственное время, которое в соответствии с СТО течет медленнее земного времени. Вторые часы будут отсчитывать земное время, необходимое космонавту для проведения сеансов радиосвязи с центром управления полетов на Земле. Кроме того, земное время и земной календарь будут нужны космонавту для того, чтобы вовремя поздравить своего брата-домоседа с восьмидесятилетием (в то время, как по собственному времени корабля, согласно СТО, брату космонавту едва исполнится, например, 40 лет) и с другими юбилеями и праздниками. По возвращению на Землю первые часы будут отставать от земных часов, а вторые часы останутся синхронно идущими с земными часами. И в этом тоже нет никакого противоречия.

Таким образом, между СТО и теорией синхронизации движущихся часов нет никакого противоречия, точно также, как нет противоречия между геометриями Евклида, Лобачевского и Римана. Движущиеся часы в СТО и в теории синхронизации движущихся часов идут несколько по-разному. Движущиеся часы в СТО с течением времени отстают от неподвижных, а синхронизированные движущиеся часы в теории синхронизации движущихся часов идут точно также как неподвижные и не отстают от них.

Геометрии Евклида, Лобачевского и Римана отличаются кривизной пространства, в котором они реализованы. Ход движущихся часов в СТО и в теории синхронизации движущихся часов отличается разным коэффициентом масштабирования. Геометрии Евклида, Лобачевского и Римана имеют разные области применения. Аналогичным образом СТО и представленная теория синхронизации движущихся часов могут иметь разные области применения. Теория синхронизации движущихся часов, в частности, будет использоваться для высокоточной синхронизации движущихся часов, тогда как СТО непригодна для этого.

Заключение

До настоящего времени синхронизация двух и более часов, которые движутся друг относительно друга на скоростях, соизмеримых со скоростью света, считалась принципиально невозможной. Причина этого состоит в том, что, согласно общепринятым представлениям, движущиеся часы идут медленнее неподвижных часов, причем, чем больше скорость движения, тем медленнее идут часы. Так, например, побывавший в космическом путешествии на околосветовой скорости брат-близнец, вернувшись на Землю молодым, может обнаружить (согласно СТО), что его брат-домосед состарился и давно уже умер, потому что по земным часам прошло больше времени, чем по часам на космическом корабле.

В представленной работе решена задача, которая считалась неразрешимой. Разработан метод идеальной синхронизации множества часов, движущихся на любых (в том числе на околосветовых) скоростях. Под идеальной синхронизацией понимается синхронизация часов, при которой часы, будучи синхронизированными один раз, останутся синхронизированными неопределенно долго (теоретически вечно).

Использование теории идеальной синхронизации множества движущихся часов позволит увеличить точность (стабильность) хода кварцевых и атомных часов, расположенных на движущихся объектах за счет корректировки темпа их хода с использованием часов-эталона, а также увеличить точность синхронизации неограниченно большого множества часов, расположенных на движущихся с любыми скоростями объектах.

Теория дает возможность обеспечить синхронизацию множества часов наземных радиотехнических систем с точностью до долей наносекунды. Такая точность недостижима при использовании традиционных в гражданской авиации способов синхронизации. Эта теория, кроме того, обеспечивает возможность с помощью одного или нескольких спутников передавать время UTC от первичного эталона любым заинтересованным потребителям с точностью до наносекунд (на два порядка точнее, чем ГЛОНАСС, погрешность передачи времени UTC(SU) в которой, согласно [9], должна быть не более, чем 700 наносекунд).

Высокоточная синхронизация часов в авиационных радиотехнических системах и на борту воздушных судов позволяет перейти к использованию в авиации высокоточных альтернативных ГНСС средств наблюдения, навигации, посадки и синхронизации, цель разработки которых поставлена ИКАО.

Словарь терминов

Часы. Прибор для измерения времени.

Истинное время часов. Показание часов, наблюдаемое неподвижным наблюдателем, находящимся в непосредственной близости от часов.

Наблюдаемое время часов. Наблюдаемое показание этих же часов удаленным от них наблюдателем.

Идеальная синхронизация движущихся часов. Синхронизация движущихся друг относительно друга часов, при которой будучи абсолютно точно (теоретически) синхронизированными один раз, часы остаются абсолютно точно синхронизированными неопределенно долгое время (теоретически вечно).

UTC(SU) – национальная шкала координированного времени Российской Федерации.

Список литературы

1. Эйнштейн А. К электродинамике движущихся тел // Собр. науч. тр. – Т. 1. – М.: Наука, 1965. – С. 7-35.
2. Chip Scale Atomic Clock (CSAC) SA.45s (<https://www.microsemi.com/product-directory/clocks-frequency-references/3824-chip-scale-atomic-clock-csac>). Дата обращения: 17.01.2021. Архив 8.10.2018. (<https://web.archive.org/web/20181008214109/https://www.microsemi.com/product-directory/clocks-frequency-references/3824-chip-scale-atomic-clock-csac>)
3. Эйнштейн А. О специальной и общей теории относительности (общедоступное изложение) // Собр. науч. тр. – Т. 1. – М.: Наука, 1965. – С. 593.
4. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты. (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2022 N 2360).
5. Плясовских А. П. Закон аберрации и его приложения в навигации и управлении воздушным движением. — М.: Знание-М, 2022. — 70 с. — ISBN 978-5-00187-223-8. <https://www.litres.ru/a-p-plyasovskih/zakon-aberracii-i-ego-prilozheniya-v-navigacii-i-67775394/>
6. Плясовских А. П. Теория аберрации. Первая теория, альтернативная специальной теории относительности [Электронный ресурс]. — М.: Знание-М, 2023. — 503 с. — ISBN 978-5-00187-483-6. <https://www.litres.ru/book/a-p-plyasovskih/teoriya-aberracii-pervaya-teoriya-alternativnaya-specialno-69424369/>
7. Plyasovskikh A.P. Eshmuradov D.E. Theory of aberration – an alternative to the special theory of relativity. – Т.: «Fan va texnologiyalar mashriyot-matbaa uyi» 2024, 432 p.– ISBN: 978-9910-748-53-0.
8. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория аберрации — первая теория, альтернативная специальной теории относительности. Сокращенное изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151586>
9. ГОСТ 32454-2013. Межгосударственный стандарт. Глобальная навигационная спутниковая система. Параметры радионавигационного поля. Технические требования и методы испытаний (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.04.2014 N 355-ст).

10.ГОСТ Р 8.930-2016. Государственная система обеспечения единства измерений. Передача единиц времени, частоты и национальной шкалы времени UTC(SU) от государственного первичного эталона российской федерации с использованием системы ГЛОНАСС. Основные положения

Приложение 1. Радиовещательное автоматическое зависимое наблюдение АЗН-В.

Радиовещательное автоматическое зависимое наблюдение АЗН-В (ADS-B) представляет собой радиовещательную передачу с борта воздушного судна (ВС) данных о его местоположении (широте и долготе), высоте, скорости, а также об опознавательном индексе и другой информации, полученной от бортовых систем.

Данные о местоположении, скорости воздушного судна и, связанные с ними, указатели качества данных обычно получают от бортовой системы GNSS (глобальной навигационной спутниковой системы).

Данные об абсолютной высоте обычно получают от кодирующего устройства барометрического высотомера (которое также используется в качестве источника данных для ответов режима C).

Рис. П.1. Радиовещательное автоматическое зависимое наблюдение ADS-B

Поскольку сообщения ADS-B передаются в радиовещательном режиме, их может получать и обрабатывать любой подходящий приемник. Поэтому функция ADS-B поддерживает, как наземные, так и бортовые виды

применения наблюдения. Для авиационного наблюдения устанавливаются наземные станции, предназначенные для получения и обработки сообщений ADS-B. При бортовом применении воздушные суда, оборудованные приемниками ADS-B, могут обрабатывать сообщения от других воздушных судов для определения воздушной обстановки в рамках обеспечения такого вида применения, как индикатор информации о воздушном движении в кабине экипажа (CDTI). На рис. П.1 приведена блок-схема ADS-B.

Приложение 2. Вторичный обзорный радиолокатор ВОРЛ

Вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ) – это система радиолокационного наблюдения, использующая передатчики/приемники (запросчики) и приемоответчики.

Система ВОРЛ состоит из двух основных элементов:

- а) наземный запросчик/приемник (также именуемый радиолокатором);
- б) бортовой приемоответчик.

Бортовой приемоответчик ВОРЛ представляет собой блок, который при приеме запроса ВОРЛ передает ответный сигнал.

Наземная станция обычно представляет собой вращающуюся антенну. Скорость вращения определяет частоту обновления информации. Приемоответчик на борту воздушного судна отвечает на запросы наземной станции, позволяя наземной станции определить расстояние до воздушного судна и азимут. В приемоответчике запрограммирован фиксированный период задержки, в течение которого расшифровывается запрос и подготавливается ответ для передачи. Такой фиксированный период задержки учитывается наземным датчиком при обработке ответа.

Рис. П.2. Вторичный обзорный радиолокатор ВОРЛ.

Компоненты ВОРЛ показаны на рис. П.2. ВОРЛ определяет расстояние до воздушного судна и азимут независимо. Расстояние определяется путем измерения времени до получения ответа на соответствующий сигнал запроса.

Азимут воздушного судна от радиолокатора определяется по положению вращающейся антенны в момент получения ответа. Точность информации о расстоянии обычно не меняется в пределах зоны действия. Однако точность азимутальной информации, измеряемой в угловых единицах, уменьшается по мере удаления воздушного судна от радиолокатора.

Системы ВОРЛ первоначально использовались в военных целях для опознавания воздушного судна в качестве "своего" или "чужого". Позднее был разработан режим А/С для целей гражданской авиации. За прошедшее время система ВОРЛ была существенно усовершенствована путем введения режима S. ВОРЛ совместно с другими системами использует частоты 1030 МГц для запросов и 1090 МГц для ответов.